

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 3
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

2-tom, 3-son.

Mart 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Telefon: +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

[hbib.com/view/issn/2181-](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passp>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passp)

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №3. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 3

March, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 3.

Март 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, *ректор ФерПИ*

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

[hbib.com/view/issn/2181-](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/pass>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passort.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №3.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Konstantin Ivanovich Kurpayanidi
<i>On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation</i> | 7 |
| 2. | Nilufar Muratovna Nabieva
<i>Analysis of requirements for the marketing strategy of services</i> | 24 |
| 3. | Latofat Tohirjon kizi Nazarova
<i>Some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises</i> | 42 |
| 4. | Dildora Rahmonberdiyevna Tukhtasinova
<i>Problems of development of the service sector in the context of digital changes</i> | 52 |

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 5. | Uktam Shavkatovich Jurayev, Jamoldin Djhalolovich Akhmedov
<i>Interaction of harmonic waves with cylindrical structures</i> | 57 |
|----|---|----|

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 6. | Gayrat Atahanovich Bahadirov, Ilhomjon Olimjonovich Ergashev, Gerasim Nikolaevich Tsoy, Ayder Mustafaevich Nabiev
<i>Device for determining force of flat material retract between working roll pairs</i> | 66 |
| 7. | Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev, Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov
<i>The role and importance of compositional methods in landscape architecture</i> | 74 |
| 8. | Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov, Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev
<i>Reconstruction of historical cities and improvement of urban planning processes</i> | 81 |
| 9. | Ilhomjon Olimjonovich Ergashev
<i>Justification of the design dimensions of the replaceable elements of the ginning ribs</i> | 88 |

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Elnorakhon Abdugarimovna Muminova
<i>Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD applicants D.Mamurov "Management of innovative activity of business entities in industry" edited by Doctor of Economics, Professor M.A.Ikramov</i> | 98 |
|-----|---|----|

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | |
|---------------|-----|
| Advertisement | 102 |
|---------------|-----|

Our publications

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503695>

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2022 Issue: 3****Volume: 2****Published:****31.03.2022****<http://alferganus.uz>***Citation:*

Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 7-23.

Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23.

Doi:**<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>****DOI 10.5281/zenodo.6503328**

QR-Article

**Konstantin Ivanovich,
Kurpayanidi**Ph D in economics, Professor of
the Russian academy of natural
sciences,Corresponding member of the
International Academy of Theoretical
& Applied Sciences (USA)E-mail: w7777@mail.ru
ORCID: [0000-0001-8354-1512](https://orcid.org/0000-0001-8354-1512)**UDC 330.322****JEL Classification:** O31, P48, R11,
R58**ON THE PROBLEM OF DEVELOPING AN INVESTMENT POLICY
STRATEGY IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION**

Abstract: *The article substantiates the need for the transition of the Republic of Uzbekistan to the path of innovative development through the development of an investment strategy in the context of the transformation of the country's economy. Analyzed the current state and dynamics of attracting foreign investment, their structure. Within the framework of the study, the problems of forming an investment strategy in modern conditions are considered, and possible ways are proposed. Based on the analysis, several scenarios of the investment policy strategy in the context of transformation are proposed. In the conditions of instability of business and investment activity in the world, in order to maintain high rates of the country's economic development, it is necessary to pay more attention to internal reserves of growth.*

Keywords: *investments, innovations, innovation and investment policy, institutional reforms, strategy, Economy of Uzbekistan.*

Константин Иванович, Курпаяниди

Кандидат экономических наук, профессор,

Член-корреспондент Международной академии теоретических и прикладных наук
(США),

Профессор Российской академии естествознания

E-mail: w7777@mail.ru

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация: В статье обосновывается необходимость перехода Республики Узбекистан на путь инновационного развития посредством выработки инвестиционной стратегии в условиях трансформации экономики страны. Проанализировано современное состояние и динамика привлечения иностранных инвестиций, их структура. В рамках проведенного исследования рассмотрены проблемы формирования инвестиционной стратегии в современных условиях, предложены возможные пути. На основе проведенного анализа предлагаются несколько сценариев стратегии инвестиционной политики в условиях трансформации. В условиях нестабильности деловой и инвестиционной активности в мире для поддержания высоких темпов экономического развития страны необходимо усиление внимания внутренним резервам роста.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационно-инвестиционная политика, институциональные реформы, стратегия, Экономика Узбекистана.

Введение

Одним из векторов экономического развития страны в рамках реализации Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы¹ считается высокая инвестиционная активность, которая содействует экономическому росту и, как следствие, является катализатором роста благосостояния общества. Это выражается в формировании действенной стратегии инвестиционного и инновационного развития территорий. Увеличение объема инвестиций и повышение эффективности управления инновациями являются фундаментальными условиями диверсификации национальной экономики, создавая предпосылки для экономического роста. Оптимальное использование инвестиций как на микро, так и на макроуровне зависит от производственного потенциала страны, его эффективности.

Выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме 24 марта 2022 года, Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев отметил, что годовой объём иностранных инвестиций в течение пяти лет вырос в 3,5 раза, а их сумма за это время достигла 25 млрд долларов. За счёт этих средств было реализовано 59 тысяч инвестиционных проектов и создано 2,5 миллиона рабочих мест. Объём золотовалютных резервов вырос с 27 млрд до 35 млрд долларов.

Глава государства напомнил, что для повышения инвестиционной привлекательности страны и выработки предложений по улучшению бизнес-среды

¹ О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Электронный ресурс. URL: <http://lex.uz//ru/docs/5841077>

с 2022 года на регулярной основе будут проводиться заседания Совета иностранных инвесторов при президенте, созданного в 2019 году.²

В условиях неопределенности вопросы привлечения инвестиций в различные секторы экономики встают особо остро, поскольку инвестиционный процесс напрямую связан с экономическим ростом, повышение которого зависит от концентрации внутреннего инвестиционного потенциала и от возможностей привлечения иностранных инвесторов. Новой развивающейся областью знаний и практики становится управление проектами, которое сопряжено с выявлением и оценкой рисков инвестиций, влияющих на снижение инвестиционной активности и результативности хозяйственной деятельности организаций.

Анализ тематической литературы

Обсуждение вариантов выработки стратегии инвестиционной политики и вытекающих отсюда вариантов стратегий экономического развития занимает значительное место в научных дискуссиях. Так основы теории экономических систем и эффективного воспроизводства общественного капитала были заложены еще в работах Дж.К. Гэлбрейта, Дж.М. Кейнса, В.В. Леонтьева, Д. Норта, В. Парето, П. Самуэльсона, Дж.Ю. Стиглица, Я. Тинбергена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др. Вопросами стратегического управления и моделирования инвестиционной политики в условиях инновационной экономики занимались И. Ансофф, А.А. Водянов, С.Гулямов, М.А. Икрамов, А.Ю. Маленков, Г. Минсберг, Г.А. Парсаданов, И.В. Прангишвили, А.Н Фаломьев, Л.И.Якобсон и др.

Проведя системный мониторинг научных источников³ в сфере инвестиционной политики, мы пришли к выводу, что инвестиционная политика

² <https://www.gazeta.uz/ru/2022/03/24/invest-climate/>

³ Арсланов, Ш. Д. (2020). Государственная инвестиционная политика региона: проблемы формирования и реализации. *Региональные проблемы преобразования экономики*, (9 (119)), 57-62.
Ашурков, О. А., & Орлова, Н. А. (2020). Особенности формирования системы правового регулирования инвестиционной деятельности. *Вестник Института экономических исследований*, (2 (18)), 112-121.
Бабчинский, Ю. (2020). Особенности инвестиционной политики регионального развития. In *Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике* (Vol. 4, pp. 15-21).
Минлибаев, А. Д., & Мирзагалямова, З. Н. (2018). Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. *Казанский вестник молодых учёных*, 2(2 (5)), 118-122.
Невьянцева, Л. С. (2021). Научные подходы к исследованию понятия «региональная инвестиционная политика». *Вестник университета*, (7), 124-130.
Новицкий, Н. А. (2018). Совершенствование управления инвестициями на основе ГЧП и нового качества государственного управления. *Институты государственного управления: стратегические вызовы и тенденции развития*, 170.
Толмачева, А. Э. (2019). Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. *Экономика: вчера, сегодня, завтра*, 9(6-1), 233-239.
Chernyshev, A. A. (2019). *Государственная поддержка инвестиционных проектов в промышленности (зарубежный опыт и российская практика)* (Doctoral dissertation, MGIMO University (Russia)).
Bachtler, J., Martins, J. O., Wostner, P., & Zuber, P. (2019). *Towards Cohesion Policy 4.0: Structural transformation and inclusive growth*. Routledge.
Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miörner, J., & Moodysson, J. (2019). Innovation policy for system-wide transformation: The case of strategic innovation programmes (SIPs) in Sweden. *Research Policy*, 48(4), 1048-1061.
Ferraz, J. C., & Coutinho, L. (2019). Investment policies, development finance and economic transformation: Lessons from BNDES. *Structural Change and Economic Dynamics*, 48, 86-102.
Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy*, 48(8), 103773.

государства представляет собой концепцию организации и управления инвестиционной деятельностью в стране в целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития. Соответственно и цели инвестиционной политики зависят от того, каких результатов развития социально-экономических процессов в стране желает достичь государство.

Основные приоритеты инвестиционной политики, её содержание и ключевые моменты, в свою очередь, исходят из приоритетов социально-экономической политики государства. При этом, неизменным остается потребность осознания необходимости пространственной сбалансированности политики: инвестиционная политика, как и социально-экономическая, формируется на уровне государства, но её реализация происходит на уровне территорий и отраслей.

В существующих в настоящее время разработках по формированию инвестиционной политики используются разнообразные и довольно эффективные методы исследования, приемы и подходы. Однако, важность усиления внимания на формировании условий для инновационной экономики в стране, а также ужесточение вопросов конкурентоспособности обуславливают необходимость разработки инвестиционной политики на основе нового методологического инструментария.

Методология исследования

Методологической основой исследования является процессный подход. Исследование учитывает системный, интеграционный, ситуационный, институциональный подходы, что обусловлено сложностью и многоаспектностью научной проблемы разработки и реализации инвестиционной стратегии. Применялись методы теории систем, общего и стратегического менеджмента, теории заинтересованных сторон и др.

Теоретическую основу исследования составили научные положения, содержащиеся в фундаментальных трудах отечественных и зарубежных ученых.

Информационную и эмпирическую базу исследования составили международные документы ООН, Всемирного банка, Межгосударственного статистического комитета СНГ, Госкомстата Республики Узбекистан, а также фактологические и эмпирические материалы, представленные в научных и практических публикациях.

Анализ и результаты

В настоящее время основная глобальная проблема глобальной экономики представляется в разработке адекватной стратегии выхода из финансово-экономического кризиса, которую в нашей стране пытаются решить классическими монетаристскими методами — первоочередное внимание уделяется регулированию объемов денежной массы, снижению инфляции и поддержке финансовых институтов.

Как показывает мировая практика⁴, существующие пути выхода из кризиса можно условно разделить на две группы.

Рис.1. Методы выхода из кризиса

Как видно из представленного рисунка, инвестиционный метод выглядит достаточно многообещающим. Это объясняется тем, что инвестиционная сфера является тем звеном экономики, состояние которого определяет темпы социально-экономического развития государства, технологический уровень и эффективность производства, конкурентоспособность на глобальных рынках и тем самым - уровень и качество жизни населения⁵. Инвестиции в производство товаров народного потребления и услуг, строительство жилья и объектов социально-культурного назначения влияют на условия жизни населения непосредственно⁶. В связи с чем актуальность экономического роста трудно переоценить.

Следуя этому, можно сказать, что при качественном экономическом росте происходит обновление основных производственных фондов, возрастает инновационная и высокотехнологичная активность, улучшаются условия труда на предприятиях, заработная плата становится формой достойного уровня жизни людей⁷. Это неразрывно связано с проблемой повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата. Рост инвестиций и их широкое вовлечение в инновационную деятельность, которая адаптирует имеющиеся в мировой практике новшества и создает новую высокотехнологическую

⁴ Шпалтаков, В. П. (2018). Проблемы улучшения инвестиционного климата в России. *Вестник Омского университета. Серия «Экономика»*, (1), 56-66.

⁵ Власова, О. В. (2019). Инвестиционный кризис как причина стагнации экономики России в условиях санкций. *Вестник НГИЭИ*, (5 (96)), 86-94.

⁶ Полонкоева, Ф. Я., Китиева, М. И., & Орцханова, М. А. (2020). Роль государственного регулирования инвестиционных процессов. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (11-2), 198-200.

⁷ Цинпаева, Ф. С., & Абдуллаева, З. М. (2019). Современная политика модернизации: институциональные аспекты регионального развития. *Региональные проблемы преобразования экономики*, (9 (107)), 61-66.

продукцию, будет способствовать всемирному повышению конкурентоспособности экономики страны.

Поэтапный переход к инновационной экономике требует формирования такой стратегии инвестиционной политики экономического роста, при которой будет обеспечен переход общегосударственного уровня развития технологий производства и уровня жизни на новый, более высокий технический уровень. Осуществить этот переход без индустриализации и непрерывной модернизации и технико-технологического обновления производства невозможно.

По нашему мнению, инновационно-инвестиционная политика страны – это направленная деятельность государства на совершенствование государственного регулирования, развития и стимулирования инновационной деятельности путем ее инвестирования, структурных реформ и повышения уровня жизни населения, для устойчивого развития экономики и решения важнейших задач социально-экономической системы государства.

С точки зрения условий формирования инновационной экономики, можно отметить наличие целого ряда проблем в процессах привлечения и использования инвестиций⁸.

Согласно оценкам, в 2021 году объем производства в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) вырос на 5,8 процента, что свидетельствует о более быстром, чем предполагалось ранее, восстановлении внутреннего спроса на протяжении большей части этого года. Укрепление экономической активности в зоне евро и повышение цен на сырьё способствовали росту экспорта и притоку денежных переводов, оказывая дополнительную поддержку процессам восстановления в регионе. Поступавшие данные свидетельствовали о более уверенной динамике и внесли свой вклад в пересмотр оценок темпов экономического роста на 2021 год в сторону повышения примерно в 90 процентах стран ЕЦА.

Вместе с этим ожидается, что темпы глобального роста в 2022 году замедлятся до 4,1 процентов, отражая продолжающиеся вспышки COVID-19, сокращение фискальной поддержки и сохраняющиеся узкие места в поставках. В следующем году прогнозируется возвращение объемов производства и инвестиций в странах с развитой экономикой к уровню, существовавшему до пандемии, однако в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (СФРС) они останутся заметно ниже. Риски снижения глобальных перспектив включают синхронное возобновление пандемии, дальнейшие перебои в поставках, дестабилизацию инфляционных ожиданий, неожиданный финансовый стресс и возможные климатические катастрофы⁹. Директивные органы стран СФРС сталкиваются с проблемами повышенного инфляционного давления и ограниченных бюджетных возможностей. В долгосрочной перспективе странам СФРС необходимо будет провести реформы, направленные на снижение уязвимости к потрясениям, связанным с сырьевыми товарами, сокращение неравенства и повышение готовности к кризисам.

⁸ Гуляева, Г. Г. (2015). Сущность инновационно-инвестиционной политики. *Современные научные исследования и инновации*, (9-1), 189-192.

⁹ Kathuria, S., Yatawara, R. A., & Zhu, X. O. (2021). Spotlight on Outward Foreign Investment and Foreign Direct Investment Policies.

Ожидается, что к 2023 году во всех регионах EMDE объем производства останется ниже уровня, существовавшего до пандемии, в отличие от стран с развитой экономикой, где этот разрыв, по прогнозам, сократится. Регион Европы и Центральной Азии будет ближе всего к траектории, существовавшей до пандемии, а Южная Азия - дальше всего от нее. Риски, из-за которых региональные прогнозы могут быть пересмотрены в сторону понижения, включают в себя продолжающиеся вспышки COVID-19, медленный прогресс в вакцинации, финансовый стресс, более низкие, чем ожидалось, цены на сырьевые товары, геополитическую напряженность и социальные беспорядки, отсутствие продовольственной безопасности, а также сбои и ущерб от экстремальных погодных условий¹⁰.

Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Согласно прогнозам, темпы роста в регионе замедлятся в 2022 году до 5,1%, а затем в 2023 году несколько повысятся и составят 5,2%.

Европа и Центральная Азия. Прогнозируется, что темпы роста замедлятся до 3,0% в 2022 году и до 2,9% в 2023 году.

Латинская Америка и Карибский бассейн. По прогнозам, темпы роста замедлятся до 2,6% в 2022 году, а затем в 2023 году незначительно повысятся – до 2,7%.

Ближний Восток и Северная Африка. Прогнозируется, что в 2022 году темпы роста повысятся до 4,4%, после чего в 2023 году упадут до 3,4%.

Южная Азия. По прогнозам, в 2022 году темпы роста повысятся до 7,6%, а затем в 2023 году замедлятся до 6,0%.

Африка к югу от Сахары. Прогнозируется, что в 2022 году темпы роста слегка повысятся, составив 3,6%, и продолжат повышаться в 2023 году, достигнув 3,8%¹¹.

Рассмотрим ситуацию применительно к национальной экономике Узбекистан.

Конкуренция по-прежнему воспринимается как слабая. Согласно индексу трансформации Bertelsmann, восприятие рыночной конкуренции в Узбекистане улучшилось с 2016 по 2020 год, но сегодня все еще отстает от ряда других стран региона Европы и Центральной Азии, таких как Таджикистан, Украина, Польша и Россия.

Предпринимательство остается ограниченным. Плотность входа новых фирм в формальный частный сектор — стандартный показатель предпринимательства — за последние несколько лет улучшилась, но остается значительно ниже среднего по региону и ниже, чем прогнозируется по доходу на душу населения в Узбекистане.

Формальные частные фирмы не увеличиваются в размерах по мере старения. Анализ, основанный на данных обследований предприятий Всемирного банка за 2019 год, показывает, что формальные частные фирмы, особенно в сфере

¹⁰ Qiang, C. Z., Liu, Y., & Steenberg, V. (2021). *An Investment Perspective on Global Value Chains*. World Bank Publications.

¹¹ <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects>

производства и услуг, росли не так быстро, как в других крупных странах с переходной экономикой, таких как Вьетнам и Россия. Кроме того, эти фирмы со временем, как правило, остаются небольшими: официальные частные узбекские фирмы до 10 лет нанимают в среднем 20 работников по сравнению с 33,6 работниками в аналогичных фирмах во Вьетнаме. Этот разрыв в 13,6 сотрудников становится больше (до 78,6 сотрудников) для фирм, которым более 20 лет.

Снижение производительности труда. Тот же анализ на микроуровне показал, что производительность труда (определяемая как выручка от продаж на одного работника) в формальном частном секторе постоянно снижалась в течение последнего десятилетия, с ежегодным ростом на -1,2 процента в 2010–2013 годах и на -6,7 процента в 2016–2021 годах. Это недавнее снижение свидетельствует о низкой эффективности в других областях предпринимательства, таких как недостаточная открытость торговли, низкая инновационная интенсивность и слабые возможности компаний.

Все это указывает на общую интерпретацию: стагнация в частном секторе отражает искаженную деловую среду, которая не вознаграждает фирмы с потенциалом роста и препятствует распределению ресурсов в пользу более эффективных фирм.

Этому есть множество причин. Одним из важных факторов является ограниченная конкуренция на товарных рынках, типичная проблема для стран с переходной экономикой. Действительно, дискриминационное вмешательство и регулирование по-прежнему делают игровое поле неравным, особенно на рынках, где государственные предприятия конкурируют с частными фирмами.

Top 10 Business Environment Constraints: Uzbekistan versus Europe and Central Asia Average

Рис.2. Типичные проблемы предпринимательского сектора¹²

¹² Источник: Опросы предприятий. Группа Всемирного банка

Более того, существуют и другие причины такие как барьеры в бизнес-среде, препятствующие развитию частного сектора, включая налоговые ставки, практику неформального сектора и доступ к электричеству и финансам.

Эти данные подтверждают необходимость всеобъемлющей политической программы для оптимизации деловой среды и стимулирования развития частного сектора в Узбекистане. Семь неотложных реформ и политик, на которых следует сосредоточиться:

Активное развитие конкуренции. Создание благоприятных условий для конкуренции частных фирм так же важно, как и продвижение приватизации и реструктуризации государственных предприятий. Поэтому крайне важно продолжать сокращать искажающие дискриминационные вмешательства и правила, которые меняют правила игры, особенно на рынках, где государственные предприятия конкурируют с частными фирмами. Необходимо укреплять конкурентный нейтралитет, а также контролировать государственную помощь, чтобы избежать фаворитизма и свести к минимуму искажения конкуренции.

Обеспечение того, чтобы фискальная система поддерживала рост фирмы. Фискальная система должна стимулировать рост компаний, уравнивая налоговые ставки и административное бремя. Фискальная система должна повышать ставки постепенно по мере увеличения размера фирм, чтобы не препятствовать росту, и снижать предельные ставки, чтобы стимулировать инвестиции и занятость в растущих и крупных компаниях.

Смягчение практики неформального сектора. Чтобы ограничить размер неформального сектора и перенаправить ресурсы в пользу наиболее эффективных фирм, государственная политика должна: повысить гибкость рынка труда, реформировать систему социальной защиты, рационализировать налоговую систему и улучшить нормативно-правовую базу и систему правосудия. Кроме того, должны существовать условия для создания хороших формальных рабочих мест, чтобы со временем неформальный сектор регрессировал.

Улучшение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий. Этого можно достичь за счет развития конкуренции в банковском секторе, сокращения государственной собственности на коммерческие банки, дальнейшего сокращения целевого государственного кредитования, улучшения управления банками и увеличения человеческого капитала в банковской системе. И продолжая укреплять институты для обеспечения быстрого роста кредита и обеспечения выделения финансовых ресурсов на наиболее продуктивные проекты.

Продвижение реформ электроэнергетического сектора. Это критически важно для обновления устаревшей инфраструктуры и повышения качества и надежности обслуживания. Правительство Узбекистана проводит соответствующие отраслевые реформы для перехода к рыночным механизмам, повышающим эффективность и обновляющим устаревшую инфраструктуру. Важно также обеспечить эффективное регулирование конкуренции и ценообразования.

Внедрение активной политики поддержки предпринимательства. При реализации вышеупомянутых реформ решающее значение имеет проведение активной политики, направленной на устранение существующих недостатков, препятствующих росту предпринимательства. Меры поддержки бизнеса должны следовать двум важным принципам. Во-первых, отдавайте приоритет потенциалу роста и производительности фирм, а не их выживанию. Во-вторых, сочетать финансовые и нефинансовые инструменты для укрепления возможностей фирм, чтобы фирмы могли управлять производством, узнавать новые возможности на рынке, брать на себя риск разработки новых проектов, внедрять новые технологии и расширять деятельность.

Устранение пробелов в навыках для обеспечения роста частного сектора. До кризиса, вызванного COVID-19, многие предприятия сообщали о нехватке навыков как о серьезном сдерживающем факторе для развития бизнеса в Узбекистане. По оценкам, пандемия привела к потерям в обучении, эквивалентным двум годам обучения детей в школе, что влияет на потенциальную производительность будущей рабочей силы. Таким образом, развитие навыков в сфере образования является областью, требующей неотложных действий.

Перед Узбекистаном стоит сложная задача по развитию частного сектора при отказе от наследия централизованно планируемой экономики. Сделать частные фирмы основой бизнеса страны и экономического будущего — единственный устойчивый путь вперед. Это потребует координации всех заинтересованных сторон и государственных учреждений, достижения широкого консенсуса и создания надежной основы для мониторинга координации и реализации реформ.

Раскрытие полного потенциала частного сектора и предпринимательства имеет решающее значение для достижения Узбекистаном целей развития на период до 2030 года и улучшения жизни всего населения.

Согласно исследованиям Всемирного банка, в Узбекистане приток инвестиций сократился на 26 процентов до 1,7 миллиарда долларов, несмотря на относительно хорошую макроэкономическую ситуацию, при которой ВВП увеличился на 1,6 процента в 2020 году, а также усилия страны по привлечению новых ПИИ. Закон об Специальных экономических зонах (СЭЗ)¹³, принятый в феврале 2020 года, например, способствовал новым инвестиционным проектам в энергетическом секторе, а также в телекоммуникационной отрасли. В настоящее время в стране зарегистрировано и действует 22 СЭЗ¹⁴. В мае 2020 года правительство объявило, что 70 компаний и консорциумов из 30 стран представили предложения по проектам в области зеленой энергетики.

Кроме того, Volkswagen Group (Германия) запустила инвестиционный проект в СЭЗ из Джизака. Однако, поскольку страна вдвойне не имеет выхода к морю, то есть окружена только другими странами, не имеющими выхода к морю, закрытие границ и другие ограничительные меры, принятые местными властями и властями соседних стран, повлияли на экономику и задержали инвестиционные проекты.

¹³ О специальных экономических зонах. Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 г. № ЗРУ-604. Национальная база данных законодательства, 18.02.2020 г., № 03/20/604/0175

¹⁴ <https://invest.gov.uz/ru/investor/sez-i-mpz/>

С 10 апреля 2021 года Узбекистан принят в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций GSP¹⁵.

Как член системы GSP+ Узбекистан получает дополнительные экономические выгоды по сравнению со стандартным GSP за счет полной отмены тарифов на две трети продуктовых линеек, охватываемых GSP, что, в свою очередь, будет способствовать росту экспорта и привлечению дополнительных инвестиций в страну. Обязательства GSP+ в области устойчивого развития еще больше укрепляют позицию Узбекистана как надежного и дальновидного экономического партнера.

Уровень использования преференций в рамках GSP в Узбекистане в настоящее время составляет 87%. Сегментами продукции, которые в наибольшей степени пользуются сокращенными льготами, являются текстиль и одежда, изделия из пластика, а также фрукты, орехи и овощи, что указывает на то, что структура экспорта Узбекистана уже более разнообразна по сравнению с его соседями из Центральной Азии. Схема GSP+ предлагает дополнительные возможности для увеличения торговли между ЕС и Узбекистаном, поскольку будут отменены тарифы на ряд важных экспортных товаров, таких как ткани, одежда и изделия из пластика. Несмотря на относительную близость к рынку ЕС, торговый потенциал еще не полностью использован, поскольку ЕС занимает лишь седьмое место в списке экспортных направлений Узбекистана.

При всестороннем анализе данных государственного Комитета по статистике Республики Узбекистан, Доклада The World Bank: Foreign Direct Investment можно выявить следующее.

Узбекистан в последнем рейтинге World Bank: Foreign Direct Investment 2019 занимает 103 место из 201 возможных¹⁶.

Во-первых, объем инвестиций в расчете на душу населения остается на достаточно низком уровне- 20 % от среднего мирового уровня и ¼ от среднего уровня стран СНГ¹⁷.

Во-вторых, в силу различных причин, инвестиционная активность предприятий, основного драйвера инвестиционной деятельности, в последние годы снижается- удельный вес средств предприятий как источника финансирования инвестиций снизился с 32,0% в 2015 г. до 29,1 в 2021 г., а объем инвестиций за счет средств предприятий по сравнению с 2015 г. вырос лишь на 26,3%.¹⁸

В третьих, несмотря на предпринимаемые усилия, объемы привлечения прямых иностранных инвестиций(ПИИ) остаются низкими- 3,6% от ВВП по итогам 2018 г., а в 2021 году – 4,1%, в то время как оптимальный уровень ПИИ в 7-10% от ВВП, или 77 долл.¹⁹ Вместе с тем, ПИИ являются одним из ключевых источников новых технологий и опыта, а не только источником дополнительных средств. Их недостаток является серьезным ограничением для успешного формирования

¹⁵ <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/09/gsp/>

¹⁶ <https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index>

¹⁷ Расчеты на основе данных Всемирного банка за 2019 г.

¹⁸ Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

¹⁹ Расчеты на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике и Статистического комитета СНГ

инновационной экономики. При этом, значительная часть прямых иностранных инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года - 61,9 % - приходится на четыре страны-инвестора: Россию – 24,2 %, Китай – 20,4 %, Турцию – 9,2 % и Германию – 8,1 %. Это указывает на серьезную зависимость потоков иностранного капитала всего лишь от 2-х стран мира. На развитие экономики и социальной сферы Республики Узбекистан в январе-декабре 2021 года за счет всех источников финансирования было освоено 245,0 трлн. сум инвестиций в основной капитал. В долларовом эквиваленте они составили 23,1 млрд. долл. США, а темпы роста к 2020 году зафиксированы на уровне 105,2 % (рис.3).

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования.

В последние годы принимаются меры по созданию в республике масштабного благоприятного инвестиционного климата, привлечению и освоению иностранных инвестиций, в частности прямых иностранных инвестиций. Так, в результате инвестиций, осуществленных непосредственно за счет прямых иностранных инвестиций, было освоено 30 149,2 млрд. сум, что, по сравнению с 2020 годом, меньше на 1,8 п.п., или на 12,3 % от их общего объема (рис.4).

Наиболее высокие показатели и темпы роста по источникам финансирования инвестиций в основной капитал были отмечены за счет негарантированных и других иностранных инвестиций и кредитных средств, что, по сравнению с 2020 годом, возросло на 39,8 %. 56 989,9 млрд. сум инвестиций в основной капитал было освоено за счет негарантированных и других иностранных инвестиций и кредитов, а их доля составила 23,3 % и возросла, по сравнению с 2020 годом, на 5,8 п.п.

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, млрд. сум

Рис.4. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, млрд. сум.

В январе-декабре 2021 года объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал достиг 104 457,3 млрд. сум (в долларовом эквиваленте 9,8 млрд. долл. США), или 105,2 % к 2020 году (рис. 5). Доля иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал в общем объеме освоенных инвестиций за январь-декабрь 2021 года составила 42,7 %.

Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал, млрд. сум

	Всего	в том числе:		
		прямые иностранные инвестиции	иностранные кредиты под гарантию РУз	другие иностранные инвестиции и кредиты
Республика Узбекистан	104 457,3	30 149,2	17 318,2	56 989,9

Рис.5. Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал, млрд. сум.

В общей структуре иностранных инвестиций и кредитов иностранные инвестиции достигли 39 879,4 млрд. сум и, соответственно, 64 577,9 млрд. сум приходятся на иностранные кредиты.

В-четвертых, основной объем инвестиций направляется на развитие обрабатывающей промышленности. В отрасли освоен значительный объем иностранных инвестиций и кредитов, что составило 39 213,1 млрд. сум, или 37,5 % от их общего объема.

В то же время на более важные, с точки зрения формирования инновационной экономики, отрасли-электротехническую и машиностроение, а также науку и образование- направляется около 6%. Аналогичная ситуация наблюдается и в структуре распределения иностранных инвестиций.

Что касается собственно инвестиций в инновации, то общий объем затрат на все виды инноваций (технологические, маркетинговые и организационные) сократился примерно, а их динамика отличается волатильностью.

В структуре затрат по типам инноваций, по-прежнему, наблюдается дисбаланс- наибольшую долю занимают технологические инновации (74,8% в 2018 году), почти в равной доле процессные и продуктовые. Превалирование затрат на технологические инновации, без развития также маркетинговых и организационных, хотя и способствует росту предприятий в кратко- и среднесрочной перспективе.

Исходя из указанных проблем, с учетом поставленной цели инвестиционной политики можно рассмотреть три сценария стратегии:

- I. сценарий. Выявление приоритетных отраслей экономики и всемирная государственная поддержка их развития. Основой выбора приоритетных отраслей может служить анализ имеющихся ресурсов и потенциала развития отраслей, выявления разрывов в цепочке добавленной стоимости и направление инвестиций на «замыкание» разрыва цепочек. При этом, здесь можно выделить 2 этапа:
 - первые 5-10 лет- создание национальных цепочек добавленной стоимости и национальных брендов;
 - последующие 10-15 лет – интеграция предприятий Узбекистана в международные цепочки добавленной стоимости.
- II. сценарий. Развитие на основе теории этапов развития экономики страны Всемирного экономического форума- от ресурсной экономики к экономике на основе роста продуктивности факторов производства и далее к экономике на основе инноваций.
- III. сценарий. Активное формирование кластеров в стратегических сферах экономики и, соответственно, направление инвестиций на стимулирование и развитие данного процесса. В некотором отношении данный подход перекликается с первыми двумя. Однако в отличие от первого варианта предлагается сосредотачиваться не на отдельной отрасли, а на их комплексе. Соответственно, в отличие от второго варианта предполагается сосредоточиться на инвестировании в подготовку кадров и инфраструктуру не в целом по экономике, а в рамках отдельного комплекса отраслей.

Каждый из указанных сценариев стратегии является приемлемым с точки зрения достижения конечной цели- формирования инновационной экономики. Однако, наиболее актуальным все же является комбинирование рассмотренных сценариев в зависимости от особенностей отраслей и регионов, а также складывающейся ситуации.

Заключение и рекомендации

Развитие инвестиционных институтов, укрепление инфраструктуры рынка, повышение уровня финансовой грамотности населения, обеспечение транспарентности деятельности акционерных обществ, укрепление защиты прав акционеров обеспечат рост участия иностранного капитала и населения на рынке торговли акциями отечественных предприятий.

В целом обобщая вышесказанное, можно отметить, что стратегия развития экономики, прежде всего, инвестиционного потенциала, на долгосрочную перспективу, необходима в целях целенаправленного регулирования инвестиционного поля и потоков.

Приоритетным направлением инвестиционной политики является повышение объемов притока прямых иностранных инвестиций. Нестабильность регуляторной среды и непрозрачность условий деятельности, сохраняющиеся проблемы со стабильностью и развитием инфраструктуры, защищенностью прав инвесторов и собственников значительно ограничивают приток прямых иностранных инвестиций в этих условиях, наряду с решением указанных проблем, будет внедрение механизмов целевого привлечения иностранного капитала за счет специальных побудительных мер, налаживание сотрудничества между бизнес кругами республики и зарубежных стран, а также привлечение иностранных инвесторов к приобретению госактивов, в том числе в банковском секторе.

В условиях нестабильности деловой и инвестиционной активности в мире для поддержания высоких темпов экономического развития страны необходимо усиление внимания внутренним резервам роста. Акцент на расширение внутреннего спроса, всемерное повышение уровня сбережений путем аккумулирования свободных средств государства, предприятий, населения на цели инвестирования позволит удержать процесс расширенного воспроизводства на достаточно высоком уровне.

Список использованной литературы:

1. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Электронный ресурс. URL: <http://lex.uz//ru/docs/5841077>
2. Арсланов, Ш. Д. (2020). Государственная инвестиционная политика региона: проблемы формирования и реализации. Региональные проблемы преобразования экономики, (9 (119)), 57-62.
3. Ашурков, О. А., & Орлова, Н. А. (2020). Особенности формирования системы правового регулирования инвестиционной деятельности. Вестник Института экономических исследований, (2 (18)), 112-121.

4. Бабчинский, Ю. (2020). Особенности инвестиционной политики регионального развития. In Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике (Vol. 4, pp. 15-21).
5. Минлибаев, А. Д., & Мирзагалямова, З. Н. (2018). Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Казанский вестник молодых учёных, 2(2 (5)), 118-122.
6. Невьянцева, Л. С. (2021). Научные подходы к исследованию понятия «региональная инвестиционная политика». Вестник университета, (7), 124-130.
7. Новицкий, Н. А. (2018). Совершенствование управления инвестициями на основе ГЧП и нового качества государственного управления. Институты государственного управления: стратегические вызовы и тенденции развития, 170.
8. Толмачева, А. Э. (2019). Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Экономика: вчера, сегодня, завтра, 9(6-1), 233-239.
9. Chernyshev, A. A. (2019). Государственная поддержка инвестиционных проектов в промышленности (зарубежный опыт и российская практика) (Doctoral dissertation, MGIMO University (Russia)).
10. Bachtler, J., Martins, J. O., Wostner, P., & Zuber, P. (2019). Towards Cohesion Policy 4.0: Structural transformation and inclusive growth. Routledge.
11. Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miorner, J., & Moodysson, J. (2019). Innovation policy for system-wide transformation: The case of strategic innovation programmes (SIPs) in Sweden. Research Policy, 48(4), 1048-1061.
12. Ferraz, J. C., & Coutinho, L. (2019). Investment policies, development finance and economic transformation: Lessons from BNDES. Structural Change and Economic Dynamics, 48, 86-102.
13. Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy, 48(8), 103773.
14. Shirov, P. N., & Danilova, V. O. (2020). Priorities of investment policy of the state in the system of ensuring economic security of the real sector of the economy. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 13(1), 55.
15. Шпалтаков, В. П. (2018). Проблемы улучшения инвестиционного климата в России. Вестник Омского университета. Серия «Экономика», (1), 56-66.
16. Власова, О. В. (2019). Инвестиционный кризис как причина стагнации экономики России в условиях санкций. Вестник НГИЭИ, (5 (96)), 86-94.
17. Полонкоева, Ф. Я., Китиева, М. И., & Орцханова, М. А. (2020). Роль государственного регулирования инвестиционных процессов. Экономика и бизнес: теория и практика, (11-2), 198-200.
18. Цинпаева, Ф. С., & Абдуллаева, З. М. (2019). Современная политика модернизации: институциональные аспекты регионального развития. Региональные проблемы преобразования экономики, (9 (107)), 61-66.
19. Гуляева, Г. Г. (2015). Сущность инновационно-инвестиционной политики. Современные научные исследования и инновации, (9-1), 189-192.
20. Kathuria, S., Yatawara, R. A., & Zhu, X. O. (2021). Spotlight on Outward Foreign Investment and Foreign Direct Investment Policies.

21. Qiang, C. Z., Liu, Y., & Steenbergen, V. (2021). An Investment Perspective on Global Value Chains. World Bank Publications.
22. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects>
23. О специальных экономических зонах. Закон Республики Узбекистан от 17.02.2020 г. № ЗРУ-604. Национальная база данных законодательства, 18.02.2020 г., № 03/20/604/0175
24. <https://invest.gov.uz/ru/investor/sez-i-mpz/>
25. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/09/gsp/>
26. <https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index>
27. Расчеты на основе данных Всемирного банка за 2019 г.
28. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан в 2021 году. Т.: Госкомстат, 2022.
29. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
30. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85).
31. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
32. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: *monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.*
33. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11.

Citation:

Nabieva, N.M. (2022). Analysis of requirements for the marketing strategy of services. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 24-41.

Набиева, Н.М. (2022). Хизматлар маркетинги стратегиясига қўйилган талаблар таҳлили. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 24-41.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503406>

DOI 10.5281/zenodo.6503406

UDC 339.138.338.46

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR THE MARKETING STRATEGY OF SERVICES

Abstract: *The service sector is developing most actively in the global economy, maintaining its growth for many years. Modernization of the technological foundations of economic development, the emergence of new business directions directly affect the growth of the services market. The article examines some requirements for the marketing strategy of the service sector.*

Keywords: *Marketing, services, strategy, marketing strategy, economy of Uzbekistan.*

ХИЗМАТЛАР МАРКЕТИНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР ТАҲЛИЛИ

Нилуфар Муратовна, Набиева
PhD, "Иқтисодиёт" кафедраси, Фарғона политехника институти

Аннотация: *Жаҳон иқтисодиётида хизмат кўрсатиш соҳаси кўп йиллар давомида ўсиш суръатларини сақлаб, енг фаол ривожланмоқда. Иқтисодиётни ривожлантиришнинг технологик асосларини модернизация қилиши, бошқарувнинг янги йўналишларининг пайдо бўлиши хизматлар бозорининг ўсишига бевосита таъсир қилади. Мақолада хизмат кўрсатиш соҳасининг маркетинг стратегиясига қўйиладиган баъзи талаблар кўриб чиқилган.*

Калит сўзлар: *Маркетинг, хизмат кўрсатиш соҳаси, стратегия, маркетинг стратегияси, Ўзбекистон иқтисодиёт.*

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ УСЛУГ

Нилуфар Муратовна, Набиева

PhD, кафедра "Экономика", Ферганский политехнический институт

Аннотация: В мировой экономике наиболее активно развивается сфера услуг, сохраняя свой рост на протяжении долгих лет. Модернизация технологических основ развития экономики, появление новых направлений хозяйствования непосредственно влияют на рост рынка услуг. В статье исследуются некоторые требования к маркетинговой стратегии сферы услуг.

Ключевые слова: Маркетинг, сфера оказания услуг, стратегия, маркетинговая стратегия, экономика Узбекистана.

Кириш

Жаҳонда глобаллашув жараёни чуқурлашиб ва иқтисодий тармоқларини жадал ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Жаҳон ялпи ички маҳсулот ҳажмида мазкур соҳанинг салмоғи ўртача 65 фоизни ташкил этгани ҳолда, мазкур кўрсаткич АҚШда 80 фоизни, Европа Иттифоқи давлатларида 70-75 фоизни ташкил этади»²⁰. АҚШ, Германия, Буюк Британия, Япония, Жанубий Корея сингари жаҳоннинг ривожланган давлатлари амалиётига кўра, инсон салоҳияти тараққиётига истиқбол мақсадлардан бири сифатида ёндашилган инвестициялаш шароитида маркетинг стратегиялари самарали қўлланилмоқда. Бу ўз навбатида, юқори даражадаги ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлаш амалиётини маркетинг фаолияти, айниқса маркетинг стратегияларидан кенг қўламда фойдаланишнинг долзарблигини кўрсатмоқда.

Жаҳонда рақамли иқтисодийнинг жадал ривожланиши шароитида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг рақобатбардошлигини таъминлаш, айниқса хизмат кўрсатиш фаолиятини манзилли ва дифференциал тамойилли амалга ошириш борасида маркетинг стратегияларини такомиллаштиришга йўналтирилган илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида маҳсулот турлари диверсификациясини ошириш орқали истеъмолчиларнинг хизмат сифатидан қониқиш даражасини кучайтириш, маркетинг ёндашувларида инновацион технологияларни кенг жорий этиш, хизмат турларини диверсификациялаш ҳамда уларнинг рақобатбардошлигини таъминлашга қаратилган маркетинг тадқиқотларини ўтказиш илмий тадқиқотнинг устувор йўналишлари ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонни барпо этиш жараёнида ижтимоий-иқтисодий тараққиёт ва аҳоли турмуш даражасини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Хизмат кўрсатиш соҳаси аҳоли бандлигини таъминлашда энг катта захиралардан

²⁰ https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/share_of_services/

бири ҳисобланади. ...Ҳисоб-китобларга кўра, мазкур йўналишда камида 160 минг кўшимча иш ўрни яратиш мумкин. Ҳар бир туман ва шаҳар кесимида хизматлар соҳасини ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш, шу билан бирга, тармоқни тартибга солиш, ундаги методология ва статистика маълумотларини халқаро стандартларга мослаштириш»²¹ вазифалари белгилаб берилган.

Бу борада хизмат кўрсатиш соҳаси ҳажмини маҳсулотлар турини кескин кенгайтириш ва сифатини ошириш, корхоналар истикбол ривожини ички ва ташқи омиллар шароитида рақобатли устунликни таъминлаш, истеъмол шароитидаги қисқа муддатли ўзгаришларни ҳисобга олиш, шунингдек, хизмат турларини ҳудудлар кесимида маркетинг мувофиқлаштириш, хизматлар бозори салоҳиятидан ижтимоий-иқтисодий ўсиш нуқтаси сифатида самарали фойдаланишга йўналтирилган илмий изланишларни устувор амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Хизматлар соҳасини, жумладан, хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятини ривожлантиришнинг илмий назарий ва методологик муаммолари хорижлик олимлардан Аакер Д., Аванесова Г.А., Ансофф И., Бакшт К., Балаева О.Н., Бередин И.С., Бест Р., Гембл П., Джордан М., Джанстер П., Дойль П., Дихтль Е., Котлер Ф., Келлер К.Л., Лавлок К., Ламбен Ж.Ж., Минетт С., Оуэн Р. ва бошқаларнинг илмий ишларида тадқиқ қилинган.

Шунингдек, МДХ мамлакатлари олимларидан Б.П.Гамаюнов, Е.П.Голубков, А.С.Морунов, М.Недякин, С.М.Перминов, О.Н.Романенкова, И.Н. Синяева ва бошқаларнинг илмий асарларида ўрганилган.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда хизмат кўрсатиш корхоналарида маркетинг стратегиясидан фойдаланиш масалаларига бағишланган илмий ишлар Қ.Х.Абдурахмонов, Г.Н.Ахунова, А.Ш.Бекмуродов, М.Р.Болтабаев, М.А.Икрамов, М.М.Зияева, Д.Х.Набиев, М.К.Пардаев, И.С.Тухлиев, А.А.Фаттахов, З.А.Ҳақимов, Ш.Дж.Эргашходжаева, М.С.Қосимова, М.Юсупов ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, республикаимизда ижтимоий вазифаларни ҳал этишда, аҳолини иш билан таъминлаш, камбағалликдан чиқариш, тобора ўсиб бораётган моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришда хизматларни тизимли йўлга қўйиш, унинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш билан боғлиқ масалаларга мутахассислар ва олимлар томонидан етарлича эътибор берилмаган. Бу ҳолат мазкур йўналишда илмий изланишлар олиб бориш зарурлигини белгилайди.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда гуруҳлаш, абстракт-мантикий фикрлаш, монографик, таққослаш, солиштирма таҳлил, эксперт баҳолаш, сўровнома, иқтисодий-математик, статистик, кластер таҳлил, STEP таҳлил усулларида фойдаланилган.

Таҳлиллар ва натижалар

Таъкидлаш лозимки, Президентимизнинг 2020 йил апрелдаги «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий чора-тадбирлар тўғрисида»ги

²¹ Президент Шавкат Мирзиёев раислигида хизмат кўрсатиш ва ички туризм соҳаларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди // Халқ сўзи, 2020 йил 16 июнь. – <https://xs.uz>

Қарори ҳамда 2020 йил Олий Мажлисга Мурожаатномасида мамлакатимизда рақамли иқтисодиётини ривожлантириш бўйича муҳим чора-тадбирда ишлаб чиқилишига ва ҳаётга тадбиқ этилишига асос бўлди. Рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блок чейн (Block chain) технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки криптовалюталарни тушуниш керак эмас. Рақамли иқтисодиёт (Digital economy) деганда, рақамли коммуникациялар IT ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади.

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасида янги IT қўлланиши туфайли маҳсулот ва хизматларнинг таннархини пасайтириш ва рақобатбардошлигини ошириш, яширин иқтисодиётга барҳам бериш воситаси сифатида ҳам қараш мумкин. Жаҳон банкининг «Рақамли дивидентлар» номли тадқиқотлари хулосалари мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг нақадар долзарб ва муҳим масала эканлигини кўрсатади. Хусусан, интернет тизимининг 10 фоизга ўсиши мамлакат ЯИМ ўсишига олиб келади. Ривожланган давлатларда, Ўзбекистонлик олим С.С.Ғуломов фикри бўйича, бу кўрсаткич 1,21 фоизни ташкил этса, ривожланаётган мамлакатларда 1,38 фоизга тенг. Демак, интернет тезлиги 2 баробар ошадиган бўлса, ЯИМ ҳажми ҳам қарийб 15 фоиз ортишига эришиш мумкин.

Муҳтарам юртбошимиз 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида «Рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш- келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади», – деб таъкидлаган. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, оралиқча ҳаражатларни камайтиради. Балки Президентимиз таъбири билан айтганда, энг оғир иллат –коррупция балосини йўқотишда ҳам самарали воситадир. Турли мамлакатларда рақамли иқтисодиётнинг ЯИМ даги улуши 4,5 дан то 15,5 фоизгача ташкил этади. Бундай рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш тенденциясини ва мамлакатимиз иқтисодиёти, шу жумладан, хизмат соҳаларини ривожланишига катта таъсир кўрсатишини таъкидлашимиз мумкин.

Республикамизда охириги йилларда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш борасида бир нечта қонун ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, уларнинг таркибида қуйидагиларни кўрсатиб ўтишимиз мумкин: «Электрон ҳукумат тўғрисида», «Ахборотлаштириш тўғрисида», «Электрон рақамли имзо тўғрисида», «Электрон тижорат тўғрисида»ги қонунлар. Ундан ташқари, Президентимизнинг 2018 йил 2 сентябрда «Рақамли ишонч», «Рақамли иқтисодиётини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш жамғармасини ташкил этиш тўғрисида» ҳамда бошқа фармон ва қарорларини келтиришимиз мумкин.

Шуни айтиб ўтишимиз жоизки, 2016 йил Республикамизда ишлаб чиқилган хизматлар соҳасини ривожлантириш Дастурида инобатга олинган вазифалар тўлиқ равишда амалга оширилмади. Бунинг асосий сабаблардан бири, бизнинг фикримизча, хизмат кўрсатиш соҳасига қўйилган тамойиллар, ишлаб чиқилган стратегиялар ўша даврдаги эҳтиёждан келиб чиқмаганидандир. Ҳозирги кунда ҳукумат соҳасини рақамли иқтисодиёт талабларига мос равишда ишлаб чиқишни хоҳласак, унда биринчи навбатда ушбу соҳа ва ундаги корхоналар маркетинг стратегиясини тўғри танлаш ва ишлаб чиқишдан иборат. Юқорида кўрсатиб

ўтилган Дастурда хизмат кўрсатиш соҳасининг ЯИМ улушида 48,7 фоизга етказиш режалаштирилган эди. Қишлоқ хўжалиги шароитида уларнинг ҳажмини 1,8 маротаба ошириш мўлжалланган эди. 2017 йил ушбу кўрсаткич 47,3 фоизни ташкил топди.

Ваҳоланки, кўрсатиб ўтилган Дастурда 2030 йили хизмат кўрсатиш соҳаси ЯИМ таркибида 49,9 фоизни ташкил этилиши башоратлаштирилган. Албатта бундай кўрсаткичлар, олдинги параграфларда кўрсатиб ўтганимиздек жуда паст, ваҳоланки, ривожланган давлатларда ушбу кўрсаткич 70–80 фоизни ташкил этади.

Демак, бизнинг фикримизча, аҳолимизнинг ўсиб бораётган моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш, аҳолини иш билан таъминлашни амалга ошириш ҳамда глобал иқтисодийнинг рақамлаштириш жараёнларида хизмат соҳасини ривожлантирадиган маркетинг стратегияларини танлашимиз лозим бўлади. Бу борада устозларимиз Ш.Д. Эргашходжаева, А.Н. Самадов ва И.Б. Шарипов томонидан тайёрланган «Маркетинг» дарслигида маркетинг жараёнларининг икки қиёфасини кўрсатиб, таҳлил қилиб берган. Уларнинг ўтказган тадқиқотлари асосида маркетинг жараёнини икки тоифага, яъни стратегик ва операцион маркетингга тақсимлаган (1- расмга қаранг).

Стратегик маркетинг (таҳлил жараёни)	Операцион маркетинг (фаол жараёни)
<ul style="list-style-type: none">• Эҳтиёжлар таҳлили: асосий бозорини аниқлаш• Бозорни сегментлаш: макро ва микросегментлаш• Жалб этувчанликни таҳлил қилиш: бозорнинг салоҳияти – ҳаёт даври• Рақобатдошлик таҳлили: бозорнинг бир қатор устунлиги• Ўсиш стратегиясини танлаш	<ul style="list-style-type: none">• Мақсадли сегментни танлаш• Маркетинг режаси (мақсадлар, вазифалар, тактика)• Комплекс маркетинг (4P)• Маркетинг бюджети• Режани амалга ошириш ва назорат

1-расм. Маркетингнинг икки қиёфаси²²

Бизнинг тадқиқотимиз олдида қўйилган асосий вазифалардан бири устозларимизнинг жиддий ишланмаларидан хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш маркетинг стратегияси асосида фойдаланиш, ҳозирги кундаги рақамлаштириш жараёнларига мослаштиришдан иборатдир. Ваҳоланки, маркетинг стратегиясининг корхона ва ташкилотлар миқёсида манфаатли иқтисодий имкониятларига йўналтириш, яъни унинг «ноу- хау» ва ресурсларига мос келадиган, унинг ўсиш ва рентабеллик салоҳиятини таъминловчи имкониятларига йўналтиришдан иборат. Маркетинг стратегиясининг асосий вазифаси тариқасида фирманинг миссиясини аниқлаш, мақсадларни белгилаш, ўсиш стратегиясининг

²² Муаллиф ишланмаси.

ишлаб чиқиш ва товар (хизматлар) портфелининг мувозанатланган тузилмасини таъминлашдан иборат.

Замонавий дунёда ахборот-коммуникация ва рақамли технологиялар барча соҳада етакчи ўринни эгаллади. Бу барқарор тараққиётга, ҳар томонлама юксалишга эришишнинг зарур шarti тариқасида ёндашишни талаб қилади. Бизнинг фикримизча, ишлаб чиқиладиган маркетинг стратегияларга асосий талаб тариқасида қараш мумкин.

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётга ўтиш яқин беш йилликнинг устувор вазифаси этиб белгиланди ва жорий йил «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили», деб номлангани бу йўналишда туб бурилиш ясайдиган ўзгаришлар амалга оширишидан далолат беради. Хусусан, «Рақамли Ўзбекистон – 2030» дастури ишлаб чиқилмоқда. Замонавий ахборот ташкилотлари таълим, соғлиқни сақлаш, жамият ва давлат бошқаруви тизимларининг барча босқичига жорий этилмоқда. Айни пайтда 7 мингта соғлиқни сақлаш, мактабгача ва мактаб таълими муассасалари юқори тезликдаги интернетга уланган бўлса, 2022 йилда уларнинг сони 19 мингтага етади. Агар 2019 йилда барча шаҳар ва туман марказларини юқори тизимдаги интернетга улаш ишлари якунига етказилган бўлса, 2022 йилда жами қишлоқлар ва маҳаллалар бундай имконияти билан таъминланиши назарда тутилмоқда.

Рақамли иқтисодиёт даврида энг ривожланаётган хизмат соҳалари ахборот-коммуникация технологиялари, банк-молия, суғурталаш, таълим соҳалари бўлганлиги сабабли, хизмат хусусиятлари анча ўзгаришга мойил бўлади. Масалан, электрон валюта, биткоинлар пайдо бўлиши, электрон савдони ривожланиши хизмат соҳасининг тубдан ўзгаришига олиб келмоқда. Оммавий офат – Коронавируснинг пайдо бўлиши, тизимнинг кўп турини масофавий шаклга ўтказилиши ҳам шулар жумласидандир.

Академик Ғуломов С.С. нинг кўп илмий мақола ва чиқишларида ҳозирги кунда интеллектуал салоҳиятни шакллантириш муҳим ўрин эгаллашига катта эътибор қаратилган. Ўзбекистон инновацион ривожлантириш учун социал соҳада «Соғломлаштирадиган ақлли таълим» модели ишлаб чиқилган. Ушбу моделнинг асосига қадимги файласуф Сукротнинг интеллектнинг ўсиши ақлли тиббиёти ва ақлли оилага боғлиқлиги, ундан 30–35 фоиз наслга, 30–35 фоиз озиқ-овқатга, 30–35 фоиз ўқитувчи, устоз ва устознинг маҳорати боғлиқлиги кўрсатиб ўтилган. Бугунги кунда 34 миллионлик аҳолига эга мамлакатимиз 60 фоизини ёшлар ташкил этади. Шу боис «креатив жамият» барпо этиш, юксак интеллектуал салоҳиятли ва илм-фаннинг аниқ соҳалари бўйича чуқур билимга эга бўлган креатив фикрловчи мутахассисларни тайёрлаш устувор вазифаларимиз сирасига киради.

Бугун таълим тизимини такомиллаштириш, таълим хизматлари доирасини кенгайтириш ва сифатини яхшилаш, ҳар бир инсоннинг умри давомида билим олиш имкониятини қўллаб-қувватлаш борасидаги саъй-ҳаракатлар замирида ҳам худди шу эзгу интилишлар мужассам. Бундай ҳолат иш билан бандларнинг ичида олий маълумотликларнинг миқдорини 50 фоиздан ошиқ бўлишлигини таъминлаш, ишсизликни камайтириш-буларнинг ҳаммаси хизмат соҳасини ривожлантириш билан боғлиқдир. Хизмат кўрсатишни қисман сақланиши ва мулк тариқасида

ўтказилиш имконияти фақат рақамли технологияларга асосланган иқтисодиёт шароитида амалга ошира бошланди.

Тан олишимиз керак, ҳозирги кунгача хизмат кўрсатиш соҳасига етарли даражада муносабат билдирилгани йўқ. Минг афсус, ушбу соҳага тегишли меъёрий ҳужжат, қонун ва бошқа йўриқномалар жуда кам ишлаб чиқилган. Шу сабабдан, бизнинг илмий позициямиз, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида хизматлар соҳасига, айниқса, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек ахборот-коммуникация технологиялар, таълим, банк-молия, савдо, овқатланиш ва бошқа турли хизматлар кўрсатиш соҳасида маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиётганда Майкл Портер томонидан ишлаб чиқилган кенгайтирилган рақобат концепциясидан кенг фойдаланишни жорий этилиши керак. М. Портер томонидан 1982 йили киритилган кенгайтирилган рақобат концепциясининг мазмуни шундан иборатки, корхонанинг асосий бозордаги рақобатли афзалликдан фойдалана олиш қобилияти фақатгина ўзи дуч келаётган бевосита рақобатга эмас, балки шу бозордаги потенциал рақобатчилар, товарлар ўриндошлари, мижозлар ва воситачилар кучларнинг таъсирига ҳам боғлиқдир.

Потенциал рақобатчилар ва ўриндош товарлар корхона учун бевосита хавф уйғотса, мижозлар ва воситачилар эса ўзаро талаблари билан бевосита таҳдид солиб туради (2 – расмга қаранг).

2-расм. Ташкилотчиларнинг савдолаш қобилияти²³

²³ Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкуренции. М., 2016, 38 бет.

М. Портер ўзининг «Конкурентная стратегия» асарида мана шу кучларнинг ўзаро таъсири охир оқибатида товар (хизмат) бозорининг рентабеллигини белгилайди. Табиийки, рақобат муҳитини ташкил қилувчи асосий кучлар турли бозорларда турлича бўлиши мумкин.

Бу ерда рақобатда талаб ва таклиф этилаётган сон корхона учун ўзгарувчилар вазифасини бажаради. Бунда талаб функцияси қуйидаги тескари боғлиқликни ташкил этади:

$$P = f(Q),$$

бу ерда, P – бозор баҳоси – боғлиқ ўзгарувчи;

Q – таклиф этилаётган миқдор, боғлиқ бўлмаган ўзгарувчан.

Бунда корхона ўз ҳолатини яхшилаш мақсадида ёки етказиш ҳажмини ўзгартириши ёки ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) ҳажмини мувофиқлаштириши лозим бўлади. Қисқа муддатли ривожланишда фирма учун рақобатчиларнинг ишлаб чиқариш ҳажмини ва янги рақобатчиларнинг келишини кузатиб бориш, чунки баҳолар динамикасини олдиндан кўра билиш имконини беради. Аммо амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, хизмат кўрсатиш бозорида соф рақобат қилиш механизми ҳали тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги ушбу соҳани ривожланишига акс таъсирини ўтказмоқда. Агарда мамлакатимиз Евроосиё иқтисодий жамиятига қўшиламан деса, ташқаридаги корхона ва тадбиркорлар билан рақобат қилишни ҳам ўйлашлари керак. Бу ҳолатда дифференция стратегиясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Уни амалга оширишнинг қуйидаги принципларига риоя қилишни лозим, деб топади:

- ҳар қандай дифференциация харидор учун «қиймат»га эга бўлиши керак;
- ушбу қиймат фойдаланиш самарасини ошириш (кучли қониқиш) ва истеъмол харажатларини камайтиришдан иборат бўлиши лозим;
- ушбу қиймат шу даражада юқори бўлиши керакки, харидор унинг учун кўпроқ нархни тўлашга рози бўлиши керак;
- корхона ўз дифференциация элементини рақиблар ундан дарҳол нусха кўчириб олмаслиги учун ҳимоя қила олиши керак;
- харидорга мақбул нархнинг кўтарилиши корхона дифференциация элементини ишлаб чиқаришга ёки хизмат кўрсатишга сарфлаган харажатларнинг ортишидан кўпроқ бўлиши керак;
- ниҳоят, агар дифференциация элементи сезиларсиз бўлса ва бозор уни тан олмаган бўлса, фирма уни оммалаштириш учун сигналларни вужудга келтириши лозим.

Аксарият корхоналарнинг стратегияси ўсиш мақсадлари: савдо ҳажми, бозор улуши, корхона даромади ёки ўлчамнинг ўсишини назарда тутаяди. Шу сабабдан тадқиқотларимиз кейинги босқичларида хизмат кўрсатишни ташкил этиш, унинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш, бу орқали истеъмолчилар хоҳиш-истакларини ўзларининг даромадларига айланттириш тажрибасини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Таҳлил қилиш учун биринчи навбатдаги мавжуд хизматлар соҳасининг ҳолатидан олдин ҳукумат томонидан ушбу соҳани ривожланишига қўйилган мақсад ва режаларни бажарилишига эътибор қаратишимиз лозим бўлади. Юқорида эслаб ўтилган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016–2020 йилларга хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш Дастурида, мақсадли параметрлар ишлаб чиқилган эди. Улар 1 - жадвалда келтирилган.

1- Ўзбекистон Республикаси 2016-2020 йилларга мўлжалланган хизматлар соҳасини ривожлантириш бўйича мақсадли параметрлари ²⁴ (олдинги йилга нисбатан %да)

№	Хизматлар номланиши	2016 йил	2018 йил	2020 йил	2020-2016 га нисбатан
	ЯИМ даги улуши	47.5	48.2	48.7	1.8 марта ошиши кутилган
	Ўртача ўсиш темпи	112.2	112.2	113.3	
	Жумладан :				
1	Алоқа ва ахборот хизматлар	119.6	123.8	127.8	2.9
2	Молиявий хизматлар	112.2	112.5	113.0	1.8
3	Транспорт хизматлари	107.0	108.2	109.4	1.5
3.1	Шу жумладан, автотранспорт	108.0	108.4	109.5	1.5
4	Овқатланиш ва яшаш хизматлари	111.5	112.1	112.7	1.8
5	Савдо ҳукуматлари	110.0	110.5	111.0	1.6
6	Кўчмас мулк хизмати	107.0	106.6	110.0	1.5
7	Таълим хизмати	108.3	108.9	110.0	1.5
8	Соғлиқни сақлаш хизмати	113.8	113.0	114.0	1.9
9	Ижара хизмати	112.3	112.6	112.6	1.8
10	Маиший хизмат, товар ва компания боғхона хизмати	110.0	110.5	111.0	1.6
11	Индивид хизмати	110.0	110.9	111.5	1.7
12	Архитектура, муҳандис-изланувчи ва тех. синов ва таҳлиллар хизмати	111.5	111.7	111.9	1.7
13	Бошқа хизмат	111.5	112.7	112.7	1.8

Рақобатбардошлик ҳар қандай корxonанинг бозордаги муваффақияти учун асос бўлиб, рақобатбардошлик муаммосини ҳал қилиш унинг энг қийин вазифаларидан бири бўлиб, маркетинг хизматининг мувофиқлаштирувчи функцияси билан барча бўлинмаларнинг мувофиқлаштирилган, мақсадга мувофиқ ишларини талаб қилади, корхона фаолияти - бу муаммони ҳал қилиш учун стратегик ёндашувларни ишлаб чиқиши лозим. Хизматлар маркетинги амалиётида чексиз кўп рақобат стратегияси мавжуд. Бунинг сабаби, рақобатдош позициясини ўзгартириш ёки ҳимоя қилишда (турли хил бозорлар ва рақобат шароитлари мавжуд бўлганда) ҳал этилиши керак бўлган турли жиҳатларга боғлиқ.

Рақобатли бозор шароитида ҳар бир корхона учун узоқ муддатли истиқболда рақобатбардош позицияларни яратиш, сақлаш ва мустаҳкамлаш масаласи айниқса долзарб бўлиб турибди, бу ўз-ўзидан ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқмасдан ва уни самарали амалга оширмасдан мумкин эмас. Хизмат кўрсатиш корхоналар фаолиятида оқилона ҳаракатларни талаб қилади, чунки нафақат ташқи муҳит, балки корхоналарнинг ўзи ҳам вақт ва шароитлар таъсири

²⁴ Ўзбекистон Республикаси 2016-2020 йилларга мўлжалланган хизматлар соҳасини ривожлантириш дастуридан олинган.

остида сезиларли даражада ўзгариб бормоқда. Бундай шароитда хизматлар бозорида фаолият юритувчи корхоналарнинг маркетинг стратегиясини асослаш зарурати мавжуд бўлиб, улар хизматлар бозордаги талабни тўлиқ қондириши керак, демак уларнинг стратегик ва хизмат кўрсатиш дастурлари реал ва потенциал истеъмолчиларнинг истаклари ва кутишларига максимал даражада мослашган тизимларидан фойдаланиши лозим. Маркетингни бошқариш тизимидан фойдаланиш ишлаб чиқариш ва сотиш фаолиятини оқилона бошқаришни таъминлайди, бу узок муддатли бозор муносабатларини ривожлантиришга ёрдам беради ва, аввало, истеъмолчилар талабига қараб бозорга йўналтирилганлигини таъминлайди.

Хизматлар таснифидан келиб чиққан ҳолда хизмат кўрсатиш корхоналари томонидан фойдаланиладиган маркетинг стратегиясининг асосий элементларининг мантикий диаграммасини 3-расмга кўра таклиф этилади.

3-расм. Маркетинг стратегиялари элементлари²⁵

²⁵ Муаллиф ишланмаси.

3 - расмда тизимлаштирилган хизмат кўрсатиш корхоналарининг "маркетинг стратегияси" концепциялари нафақат маркетинг мақсадларига эришишнинг комплекс режаси сифатида балки, корхонанинг маркетинг стратегиясининг ўзига хос нуқталари сифатида ҳам хизмат қилади.

Деярли ҳар бир тадқиқотчи "маркетинг стратегияси" тоифасининг моҳиятини ўзига хос тарзда тушунади. Ҳар бир мутахассис ушбу тоифага ўз таърифини беради, аммо, бизнинг фикримизча, бу таърифлар жуда чекланган ва улар билан тўлиқ келишиб бўлмайди. Бизнинг нуқтаи назаримиздан маркетинг стратегияси - бу рақобатдош позицияларини мустаҳкамлаш, истеъмолчиларни қондириш ва мавжуд ресурслардан фойдаланган ҳолда белгиланган мақсадларга эришишга қаратилган, узок муддатли, сифат жиҳатидан аниқланган, аммо ривожланишнинг қатъий йўналиши эмас. Ташкилотнинг эришган ютуқларини, маркетинг мақсадларини ва уларни амалга оширишга таъсирини ҳисобга оладиган йўналиш, бу ташкилотнинг ташқи муҳити омиллари ва ўзининг ички имкониятлари.

Маркетинг стратегиясининг кўплаб таснифлари мавжуд бўлиб, уларни тизимлаштирилган ҳолати 4-расмда келтирилган.

Рақобат стратегияси корхонанинг маркетинг стратегиясининг бир тури сифатида унинг маркетинг мақсадларини амалга ошириш воситаларидан бири ҳисобланади ва шу билан у мақсадли бозорда муваффақиятли рақобатлаша оладиган ва яратишга қодир бўлган корхонанинг кучли томонларини аниқлашга қаратилган. корхона учун рақобатбардош устунлик.²⁶

Рақобатбардошлик ҳар қандай корхонанинг бозордаги муваффақияти учун асос бўлиб, рақобатбардошлик муаммосини ҳал қилиш унинг энг қийин вазифаларидан бири бўлиб, маркетинг хизматининг мувофиқлаштирувчи функцияси билан барча бўлинмаларнинг мувофиқлаштирилган, мақсадга мувофиқ ишларини талаб қилади, корхона фаолияти - бу муаммони ҳал қилиш учун стратегик ёндашувларни ишлаб чиқиши лозим.

Хизматлар маркетинги амалиётида чексиз кўп рақобат стратегиялари мавжуд. Бунинг сабаби, рақобатдош позициясини ўзгартириш ёки ҳимоя қилишда (турли хил бозорлар ва рақобат шароитлари мавжуд бўлганда) ҳал этилиши керак бўлган турли жиҳатларга боғлиқ. Шу билан бирга, корхона бир вақтнинг ўзида ҳар бирининг маълум бир фаолият турига тегишли бўлган бир нечта маркетинг рақобат стратегиясидан фойдаланиши мумкин. Вазиятнинг бу ҳолати маркетинг рақобатбардош стратегияси корхона бошқарувининг стратегик даражасида мавжуд ва унинг маркетинг фаолиятининг барча жиҳатларини қамраб олади деган хулосага келишимизга имкон беради.

²⁶ З. Заблудська І.В. Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: монографія. Луганськ: СЛУ ім. В. Даля, 2007. 344 с.

4-расм. Хизмат кўрсатиш корхоналарининг маркетинг стратегияларининг таснифи²⁷

²⁷ Муаллиф ишланмаси.

Рақобат стратегиясини танлаш иккита асосий нуқта билан белгиланади.

Биринчиси, хизмат кўрсатиш корхонаси фаолият юритадиган соҳа тузилиши. Турли соҳалардаги рақобатнинг табиати жуда хилма-хил ва турли соҳаларда узоқ муддатли фойда олиш эҳтимоли бир хил эмас.

Иккинчи асосий элемент - бу корхона хизматлар бозорида ичида эгаллаб турган позициясидир. Тармоқнинг ўртача рентабеллигидан қатъий назар, баъзи стратегиялар бошқаларга қараганда анча фойдали. Хизмат кўрсатиш корхоналари ўзларининг аниқ мақсадли йўналишлари учун стратегик йўналишларни танлай олмаслик эса асосий муаммолардан биридир.

Маркетинг стратегиясининг ҳар хил турларининг мазмунини ҳисобга олган ҳолда, тадқиқотлар шуни кўрсатадики, муваффақиятли стратегик концепция улардан бирини тўғри танлаш натижаси эмас, балки бир вақтнинг ўзида кўплаб стратегик таркибий қисмларнинг ягона тўпламини ишлаб чиқишдир. Яъни, ҳар бир корхона, стратегик тармоқда таклиф қилинган кўплаб стратегиялардан бири ёки бир нечта стратегияларининг мажбурий иштироки билан, корхона имкониятлари ва мақсадларига жавоб берадиган фақат битта ўзига хос стратегик йўналишни шакллантириши керак.

Муайян маркетинг стратегиясини танлаш кўплаб омилларга ва параметрларга боғлиқ бўлиб, улар орасида энг муҳими рақобатчиларнинг ҳаракатлари ва маҳсулотнинг ҳаётий циклининг босқичидир. Корхонанинг маркетинг мақсадлари маҳсулот бир босқичдан иккинчи босқичга ўтиши билан ўзгаради ва маркетинг стратегиясини қайта шакллантириш лозим бўлади.

Шундай қилиб, амалга ошириш босқичида корхонанинг барча ҳаракатлари оммабопликни таъминлашга ва истеъмолчини ҳарид қилишга ундашга қаратилган. Ўсиш ва етуклик босқичида саъй-ҳаракатлар рақобатбардошликни яратишга ёки маълум бир товар белгиси учун истеъмолчиларнинг фойдасини ҳис қилишни сақлашга йўналтирилиши мумкин.

Бозор ҳолатларининг хилма-хиллиги, шунингдек, корхонанинг маркетинг рақобатбардош стратегиясини ташкил этувчи маркетинг воситалари комплексининг турли хил комбинацияларини назарда тутати. Стратегияни танлаш корхона ресурслари ва менежмент қабул қилишга тайёр бўлган таваккалчиликка боғлиқ.

Рақобат стратегиясини танлаш иккита асосий ҳолат билан белгиланади. Биринчиси, хизмат кўрсатиш корхонаси фаолият юритадиган соҳа тузилиши ва ресурс имкониятларини белгиловчи локал элементлар ҳисобланади. Иккинчи асосий элемент - бу корхона хизматлар бозорида ичида эгаллаб турган ўрни ҳисобланиб, динамик тавсифга эгадир. Маркетинг стратегиялари элементлари (МЭ_n) қуйидагилардан иборат: мақсадли бозорни ўрганиш (МЭ₁), позициялаш (МЭ₂), нарх сиёсати (МЭ₃), товар сиёсати (МЭ₄), тақсимлаш сиёсати (МЭ₅), коммуникация сиёсати (МЭ₆).

Хизмат кўрсатиш корхоналарининг маркетинг стратегияси элементлари нафақат маркетинг мақсадларига эришишнинг комплекс режаси сифатида балки, ўзига хос ўсиш нуқталари сифатида ҳам хизмат қилади. Бироқ, корхоналари

ўзларининг аниқ мақсадли йўналишлари учун стратегик йўналишларни танлай олмаслиги эса асосий муаммодир.

Хизмат кўрсатиш корхоналарининг ўзгарувчан рақобатда устунлигини таъминлашга қаратилган маркетинг стратегиялари танлашда хизматларнинг тармоқ хусусияти, корхонанинг бозордаги ҳолати ва ресурс имкониятларидан фойдаланиш лозим (5-расм).

5-расм. Корхоналарининг маркетингнинг стратегиялари танлаш имкониятини берувчи услубий ёндашув²⁸

Маркетинг стратегиясининг кўплаб таснифлари мавжуд бўлиб, уларни тизимлаштирилган ҳолати қуйидагича: бозордаги талаб ҳолати бўйича маркетинг стратегиялари (МС₁), М.Портернинг рақобатда устунлик стратегиялари (МС₂), товарнинг ҳаётийлик даври бўйича маркетинг стратегиялари (МС₃), Ф.Котлернинг рақобат ҳолатига мослашувчан стратегиялари (МС₄), BCG матричасига асосланган маркетинг стратегиялари (МС₅), дифференциация стратегиялари (МС₆).

Бозор ҳолатларининг хилма-хиллиги, шунингдек, корхонанинг рақобатбардош стратегиясини ташкил этувчи маркетинг воситалари комплексининг турли хил комбинацияларини назарда тутати. Стратегияни танлаш корхона ресурслари ва менежмент қабул қилишга тайёр бўлган таваккалчиликка боғлиқдир.

Хулоса

1. Мамлакатда хизматлар соҳасини ривожлантиришда ҳар бир хизмат кўрсатувчи корхона ёки тадбиркор амалга ошираётган фаолиятида холистик маркетинг концепциясига таянган ҳолда истеъмолчининг хоҳиш ва истакларини қондиришга эътибор қаратиши ҳамда хизматлар сифатини ошириб бориши лозим.

²⁸ Муаллиф ишланмаси

2. Хизматлар соҳасини ривожланишининг қонуниятлари ва хусусиятлари, адабиёт ва амалиёт фаолияти таҳлил қилиниб, ушбу соҳага таъсир этувчи омиллар тизимлаштирилди. Ишда хизматлар ишлаб чиқаришнинг ЯИМ улуши аниқланиб, асосий эътиборни қайси йўналишларга қаратилиши лозимлиги кўрсатилган.

3. Хизмат ва товар ўртасидаги асосий фарқлар ўрганилиб, корхона ва тадбиркорларнинг қандай маркетинг стратегиясини ишлаб чиқилиши масаласи ҳал этилди. Рақамли иқтисодиёт талаблари шароитида АКТ ва таълим хизматларини сақлаш ва келажакка ўтказиш имконияти асослаб берилган. Мумтоз маркетинглар агар 4 та фарқни ифодалаган бўлса, тадқиқотлар натижасида баъзи хизматлар турини сақлаш имконияти мавжудлиги исботланди. Масалан, интеллектуал мулк наслдан-наслга ўтиши, ахборот технологияларида катта массив маълумотларни сақлай олиш имконияти борлиги бизнинг тезисимиз далилидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Akramovich, I. M., & Muratovna, N. N. (2019). Importance of Peculiarities of Services in Management of Enterprises. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892]*, 9(1).
2. [Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan](#) Konstantin Kurpayanidi and Alisher Abdullaev Published online: 20 May 2021
Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805027>
3. [Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan](#) Konstantin Kurpayanidi and Alisher Abdullaev Published online: 20 May 2021
Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805027>
4. Imamov O. Sh., & Ikramov M.A. (2021). Corporate Insurance Development Trends In The Republic Of Uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 582–584. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/185>
5. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
6. Karimullin, A. Economic levers to stimulate the competitiveness of products / A. Karimullin // Форум молодых ученых. – 2021. – No 9(61). – P. 3-9.
7. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
8. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
9. Kurpayanidi, K.I. (2022, April 10). Некоторые вопросы регулирования развития малого предпринимательства в регионе. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5yg29>

10. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
11. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
12. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1> .
13. Kurpayanidi, K.I.(2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. doi:10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624
14. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Dostijeniya nauki I obrazovaniya*. 7 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-the-question-of-science-approach-to-the-construction-of-outsourcing-business-model-of-modern-enterprise-structure>
15. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
16. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.
17. Muminova, E. A. (2021). Directions for improving the organizational and economic mechanism of corporate governance in the textile industry. *Экономика и предпринимательство*, (2), 779-784.
18. Muminova, E. A., Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Kurpayanidi, K. I., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and Social Policies During Covid-19 Period: Relief Plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910.
19. Nabieva, N. (2021). The Use of Digital Technology in Marketing. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 375-381.
20. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
21. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
22. Tkach, D. V. and ets. (2020). Some questions about the impact of the COVID-19 pandemic on the development of business entities. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (91), 1-4. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
23. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.

24. Аакер Д., Кумар, Дэй Дж. Маркетинговая исследования, СПб., 2007
25. Абдуллаев, А., & Мухсинова, Ш. (2021). Analysis of the macroeconomic policy of the Republic of Uzbekistan. *Общество и инновации*, 2(6/S), 248-252.
26. Абдурахмонов К.Х. Новые тенденции в экономической науке и образовании. Монография. – Т., 2016
27. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность, - М., 2006
28. Ансофф И. Стратегическое управление. – М., 1989
29. Ахунова Г.Н. Исследование рынка образовательных услуг в Узбекистане. – Т., 2003
30. Ашуров, М. (2021). Проблемы формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы Республики Узбекистан. *Общество и инновации*, 2(4/S), 213–223. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp213-223>
31. Ашуров, М.С. и др. (2020). COVID-19 пандемия шароитида тадбиркорлик ва ривожлантириш масалалари: назария ва амалиёт - Предпринимательство и направления его развития в условиях пандемии COVID-19: теория и практика. *GlobeEdit*, С. 212. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4025593>
32. Байдинов, Ж. (2021). Развитие маркетинга и его природа, особенности. *Общество и инновации*, 2(4/S), 345–353. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp345-353>
33. Бакшт К. Построение отдела продаж. – СПб., 2015
34. Балаева О.Н., Предводителя М.Д. Управление организации сферы услуг. – М., 2010
35. Бекмуродов А.Ш., Косимова М.С., Эргашходжаева Ш.Дж. Стратегический маркетинг. – Т., 2010
36. Бередин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма-товар. – М., 2007
37. Бест Р. Маркетинг от потребителя. – М., 2018
38. Гамаюнов Б.П. Маркетинг и продажа услуг: книга о правильной продаже и покупке услуг. – Р-на Д, 2010
39. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. – М., 2002
40. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. – М., 2015
41. Джанстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании. – М., 2004
42. Джордан М. Бережливое производство – шесть сигм в сфере услуг. – М., 2011
43. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М., 1996
44. Дойль П. Маркетинг ориентированный на стоимость. – СПб., 2001
45. Зияева М.М. Хизматлар бозорини ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. Автореф. – Т., ТДИУ, 2018
46. Икрамов М.А., Абдухалилова Л.Т. Маркетинг тадқиқотлари. – Т., 2017
47. Икрамов, М. А., & Алимов, Г. А. (2019). Формирование спроса как фактор инновационного развития Узбекистана. In *Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы* (pp. 38-44).
48. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб., 2014

49. Курпаяниди, К.И. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика - Journal of Economy and Business*. 2-1. С.164-166. Doi: <https://doi.org/10.24411/2411-0450-2020-10111>
50. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188. – EDN GTSXVO.
51. Курпаяниди, К.И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9).
52. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие, какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3.
53. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М., 2018
54. Минетт С. Маркетинг: разные подходы к разным клиентам. – М., 2004
55. Мурунов А.С, Хончев М.А., Афонин С.Е. Зарубежный опыт организации эффективного функционирования предприятий сферы услуг. – М., 2013
56. Набиев Д.Х. Совершенствование управления маркетингом образовательных услуг в условиях модернизации экономики. – Т., 2009
57. Недякин М. Искренний сервис. Как мотивировать сотрудников сделать для клиента больше, чем достаточно. Даже когда шеф не смотрит. – М., 2018
58. Оуэн Р., Брукс Л. Сервис, который приносит прибыль. – М., 2016.
59. Пардаев М.К, Мусаев Х.Н. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. – Т., 2008
60. Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Хизмат кўрсатиш корхоналар иқтисодий хавфсизлиги: муаммолар ва уларнинг ечимлари. – Самарқанд, 2020
61. Перминов С. М. Управление компанией на рынке B2B. – СПб., 2015.
62. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида хизмат кўрсатиш ва ички туризм соҳаларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди // Халқ сўзи, 2020 йил 16 июнь. - <https://xs.uz>
63. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
64. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
65. Фаттахов А.А. ва бошқалар. Маркетинг: бошқарувнинг бозор концепцияси. – Т., 1999
66. Эргашходжаева Ш.Ж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. Диссертация. – Т. Т., 2014.
67. Юсупов М. ва бошқалар. Маркетинг. Ўқув қўлланма. – Т., 2020.

Citation:

Nazarova, L.T. (2022). Some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 42-51.

Назарова, Л.Т. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 42-51.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503479>

DOI 10.5281/zenodo.6503479

UDC 658.011.46

Latofat Tohirjon kizi, Nazarova
Assistant of the Department of
Economics,
Fergana Polytechnic Institute

SOME FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MANAGEMENT AT CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract: *The solution of the problem of increasing the competitiveness of industrial business through ensuring the growth of the efficiency of production activities is especially relevant in the conditions of strengthening the processes of integration of the domestic economy into the world economy. The problems of coordination and effective interaction of strategic and tactical priorities for the development of industrial enterprises are currently becoming an urgent, but methodically unsolved scientific and practical task. The article studies some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises in Uzbekistan.*

Keywords: *innovation, management, industry, improvement of the management system, chemical industry.*

Latofat Tohirjon qizi, Nazarova
Iqtisodiyot kafedrasi assistenti,
Farg'ona politexnika institute

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA TASHKILY-IQTISODIY BOSHQARUVNING AYRIM XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: *Ishlab chiqarish faoliyati samaradorligining o'sishini ta'minlash orqali sanoat biznesining raqobatbardoshligini oshirish muammosini hal qilish, ayniqsa, mahalliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonlarini kuchaytirish sharoitida muhim ahamiyatga ega. Sanoat korxonalarini rivojlantirishning*

strategik va taktik ustuvor yo'nalishlarini muvofiqlashtirish va samarali o'zaro ta'siri muammolari hozirgi vaqtda dolzarb, ammo uslubiy jihatdan hal etilmagan ilmiy-amaliy muammoga aylanib bormoqda. Maqolada O'zbekiston kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari o'rganiladi. Kalit so'zlar: Innovatsiyalar, menejment, boshqaruv tizimini takomillashtirish, kimyo sanoati

Латофат Тохиржон кизи,, Назарова
*ассистент кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: *Решение задачи повышения конкурентоспособности промышленного бизнеса через обеспечение роста эффективности производственной деятельности особенно актуально в условиях усиления процессов интеграции отечественной экономики в мировое хозяйство. Проблемы согласования и эффективного взаимодействия стратегических и тактических приоритетов развития промышленных предприятий в настоящее время становятся актуальной, но методически не решенной научной и практической задачей. В статье изучаются некоторые особенности организационно-экономического управления на предприятиях химической промышленности Узбекистана.*

Ключевые слова: *инновации, управление, промышленность, совершенствование системы управления, химическая промышленность.*

Introduction

The current state of the economy of Uzbekistan, which is experiencing the multidirectional influence of environmental factors, requires the industrial sector to improve management efficiency, apply new management tools in business practice that ensure the qualitative growth of industrial business and its competitiveness in the domestic and foreign markets. The strategic interests of the development of micro-level industrial economic systems are aimed at the growth of business capitalization, the sustainability of its development and the achievement of long-term competitiveness in a dynamically changing environment and the capacity of industry markets. On the other hand, traditionally, the goal of operational management of the development of industrial business was considered to be the maximization of current profit and economic efficiency. It is obvious that in the context of the market and institutional transformation of industrial business and industry markets, the need to consider economic efficiency as a function of operational management in the context and in balance with the priorities of sustainable development of industrial enterprises becomes more urgent.

The chemical industry was created and managed within the framework of centralized management and built as a single economic complex. In the course of ongoing economic reforms, chemical industry enterprises located on the same industrial site and representing a single entity were privatized independently of each other and separated into separate joint-stock companies, which ultimately led to a break in commodity chains.

The specificity of the industry is such that even large chemical plants in technological terms are intermediate links in the supply chain of by-products, and their break has led to the reorientation of individual links to export, a sharp drop in the load of enterprises, up to the shutdown of some of them, a drop in profitability, and the accumulation of tax arrears, facing creditors and a wave of bankruptcies. Raw materials began to dominate in the structure of chemical exports. These circumstances gave grounds for a serious analysis of the state of the chemical industry of the country, regions with large chemical complexes on their territory, as well as individual leading enterprises in the industry and the search for ways to form organizational and economic mechanisms that contribute to the transition of the chemical industry to the path of sustainable economic development. The problems of industrial production growth, active development of enterprises, their adaptation in the conditions of socio-economic transformation are reflected in the works of domestic and foreign scientists.

The degree of development of a scientific problem.

The issues of improving management systems that ensure the growth of production efficiency are reflected in the works of a number of foreign and domestic scientists.

The issues of development and improvement of the strategy of the organizational and economic mechanism of innovative management in the region, from a theoretical and practical point of view, were studied by such foreign scientists as: Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, J. Schumpeter, J. Muzhel, A. Kleiknecht, R. Kaplan, D. Norton, S. Kaplan, S. Winby, D. Sabakda., M. Pittner, R. Svezhda, M. Dogson.

In the scientific research of CIS scientists, such as: P.N.Zavlin, Yu.V.Perevalov, I.M.Golova, A.F. Sukhovoy, E.V. Artyunov, L.K. Pavlov, E.V. Silkina - the issues of innovation, innovation policy in the regions, management of innovation activities in a market economy were studied.

In Uzbekistan, the issues of theoretical and methodological foundations of the system of innovative management of the economy, the problems of their implementation in the industry and regional economic entities by such scientists as: Sh.I. Mustafakulov, N.K.Yuldoshev, Sh.A. Goldman, Sh.N. Zainutdinov, H.T. Mukhitdinov, U.V. Gofurov, A.M. Kodirov, M.A. Makhkamova, R.I. Nurimbetov, Sh.I. Otazhanov, A. Artikov, S. Saidkarimova, Sh. Oblokulova.

The theoretical and methodological basis of the study was the theory and concept of production efficiency management (classical, result, process), the results of fundamental research on theoretical and applied problems of market reform of Russian industrial business, conceptual provisions for corporate management of industrial business production efficiency.

As an instrumental and methodological apparatus of the study, methods of comparative, structural analysis were used. The information and empirical base of the study is the official statistical materials of the State Committee of the Republic of

Uzbekistan on statistics, data on the functioning of industrial enterprises on the range of issues considered in the article.

Analysis and results

The innovative development of the Republic of Uzbekistan is largely directly related to the development of priority sectors, in particular, the chemical, biochemical, gas and petrochemical industries (hereinafter referred to as the chemical industry).

The foundation created in the sphere in recent years is able to provide a stable dynamics of growth in the potential of the chemical industry for the next 3-5 years. However, the creation of a solid base for the long-term progressive development of all areas of the chemical industry makes it necessary to accelerate the transformation of the industry, taking into account the most advanced foreign experience.

In order to strategically reformat the development of the chemical industry in the new conditions of reforming the economy of Uzbekistan:

The main long-term strategic directions for the transformation of the chemical industry have been identified:

□ *technological transformation* — creation of multi-link value chains from raw materials to finished products based on new capacities for the production of semi-finished products from domestic raw materials, including through organic synthesis and nanotechnologies. At the same time, a gradual reduction in the export of unprocessed raw materials (natural gas, industrial salt, cotton cellulose, acetic acid, etc.) by organizing their deep processing in the country;

□ *transformation of the system of economic relations* - limiting state intervention, primarily in the sphere of relations between agricultural producers and chemical industry enterprises and complete abandonment of the outdated planning and distribution system;

□ *transformation of the system of property relations* - a radical reduction in the state's share in the enterprises of the chemical industry by attracting private capital, including foreign investment, in the creation of new production capacities in the industry and the privatization of chemical industry enterprises, as well as preventing the interference of state authorities in the activities of enterprises;

□ *digital transformation* - the introduction of modern software systems into the sphere for managing the movement of financial, material and human resources, labeling products, introducing accounting systems based on international financial reporting standards;

□ *transformation of the interaction between science and production* - the establishment of a new system of interaction between science and production in the organization of innovative processes and the transfer of modern technologies based on advanced foreign experience;

□ *transformation of the system of personnel training* - fundamental improvement of the system of training, retraining and advanced training of personnel in the industry, as well as ensuring the staffing of existing and new production facilities being created by highly qualified domestic and foreign specialists.

The state of the chemical industry, as well as the entire economy of the country, at the present stage is characterized by problems both in the domestic market and in foreign economic activity. The enterprise needs to adapt to both external opportunities and

dangers, identify appropriate behaviors and ensure that strategies and tactics are effectively adapted to the environment.

The paper considers and systematizes the factors and variables of the external and internal environment of the enterprise that influence its development.

Development in work is understood as a constant, purposeful improvement of an enterprise, updating its structural and functional content, ensuring the overall efficiency of functioning in a changing environment, fulfilling all obligations to employees, other enterprises and organizations, the state, thanks to sufficient income and corresponding expenses, carrying out with this prevention of crisis development.

Various states of enterprise development are considered in the coordinates of "development - curtailment", including active development, stable development, the state of restructuring and the state of bankruptcy.

Of the factors of direct impact that have a direct impact on the functioning and development of the enterprise, resource suppliers, consumers and competitors are highlighted. Among the factors of indirect impact, first of all, the influence of the directions of scientific and technological progress, including in the world chemical industry, the development and change of technological structures, as well as the industrial and economic policy of the state, are considered.

This study notes that the external environment in which enterprises have to work, the chemical industry is a complex dynamic environment, characterized by a large number and variety of the most important factors with significant variability, and substantiates the need to create adaptive management, the task of which is to maintain system flexibility, readiness to environmental changes.

At the same time, the author divides the solution of adaptation problems into two levels: microeconomic - direct adaptation of specific economic entities to new economic conditions and macroeconomic - development and maintenance, including by state bodies, of the rules of the game in the market.

The definition and classification of the main factors, driving forces that determine the development of chemical industry enterprises, necessitated the study and systematization of the features of production in the chemical industry and the nature of their influence on the sustainability of the enterprise development, which are shown in Table 1.

Table 1. Systematization of specific organizational and technical features of production in the chemical industry

№	Organizational and technical features	The nature of the impact on sustainability was developed by enterprises
1.	A wide range of manufactured products with a high level of combination development	Dependence on a large number of consumers. High interdependence of related industries
2.	High material consumption of products, breadth and variety of raw materials used	Increased dependence on the stability of the supply of raw materials, their quality, price, efficiency of use
3.	High energy intensity of production	Increased Efficiency Dependence

		production on the volume of energy consumed (heat and electricity), supply stability and prices
4.	Large-capacity production, high degree of concentration	The need for large production volumes due to the irrational use of resources with incomplete capacity utilization
5.	High intra-industry technological dependence of production	Increased dependence of the efficiency of an individual enterprise on the development of intra-industry cooperation and sustainable development of supplier and consumer enterprises
6.	Rigidity of hardware, continuity and irreversibility of the process	The need for a constant minimum load of production. Large risks (economic, environmental, technical) when stopping production, high costs when resuming production
7.	High level of process automation, high technical equipment of labor	High equipment maintenance costs. Increased requirements for the professionalism of personnel
8.	Multi-stage and length of the process	High level of specialization of process stages. The need for intermediate, buffer tanks, a large volume of work in progress
9.	High professionalism of personnel	Increased requirements for the personnel management system. The need for high costs in training and a long period of training
10.	Use of toxic aggressive and explosive substances	Increased requirements for the safety and environmental friendliness of production, the need for additional costs for disposal

An important feature of the chemical industry, noted in the table, is a wide range of products with a high level of combination of production at the enterprise, which causes, firstly, the high dependence of the enterprise on a large number of consumers, their level of demand and solvency, etc., firstly, secondly, the interdependence of the stability of the production of these products from each other (technological, organizational, financial and economic) when combined. Termination, drop in the production of one product under conditions of combination, to a large extent affects the economic efficiency of the production of the majority of manufactured products. Here it should be noted the high intra-industry technological dependence of chemical industries on each other.

The industry is characterized by high material and energy intensity. Material costs account for more than 70% of the cost of chemical products. Industry ranks first among other industries in terms of heat energy consumption and third in terms of electricity consumption. The cost of fuel and energy is in the cost of production from 11% to 25%.

The organizational and technical features of the chemical industry presented in the table fully reflect the industry specifics that determine the forms of integration, cooperation, and organization of the production process that affect the sustainable development of the enterprise.

The paper notes a significant deterioration in recent years of the situation in the industry and formulates the main factors that limit the possibility of stable economic development of the industry, these are, first of all:

- inefficient schemes and mechanisms of privatization, which did not provide a solution to the most important task of economic reforms, namely, the formation of an effective owner who is really interested in modernizing production. In particular, at the most massive stage of privatization, the financial obligations of the new owners were fulfilled in the chemical complex by less than 25%.

- the state of the industry's production potential, which is characterized by a low technical level that does not provide the necessary prerequisites for the production of competitive products. The qualitative characteristics of more than half of the manufactured chemical products do not meet the requirements of world standards, which in the near future will seriously complicate the situation for Russian enterprises not only on the external, but also on the domestic Russian market.

- outstripping growth rates of prices and tariffs for products of natural monopolies (natural gas, oil refinery products, electricity, railway). With an increase in prices for chemical products for three years, an increase in electricity prices for industrial consumers. In direct proportion to changes in prices for energy resources, the growth in prices for the most important types of raw materials and materials used by enterprises of the chemical complex accelerated.

Conclusion

The paper concludes that solving the problem of sustainable development of the chemical industry in Uzbekistan in modern conditions requires the improvement of organizational and economic mechanisms for regulating the industry at all levels of government, including the state, industry, regional level, and an individual enterprise. The key role here should belong to the state, the purpose of which should be to accelerate the development of the country's chemical complex.

References:

1. «Стратегия инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 года» Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан
2. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 05027). EDP Sciences.
3. Abdullaev, A. M. Actual issues of activization of financial factors of development of entrepreneurship in Uzbekistan. M. Abdullaev, I. Sh. U. Tolibov // *Kazakhstan Science Journal*. - – 2019. - Vol. 2. - No 3(4). - – P. 49-58.
4. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. S. (2021). Institutional transformation of the business sector. *Monograph. Fergana AL-FERGANUS*.
5. Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Muminova, E. A., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and Social Policies During Covid-19 Period: Relief Plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910.
6. Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>

7. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
8. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
9. Kurpayanidi, K. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. Хоразм маъмун Академияси Ахборотномаси- Вестник Хорезмской академии Маъмуна. -1 <https://doi.org/10.5281/Zenodo.5940010> .
10. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of industrial corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.3>
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>
12. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
13. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
14. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1-7.
15. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>
16. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *Theoretical & Applied Science*, (1), 1-7. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
17. Kurpayanidi, K. I. (2021). Stimulation of foreign economic activities of entrepreneurship on the basis of innovative development. *Theoretical & Applied Science*, (1), 8-13.
18. Kurpayanidi, K. I. (2021). The institutional environment of small business: opportunities and limitations. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (101), 1-9. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.09.101.1>
19. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing.
20. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>

21. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.
22. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
23. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Dostijeniya nauki I obrazovaniya*. 7 (48).
24. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
25. Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
26. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. *In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202015904023*
27. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
28. Nishonov, F.M., Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (1), 69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
29. Алимова, Н. Р. (2012). Организационно-экономические механизмы мотивации инновационной деятельности на промышленных предприятиях. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (4), 2-8.
30. Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»
31. Карасев, Д. Н. (2009). *Формирование и использование механизма контроллинга на предприятиях химической и нефтехимической промышленности* (Doctoral dissertation, диссертация кандидата экономических наук: 08.00. 05.-Москва, 2009.-164 с).
32. Коряков, А. Г., & Логинов, А. А. (2013). Исследование подходов к созданию механизма государственного стимулирования устойчивого развития химических предприятий. *Теория и практика общественного развития*, (5), 277-281.
33. Курпаяниди, К.И. (2022). Прогнозирование развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Хоразм Маъмур Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской академии Маъмуна. №4 (88).С. 208-212. ISSN 2091-573X. Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.6500455*
34. Макарова, В. И., & Остроухова, В. А. (2012). Современное состояние и перспективы развития механизма управления инвестиционной деятельностью

- предприятий химической промышленности. *Вестник Волжского университета им. ВН Татищева*, (1 (25)), 54-63.
35. Малышева, Т. В., & Ганеева, Г. А. (2014). Организационно-экономические особенности распределительной логистики нефтехимических производств. *Вестник Казанского технологического университета*, 17(21), 431-434.
36. Муминова, Э.А. (2020). Иқтисодиётни рақамлаштиришда fintech технологиялар ва уларни жорий этишнинг хорижий тажрибаси. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, 5, 303-310 р.
37. Муминова, Э.А., Курпаяниди, К. И. (2019). Вопросы оценки предпринимательской среды для успешного ведения бизнеса. *Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования: монография.* – Пенза: "Наука и Просвещение". – С. 28-41.
38. Нишонов, Ф. М. Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений / Ф. М. Нишонов, И. Ш. у. Толибов // *Научный журнал.* – 2019. – № 7(41). – С. 74-76.
39. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.05.2019 г. № 414 «Об утверждении Положения о деятельности инвестиционных и управляющих компаний»
40. Постановление Президента Республики Узбекистан от 09.01.2020 г. № ПП-4563 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020-2022 годы»
41. Сулейманов, Г. С., & Туркан, Ш. А. (2019). Организационно-экономические механизмы кластерного управления предприятиями химической промышленности Азербайджана.
42. Филатов, В. В. (2017). Организационно-экономические механизмы формирования портфеля инноваций и стратегии развития производства. In *Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития* (pp. 143-177).
43. Хлевная, Е. А. (2010). Сбалансированный механизм управления бизнес-процессами на предприятиях химической промышленности. *Менеджмент в России и за рубежом*, (5), 79-84.

Citation:

Tukhtasinova, D.R. (2022). Problems of development of the service sector in the context of digital changes. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 52-56.

To'xtasinova, D.R. (2022). Raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 52-56.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503554>

DOI 10.5281/zenodo.6503554

UDC 66.01-52

**PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN THE
CONTEXT OF DIGITAL CHANGES**

Abstract: *The article discusses the development of the service sector in the context of digital change. The author explore the problem in terms of implementing the achievements of digitization. Relevant recommendations are being developed as part of the study.*

Keywords: *service sector, digital technology, digital economy, business strategy, marketing activities, digital transformation.*

**RAQAMLI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH
SOHASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI**

Dildora Rahmonberdiyevna, To'xtasinova

*“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o'qituvchisi
Farg'ona politexnika instituti*

Annotatsiya: *Maqolada raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi ko'rib chiqilgan. Muallifl muammoni raqamlashtirishning yutuqlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan o'rganishgan. Tadqiqot doirasida tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *xizmat ko'rsatish sohasi, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, korxonalar strategiyasi, marketing faoliyati, raqamli transformatsiya.*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Дилдора Рахмонбердиевна, Тухтасинова
Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт

Аннотация: В статье рассматривается развитие сферы услуг в контексте цифровых изменений. Автор исследует проблему с точки зрения внедрения достижений цифровизации. В рамках исследования разрабатываются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: сфера услуг, цифровые технологии, цифровая экономика, бизнес-стратегия, маркетинговая деятельность, цифровая трансформация.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning eng jadal rivojlanib borayotgan va butun dunyoda eng serdaromad tarmoq hisoblanadi. Mamlakatimizda ham ushbu yo'nalishni yanada rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda mazkur yo'nalishda tadbirkorlik faoliyatini boshlamochi bo'lgan tashabbuskorlarni kredit mablag'lari bilan ta'minlashda moliya muassasalari muhim o'rin tutmoqda.

Zamonaviy davrda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi, ko'lami va tuzilishi har bir davlatning iqtisodiy holatini baholashda muhim rol o'ynaydi va O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Biz o'z ishimizda raqamlashtirish vositalaridan foydalanish sohasi bilan bog'liqligi masalalarini ko'rib chiqmoqchimiz.

Raqamli iqtisodiyot to'g'risida birinchi marta 1994 yilda gapirila boshlandi. Keyinchalik kanadalik iqtisodchi Don Tapscotning taniqli kitobi nashr etildi, aynan u "Raqamli iqtisodiyot" atamasini ishlatgan. Muallif o'z asarida raqamlashtirishning iqtisodiyotga ta'siri haqida tadqiqot olib bordi. U asosiy afzalliklaridan biri deb tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va biznes yuritish uchun mutlaqo yangi biznes modellarining paydo bo'lishi deb bildi [6].

Tadqiqot metodologiyasi

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish universal jarayon bo'lib, u so'nggi yigirma yil ichida quyidagi asosiy tendentsiyalarning kombinatsiyasi bilan belgilanadi:

1. Iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning raqamli o'zgarishi;
2. Globallashtirish, insonparvarlashtirish va barqaror rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlari;
3. Xizmat ko'rsatish tendentsiyalari va gibril mahsulotlarning paydo bo'lishi;
4. Umumiy iste'mol va kooperatsiya iqtisodiyotining rivojlanishi. [1].

Ta'kidlash joizki, xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi va rivojlanishi milliy daromadning o'sishiga hissa qo'shadi, aholining munosib hayot sifatini ta'minlovchi etakchi omil hisoblanadi va raqamli o'zgarishlar bilan birgalikda bu ikki tomonlama ta'sir ko'rsatishi mumkin. Raqamlashtirish sharoitida yuqori sifat standarti va turli xil

xizmatlar ishchilarning ish unumdorligi oshishiga, iste'mol xarajatlarining pasayishiga olib keladi, natijada vaqtni tejash va bo'sh vaqt samaradorligini oshirishga erishiladi. Iqtisodiyotning ijtimoiy sohasini rivojlantirish maqsadida marketing vositalaridan raqamli texnologiyalar bilan birgalikda foydalanish uslubiyatini takomillashtirish ustuvor vazifalardan biridir.

Ijtimoiy sektor darajasidagi murakkab davlat muammolarini amaliy hal qilish uchun fan va texnika yutuqlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ulardan biri raqamli texnologiyalar, shuningdek, ularning orasida alohida urg'u marketingga beriladi. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun raqamlashtirish va boshqa sohalar bilan yaqin hamkorlikda marketingning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- birinchidan, bozor munosabatlari sub'ektlarining potentsial ehtiyojlarini aniqlash;
- ikkinchidan, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda bozor kon'yunkturasi va uning rivojlanish tendentsiyalarini tahlil qilish;
- uchinchidan, tovar va xizmatlarni iste'molchiga reklama qilishni nazorat qilish.

Shu bilan birga, marketing bozor munosabatlarini o'rganishda ishtirok etadigan fanlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Davlat marketingning uchinchi sub'ekti sifatida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar bilan bir qatorda bozor sharoitida o'ziga xos rol o'ynaydi [3]. To'g'ridan-to'g'ri xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish bilan emas, u ushbu jarayonni tartibga soladi va jamiyat uchun eng kam xarajat bilan manfaatlar murosasiga erishishga yordam beradi. Bu ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni birlik va o'zaro ta'sirda ko'rib chiqish tendentsiyasiga bog'liq.

Shu bilan birga, davlat, yakka tartibdagi korxonadan farqli o'laroq, umuman iqtisodiyotning samarali ishlashini tartibga soluvchi rolini o'ynaydi. Boshqa tomondan, davlatga mamlakat fuqarolarini muhim ijtimoiy xizmatlar (xavfsizlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, tibbiy yordam va boshqalar) bilan ta'minlash nuqtai nazaridan qaraladi. Ya'ni, bu aholiga turli xil xizmatlarni ko'rsatadigan aniq korxonalar [2, 19,20].

Davlatning iqtisodiy siyosatida zamonaviy xizmat turlarini, masalan, axborot-kommunikatsiya xizmatlari (mobil aloqa, Internet, raqamli televidenie va boshqalar), shuningdek, yangi moliyaviy xizmat turlarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega (bank xizmatlari, lizing, sug'urta, auditorlik, konsalting va boshqalar). Shu munosabat bilan biz sizning e'tiboringizni xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritadigan korxonalar tomonidan marketing strategiyasini ishlab chiqishga qaratmoqchimiz. Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda yaxshi ishlab chiqilgan marketing strategiyasi ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatining kalitidir [12-18].

Tahlil va natijalar

Davlat xizmatlari sohasiga kelsak, bu erda davlat organlari tomonidan marketing vositalaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj muhim bo'lib, bu mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar va jahon xo'jaligining globallashtirish jarayonlari bilan bog'liq.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat siyosatining etakchi yo'nalishi bu raqobatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish va natijada milliy ishlab chiqaruvchilarning yuqori darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlashdir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun bitta

korxonada cheklangan imkoniyatlar va resurslar mavjud. Shu munosabat bilan, murakkab va keng ko'lamli vazifalarni hal qilish bilan bog'liq yukni aynan davlat o'z zimmasiga oladi. Raqobatning samarali darajasini ta'minlash uchun ishlab chiqarish hajmlarini tartibga solish, shuningdek, turli toifadagi tovar guruhlari eksportini, importini tartibga solishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita usullardan iborat davlat tomonidan eng maqbul tartibga solish vositalari mavjud [3].

Xulosa

Bugungi kunda iqtisodiyotning ijtimoiy sektorini samarali ishlashi raqamlashtirishning yutuqlarini qo'llash darajasiga uzviy bog'liqdir. Ushbu holatda personalni boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim [6]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, davlat raqamli voqelikning afzalliklarini hisobga olgan holda, umuman ijtimoiy sektorning ishonchli, muvofiqlashtirilgan va samarali ishini ta'minlash maqsadida yanada umumiy va murakkab vazifalarni belgilaydi va hal qiladi.

Bir vaqtning o'zida yechilishi kerak bo'lgan asosiy vazifalar sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- raqamli o'zgarishlarni hisobga olgan holda islohotlarni amalga oshirishga ishchilar va ish beruvchilarning qiziqishini oshirish;
- raqamlashtirishdagi o'zgarishlardan foydalangan holda iqtisodiyotning hufyona sektoriga qarshi kurashish;
- ichki investitsiya resurslari uchun sharoit yaratish.

Yuqorida aytib o'tilganlarga muvofiq, biz xulosa qilishimiz mumkinki, davlat darajasidagi marketing vositalari shaxslarning haqiqiy ehtiyojlarini aniqlash va ularni qanday qondirish uchun rejalashtirish kabi davlat boshqaruvining barcha vositalari bilan birgalikda ishlatilishi kerak. Davlat marketingi, shuningdek, bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarga va tebranishlarga eng tezkor javobni ta'minlash, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-psixologik omillarni ham to'liq hisobga olish uchun mo'ljallangan [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muminova, E., & Tukhtasinova, D. (2019). The issues of development of financing of investment projects by commercial banks. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 121-125.
2. Tukhtasinova, D. R. (2021). Theoretical issues of enterprises innovation and its management in increasing the competitiveness of products of industrial enterprises. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1458-1462.
3. Ахмеджанов А. Р. Хизмат кўрсатиш тармоқларида иқтисодий ўсиш омиллари //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2020. – №. 1 (133).
4. Комолов Х. Х. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик тузилмалари фаолияти мезонлари ва ишчанлик муҳити //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – №. 2-2.
5. Курпаяниди, К. И., & Муминова, Э. А. (2019). К проблеме активизации инновационных процессов в Узбекистане. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 261-265.

6. Курпаяниди, К. (2021). Actual issues of digitalization in the industrial sector of the economy of Uzbekistan. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
7. Kurpayanidi, K. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1),50-59. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731500> .
8. Хамдамова, U., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. *Экономика и социум*, (7), 70-75.
9. Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Muminova, E. A., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and social policies during Covid-19 period: Relief plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910-5921.
10. Ахунова, М.Х. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089658>
11. Ahunova, M. K. (2021). Improvement of innovative mechanisms in economic development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1572-1576.
12. Ахунова, М. Х. (2020). Роль свободных экономических зон в создании инвестиционного климата. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 393-398).
13. Ахунова, М. Х. (2020). The development of cotton-textile cluster's issues. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 179-183.
14. Khodjaeva, N.A., Jumanova, A.B. (2022). Management and its components in tourism industry of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 51-55. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090184>
15. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & Tukhtasinova, M. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
16. Muminova, E. A., & Solijonov, S. (2022). Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 70-76.
17. Khudoyberganova, D. A. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. *Theoretical & applied science: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 271-278.
18. Margianti, E.S., Ikramov, M. A. (2021). The effectiveness of the implementation of state-private partnership in road and transport complex of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (1),60-68. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731626>
19. Nishonov, F.M., Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (1),69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
20. Бауетдинов, М. Ж. (2021). Цифровизация банковских услуг в современной экономике. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(2), 26-32.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 3

Volume: 2

Published:

31.03.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Jurayev, U.Sh., Akhmedov, J.D. (2022). Interaction of harmonic waves with cylindrical structures. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 57-65.

Жураев, У.Ш., Ахмедов, Ж.Д. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503593>

DOI [10.5281/zenodo.6503593](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503593)

UDC 622.011.4

Uktam Shavkatovich, Jurayev
PhD, Senior Lecturer
Fergana Polytechnic institute,
Uzbekistan
uktamuktamovich804@gmail.com

Jamoldin Djhalolovich, Akhmedov
PhD,
Head of the Department of
Architecture,
Fergana Polytechnic institute,
Uzbekistan
axmedov19735@gmail.com

INTERACTION OF HARMONIC WAVES WITH CYLINDRICAL STRUCTURES

Abstract: *The paper considers the impact of harmonic waves on a cylindrical shell located in a viscoelastic half-plane. The main purpose of the study is to determine the stress-strain state of a cylindrical shell when exposed to harmonic waves. The basic equation of viscoelasticity in displacements with the corresponding boundary conditions is obtained. The solution is expressed in terms of special Bessel and Hankel functions.*

Keywords: *harmonic waves, cylindrical shell, underground tunnels, special functions, viscoelasticity, displacement, wave scattering.*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

Уктамжон Шавкатович, Жураев
PhD, старший преподаватель
Ферганский политехнический институт

Жамолдин Джалолович, Ахмедов

*К.т.н., заведующий кафедрой Архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Аннотация: В работе рассматривается влияние гармонических волн на цилиндрическую оболочку, находящейся на вязкоупругой полуплоскости. Основной целью исследования является определение напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки при воздействии гармонических волн. Получено основное уравнение вязко упругости в перемещениях с соответствующими граничными условиями. Решение выражается через специальные функции Бесселя и Ханкеля.

Ключевые слова: гармонические волны, цилиндрическая оболочка, подземные тоннели, специальные функции, вязко упругость, перемещения, рассеяние волн.

ГАРМОНИК ТЎЛҚИНЛАРНИНГ ЦИЛИНДРИК ИНШОТЛАР БИЛАН ЎЗАРО ТАЪСИРИ

Ўктамжон Шавкатович, Жўраев

PhD, Фаргона политехника институти катта ўқитувчиси

Жамолдин Джалолович, Ахмедов

*т.ф.н., “Архитектура” кафедраси мудири, Фаргона политехника
институти*

Аннотация: Ушбу мақолада қовушқоқ - эластик ярим текисликда жойлашган цилиндрик иншоотларга гармоник тўлқинларнинг таъсири ўрганилган. Тадқиқотнинг асосий мақсади гармоник тўлқинлар таъсирида цилиндрик қобикнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини аниқлашдан иборат. Қовушқоқ - эластик муҳитнинг кўчишлар билан ифодаланган асосий тенгламаси мос чегаравий шартлар ёрдамида олинган. Ечим махсус Бессел ва Ханкел функциялари билан ифодаланган.

Калит сўзлар: гармоник тўлқинлар, цилиндрик қобик, ер ости тоннели, махсус функциялар, қовушқоқ - эластик, кўчишлар, тўлқин тарқалиши.

Рассмотрим на изотропном упругом полупространстве $y \leq h$, $h > 0$, круговую бесконечно протяженную цилиндрическую оболочку радиусом R . Оболочка характеризуется моделью упругости E_0 , коэффициентом Пуассона ν_0 и плотностью ρ_0 . Пусть на оболочку под углом α падает гармоническая сейсмическая нагрузка в виде рисунка 1.

Рисунок 1. Схема воздействия гармонических сейсмических волн на цилиндрическую оболочку во вязкоупругом полупространстве (α - угол падения волны, \vec{n} - единичный вектор в направлении распространения сейсмических волн).

Рассматриваемая проблема сводится к задаче плоской деформации теории вязко упругости. Уравнения движения вязкоупругого полупространства и кругового тоннеля в отсутствие массовых сил имеют вид:

$$\tilde{\mu}_k \nabla^2 \vec{u}_k + (\tilde{\lambda}_k + \tilde{\mu}_k) \text{grad} \text{div} \vec{u}_k = \rho_k \frac{\partial^2 \vec{u}_k}{\partial t^2}, \quad (k=1, 2), \quad (1)$$

где $\vec{u}_k(u_r, u_\theta)$ - вектор перемещений среды, ∇^2 - оператор Лапласа, ρ_k - плотность k -го тела,

$$\tilde{\lambda}_k f(t) = \lambda_{0k} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{\lambda k}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right]; \quad \tilde{\mu}_k f(t) = \mu_{0k} \left[f(t) - \int_{-\infty}^t R_{\mu k}(t-\tau) f(\tau) d\tau \right], \quad (2)$$

$f(t)$ - произвольная функция времени, $R_{\lambda k}(t-\tau)$ и $R_{\mu k}(t-\tau)$ - ядра релаксации k -го материала, λ_{0k} , μ_{0k} - мгновенные модули упругости k -го материала, $k=1,2$. На контакте окружающей вязкоупругой среды и кругового тоннеля ставится условие плотного закрепления (или скольжения):

$$\begin{aligned} \sigma_{rr}^{(k)} &= \sigma_{rr}^{(k+1)}, \quad \sigma_{r\theta}^{(k)} = \sigma_{r\theta}^{(k+1)}, \\ u_r^{(k)} &= u_r^{(k+1)}, \quad u_\theta^{(k)} = u_\theta^{(k+1)}. \end{aligned} \quad (3)$$

Если на границе контакта отсутствуют трение, то

$$\begin{aligned} \sigma_{rr}^{(k)} &= \sigma_{rr}^{(k+1)}, \quad u_r^{(k)} = u_r^{(k+1)}, \\ \sigma_{r\theta}^{(k)} &= \sigma_{r\theta}^{(k+1)} = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

На свободной поверхности $z = h$ ставятся условия свободы от напряжений. На бесконечности ставится условия излучения Зоммерфельда

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r \phi_1 = const, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} r \left(\frac{\partial \phi_1}{\partial r} - i \alpha \phi \right) = 0$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r \psi_1 = const, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} r \left(\frac{\partial \psi_1}{\partial r} - i \beta \psi_1 \right) = 0 \quad (5)$$

Падающая плоская волна рассматривается распространяющейся в положительном направлении оси x под углом γ_0 и представляется следующим образом:

$$\phi^{(p)} = \phi_0 \cos \gamma_0 e^{i(\alpha x - \omega t)}, \quad \psi^{(p)} = 0 \quad - \text{при воздействии продольных волн и}$$

$$\psi^{(p)} = \psi_0 e^{i(\beta x - \omega t)} \sin \gamma_0, \quad \phi^{(p)} = 0 \quad - \text{при воздействии поперечных волн.}$$

Здесь ϕ_0 и ψ_0 - величины амплитуд; α и β - волновые числа, которые должны быть комплексными числами $\alpha = \alpha_R + i \alpha_I$; $\beta = \beta_R + i \beta_I$, $\alpha_I < 0$ и $\beta_I < 0$ обозначают коэффициенты затухания; α_R и β_R обозначают волновые числа продольных волн и волн сдвига соответственно. Рассматриваемый процесс гармонический, поэтому начальные условия не ставятся.

Произведем стандартное преобразование в уравнении (1) следующим образом. Представим вектор перемещений в виде:

$$\vec{u}_k = grad \phi_k + rot(\vec{\psi}_k), \quad div \vec{\psi}_k = 0. \quad (6)$$

Здесь ϕ_k и $\vec{\psi}_k(0, \psi_k)$ - соответственно продольные и поперечные потенциалы. Подставив (6) в (1) и учитывая, что движение частиц имеет установившийся характер, в соответствии с принципом суперпозиции их можно учесть отдельно при решении статической задачи. Тогда получим, в случае плоской деформации, следующую систему волновых уравнений для потенциалов:

$$\nabla^2 \phi_k - \int_{-\infty}^t [R_{\lambda k}(t-\tau) + 2R_{\mu k}(t-\tau)] \nabla^2 \phi_k d\tau = \frac{1}{c_{pk}^2} \frac{\partial^2 \phi_k}{\partial t^2}; \quad (7)$$

$$\nabla^2 \psi_k - \int_{-\infty}^t R_{\mu k}(t-\tau) \nabla^2 \psi_k d\tau = \frac{1}{c_{sk}^2} \frac{\partial^2 \psi_k}{\partial t^2},$$

где $c_{pk}^2 = (\lambda_{k0} + 2\mu_{k0}) / \rho_k$, $c_{sk}^2 = \mu_{k0} / \rho_k$, $k=1,2$.

Решение уравнения (7) ищем в виде:

$$\phi(r, \theta, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(r, \theta) e^{i\omega t}; \quad \psi(r, \theta, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \psi_k(r, \theta) e^{i\omega t}, \quad (8)$$

где $\phi_k(r, \theta)$ и $\psi_k(r, \theta)$ - действительные функции, удовлетворяющие уравнениям

$$\Delta \phi_k + \alpha_{Lk}^2 \phi_k = 0; \quad \Delta \psi_k + \beta_{Mk}^2 \psi_k = 0, \quad (9)$$

$$\alpha_{Lk}^2 = \frac{\alpha_k^2}{1 - L_k}, \quad \beta_{Mk}^2 = \frac{\beta_k^2}{1 - M_k},$$

$$L_k = \int_0^{\infty} [R_{\lambda}(\xi) + 2R_{\mu}(\xi)] \exp(-i\omega \xi) d\xi, \quad M_k = \int_0^{\infty} R_{\mu}(\xi) \exp(-i\omega \xi) d\xi$$

Исследование взаимодействия и рассеяния гармонических волн на цилиндрическом теле и свободной поверхности производится аналогичным способом. На цилиндрическую оболочку сначала падает падающая

гармоническая волна $\phi^{(p)}$, а затем возникает отражение или рассеяние волны: продольная $\phi_1^{(s)}$ и поперечная $\psi_1^{(s)}$. Потенциалы:

$$\Phi_1 = \phi^{(p)} + \phi_1^{(s)}, \Psi_1 = \psi_1^{(s)}. \quad (10)$$

Потенциалы продольных и поперечных волн (10) удовлетворяют волновому уравнению (9) и граничным условиям (3) - (5). Затем возбужденная волна (10) падает на границе полуплоскости и в результате

$$\Phi = \phi^{(p)}(r, \theta, t) + \sum_{n=1}^N \phi_n^{(s)}(r, \theta, t), \quad (11)$$

$$\Psi = \psi_1^{(s)}(r, \theta, t) + \sum_{n=2}^N \psi_n^{(s)}(r, \theta, t)$$

где n -число рассеянных волн. Выражение (11) удовлетворяет граничным условиям (3) - (5) и волновому уравнению (9). Формула (11) учитывает многократное рассеяние волн в вязкоупругой среде с круговой оболочкой.

Плоская продольная волна с потенциалом $\phi^{(p)}$ падает на цилиндрическую оболочку с радиусом R , частота ω и амплитуда падающих волн ϕ_0 в виде

$$\phi^{(p)} = \phi_0 e^{i(\vec{\alpha} \cdot \vec{r} - \omega t)}, \psi^{(p)} = 0, \quad (12)$$

где $\vec{r} = r(\cos \theta_0 \vec{i} + \sin \theta_0 \vec{j})$, $\vec{\alpha} = \alpha(\cos \gamma_0 \vec{i} + \sin \gamma_0 \vec{j})$, $\alpha = \omega / c_{p1}$, θ_0 -угол цилиндрической оболочки в основной системе координат, γ_0 -угол наклонности падающих нагрузок, \vec{i}, \vec{j} -единичные векторы по оси x и y соответственно (рисунок 1). Далее падающая волна $\phi^{(p)}$ в цилиндрических координатах имеет вид:

$$\phi^{(p)} = \phi_0 e^{i\alpha_1 r \cos \gamma_0 + i\omega t} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\alpha_{L1} r) e^{in(\theta + \gamma_0)}. \quad (13)$$

Рассеяния волны порядка m можно выразить через функции Ханкеля первого рода n -го порядка комплексного аргумента

$$\phi_1^{(sm)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[A_n^{sm} H_n^{(1)}(\alpha_{L1} r) + \bar{A}_n^{sm} H_n^{(2)}(\alpha_{L1} r) \right] e^{in(\theta_0 - \gamma) - i\omega t}, \quad (14)$$

$$\psi_1^{(sm)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[B_n^{sm} H_n^{(1)}(\beta_{M1} r) + \bar{B}_n^{sm} H_n^{(2)}(\beta_{M1} r) \right] e^{in(\theta_0 - \gamma) - i\omega t}.$$

Здесь A_n^{sm} и B_n^{sm} - комплексные коэффициенты рассеяния порядка m , $H_n^{(1)}$ -функции Ханкеля первого рода n -го порядка комплексного аргумента. Коэффициенты $A_n^{sm}, \bar{A}_n^{sm}, B_n^{sm}, \bar{B}_n^{sm}$ определяются из граничных условий, которые в рассматриваемом случае имеют вид:

$$\sigma_{rrm}^{(k)} = \sigma_{rrm}^{(k+1)}, \sigma_{r\theta m}^{(k)} = \sigma_{r\theta m}^{(k+1)}, \quad (15)$$

$$u_{rm}^{(k)} = u_{rm}^{(k+1)}, u_{\theta m}^{(k)} = u_{\theta m}^{(k+1)}.$$

Аналогично, для каждой падающей и рассеивающей гармонической волны удовлетворяют условия излучения (5).

Решение уравнения (10), для цилиндрических оболочек, выражается через функции Ханкеля 1-го и 2-го рода n -го порядка:

$$\phi_2^{(s)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[C_n^{sm} H_n^{(1)}(\alpha_{L2} r) + D_n^{sm} H_n^{(2)}(\alpha_{L2} r) \right] e^{in(\theta_0 - \gamma) - i\omega t}, \quad (16)$$

$$\psi_2^{(s)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[L_n^{sm} H_n^{(1)}(\beta_{M2} r) + M_n^{sm} H_n^{(2)}(\beta_{M2} r) \right] e^{in(\theta_0 - \gamma) - i\omega t},$$

где C_n^{sm} , D_n^{sm} , L_n^{sm} , M_n^{sm} – коэффициенты разложения, которые определяются соответствующими граничными условиями; $H_n^{(1)}(\alpha_{L2} r), H_n^{(2)}(\alpha_{L2} r), H_n^{(1)}(\beta_{M2} r)$ и $H_n^{(2)}(\beta_{M2} r)$ – соответственно функция Ханкеля 1-го и 2-го рода n -го порядка $H_n^{(2)}(\alpha r) = I_n(\alpha r) - iN_n(\alpha r)$. Решение (14) удовлетворяет в бесконечности $r \rightarrow \infty$ условию излучения Зоммерфельда (5). Для этого должно быть

$$\bar{A}_n^{sm} = \bar{B}_n^{sm} = 0.$$

Решение уравнения (14) представляется в виде:

$$\phi_1^{(sm)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[A_n^{sm} H_n^{(1)}(\alpha_{L1} r) \right] e^{in(\theta_0 - \gamma) - i\omega t}, \quad (17)$$

$$\psi_1^{(sm)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[B_n^{sm} H_n^{(1)}(\beta_{M1} r) \right] e^{in(\theta_0 - \gamma) - i\omega t}.$$

Таким образом, с помощью (10) и (11) определяются потенциалы продольных и поперечных волн.

Полный потенциал можно определить путем наложения потенциалов падающих и отраженных волн (10) – (17). Отсюда следует, что напряжения, и смещения легко могут быть выражены через потенциалы смещений

$$\begin{aligned} u_{rk} &= \frac{\partial \phi_k}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi_k}{\partial \theta}; u_{\theta k} = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi_k}{\partial \theta} - \frac{\partial \psi_k}{\partial r}, \\ \varepsilon_{rrk} &= \frac{\partial u_{rk}}{\partial r}; \varepsilon_{\theta\theta k} = \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\theta k}}{\partial \theta} + \frac{u_{rk}}{r}; \varepsilon_{r\theta k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u_{rk}}{\partial \theta} + \frac{\partial u_{\theta k}}{\partial r} + \frac{u_{\theta k}}{r} \right), \\ \sigma_{rrk} &= \tilde{\lambda}_k \nabla^2 \phi_k + 2\tilde{\mu}_k \left[\frac{\partial^2 \phi_k}{\partial r^2} + \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \phi_k}{\partial \theta} \right) \right], \\ \sigma_{\theta\theta k} &= \tilde{\lambda}_k \nabla^2 \phi_k + 2\tilde{\mu}_k \left[\frac{1}{r} \left(\frac{\partial \phi_k}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 \phi_k}{\partial \theta^2} \right) + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \psi_k}{\partial \theta} - \frac{\partial^2 \psi_k}{\partial r \partial \theta} \right) \right], \\ \sigma_{zz} &= \tilde{\lambda}_k \nabla^2 \phi_k; \sigma_{r\theta k} = 2\tilde{\mu}_k \left(\frac{1}{r} \frac{\partial^2 \phi_k}{\partial \theta \partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial \phi_k}{\partial \theta} \right). \end{aligned} \quad (18)$$

где $\varepsilon_{rr}, \varepsilon_{r\theta}, \varepsilon_{\theta\theta}$ – элементы тензора деформации; $\sigma_{rr}, \sigma_{r\theta}, \sigma_{\theta\theta}, \sigma_{zz}$ – элементы тензора напряжений.

Для определения произвольных постоянных $A_n^{sm}, B_n^{sm}, C_n^{sm}, D_n^{sm}, L_n^{sm}, M_n^{sm}$ – использовать из граничных условий (15) и условия свободно от усилия на поверхности полуплоскости. Тогда получается системы алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами с $6m$ неизвестными величинами и уравнениями. Коэффициенты выражается через специальные функции Бесселя и Ханкеля. Для решения системы алгебраических уравнений применяется метод Гаусса с выделением главного элемента. Аналитическое решение получено в бесконечных рядах, сходимости которых исследовано численно. Численные результаты получены на программном комплексе «MATLAB».

Анализ и результаты

Рассмотрим задачу о рассеянии волн на упругой полуплоскости с круговых оболочек. Принимаем, что тоннельная конструкция - стальная оболочка с радиусом $R_1 = 1.75$, $R_2 = 2.0$, $h = 0.25$, $\theta_0 = 0^0$, $H/R=2.0$, $m=2$. В расчетах использовалось трехпараметрическое ядро релаксации Колтунова-Ржаницына: $R(t) = Ae^{-\beta t} / t^{1-\alpha}$, с параметрами: $A = 0,048$; $\beta = 0,05$; $\alpha = 0,1$.

Рисунок 2. Эпюры контурных напряжений оболочки при разных частотах

Рисунок 3. Эпюры контурных перемещений оболочки при разных частотах

Здесь через линии 1, 2 и 3 представлены эпюры контурных напряжений и контурных перемещений, соответственно частотам $\omega = 20 \text{ Hz}$, $\omega = 40 \text{ Hz}$, и $\omega = 80 \text{ Hz}$.

Достоверность полученных результатов исследования подтверждается хорошим совпадением с теоретическими и экспериментальными результатами и, полученными другими авторами. Результаты расчетов приведены на рисунке 2 и рисунке 3 при воздействии поперечных волн. Максимальные контурные напряжения в оболочке соответствуют значениям частоты $\omega \in [19 \div 30] \text{ Hz}$.

Заключение и рекомендации

Выявлены закономерности влияния поперечных нагрузок от воздействия сейсмических волн, направленных нормально к продольной оси кругового тоннеля, на напряженно - деформированные состояния тоннеля. Установлены зависимости напряжений в тоннеле от его диаметра, толщины стенки, интенсивности землетрясения, реологических свойств грунта. При возрастании интенсивности землетрясения и росте диаметра тоннеля напряжение изменяется (увеличивается) следующим образом: для оболочек диаметром 1000 мм – в 1,15...1,25 раза, для оболочек диаметром 1500 мм – в 1,20...1,35 раза, для труб диаметром 1700 мм – в 1,55...1,70 раза. Подготовлены предложения по совершенствованию нормативных документов при расчете тоннеля оболочек на сейсмоопасных участках, учитывающие поперечное сейсмическое воздействие волны по нормали к продольной оси трубопровода.

Список использованной литературы:

1. Рашидов, Т.Р., Кузицов, С.В., Мардонов, Б.М., Мирзаев, И. Прикладные задачи сесмодинамики сооружений. Книга 1. Действие сейсмических волн на подземных трубопровод и фундаменты сооружений, взаимодействующих с грунтовой средой. –Ташкент: «Навруз». – 2019. – 268 с.
2. Денисов, Г.В., Лалин, В.В. Собственные колебания заглубленных магистральных трубопроводов при сейсмическом воздействии // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2013. № 4(38). С. 14–17.
3. Teshayev, M.K., Safarov, I.I., Kuldashov, N.U., Ishmamatov, M.R., Ruziev, T.R. On the Distribution of Free Waves on the Surface of a Viscoelastic Cylindrical Cavity// Journal of Vibrational Engineering and Technologies, 2020, 8(4), стр. 579–585.
4. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. Пробл. мех,(4), 5-8.
5. Sagdiyev, K., Boltayev, Z., Ruziyev, T., Jurayev, U., & Jalolov, F. (2021). Dynamic Stress-Deformed States of a Circular Tunnel of Small Position Under Harmonic Disturbances. In E3S Web of Conferences (Vol. 264). EDP Sciences.
6. Safarov, I. I., Kulmurov, N. R., Nuriddinov, B. Z., & Esanov, N. (2020). On the action of mobile loads on an uninterrupted cylindrical tunnel. Theoretical & Applied Science, (4), 328-335.
7. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. Science and Education, 1(3), 264-267.
8. Safarov, I. I., Kulmurov, N. R., Nuriddinov, B. Z., & Esanov, N. (2020). Mathematical modeling of vibration processes in wave-lasted elastic cylindrical bodies. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), 321-327.
9. Эсанов, Н.К. (2020). Свободные колебания трубопроводов как тонкие цилиндрические оболочки от внутреннего давления. Научные доклады Бухарского государственного университета , 3 (1), 46-52.
10. Esanov, N. K. (2020). Free oscillations of pipelines like thin cylindrical shells with regards to internal pressure. Scientific reports of Bukhara State University, 3(1), 46-52.
11. Ибрагимович С.И., Нарпулатович А.С., Гурбанович Е.Н. Динамический расчет трубопроводов на мелководье на основе теории тонкого тонкого слоя. Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях , 7 (07), 75-79.
12. Эсанов, Н. К., Сафаров, И. И., & Алмуратов, Ш. Н. (2021). Об исследования спектров собственных колебаний тонкостенных пластин в магнитных полях. Central asian journal of theoretical & applied sciences, 2(5), 124-132.
13. Rustam, A., & Nasimbek, M. (2021). A New Method Of Soil Compaction By The Method Of Soil Loosening Wave. The American Journal of Engineering and Technology, 3(02), 6-16.
14. Zikirov, M. (2012). Development of Small business in transition economies of Tajikistan. Bulletin of Tajik National University of Republic of Tajikistan, 2/5 (92), 48-51.

15. Ахунбаев, Р., Махмудов, Н., & Хожиматова, Г. (2021). Новый способ уплотнение грунта методом волна разрыхления грунта. *Scientific progress*, 1(4).
16. Salimov, A. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2021). Features of the use of pilgrims for tourism in the Fergana region. *Scientific-technical journal*, 3(4), 42-47.
17. Tursunova, D. (2021, August). Architectural history of Margilan city: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1231>. In *Research Support Center Conferences* (No. 18.05).
18. Юнусалиев, Э. М., Абдуллаев, И. Н., Ахмедов, Ж. Д., & Рахманов, Б. К. (2020). Инновации в строительной технологии: производство и применение в узбекистане строп из текстильных лент и комбинированных канатов. In *Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях* (pp. 421-431).
19. Nurmatov, D. O., Botirova, A. R., & Omonova, Z. (2021). Landscape solutions around the roads.
20. Axmedov, J. (2021). The preservation of ancient architectural monuments and improvement of historical sites-factor of our progress. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*.

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 3

Volume: 2

Published:

31.03.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Bahadirov, G. A., Ergashev, I.O., Tsoy, G.N., Nabiev, A. M. (2022). *Device for determining force of flat material retract between working roll pairs. SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 66-73.

Бахадиров, Г. А., Эргашев, И.О., Цой, Г.Н., Набиев, А.М. (2022). Устройство для определения силы втягивания плоского материала между рабочими валковыми парами. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 66-73.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503605>

Gayrat Atahanovich,

Bahadirov

DSc., Prof.,

Chief Researcher of the

Institute of Mechanics and Seismic

Resistance of Structures of the

Academy of Sciences of the Republic

of Uzbekistan named after M.T.

Urazbaev, Tashkent

instmech@rambler.ru

Ilhomjon Olimjonovich,

Ergashev

PhD, Head of Department,

Fergana Polytechnic Institute,

iergashev022384@gmail.com

Gerasim Nikolaevich, Tsoy

PhD., senior researcher at the

Institute of Mechanics and Seismic

Resistance of Structures of the

Academy of Sciences of the Republic

of Uzbekistan named after M.T.

Urazbaev, Tashkent

tsoygeran@mail.ru

Ayder Mustafaevich, Nabiev

Scientist of the Institute of

Mechanics and Seismic Resistance of

Structures of the Academy of

Sciences of the Republic of

Uzbekistan named after M.T.

Urazbaev, Tashkent

a.nabiev@mail.ru

DEVICE FOR DETERMINING FORCE OF FLAT MATERIAL RETRACT BETWEEN WORKING ROLL PAIRS

Abstract: *The paper proposes the design of a device for determining the retraction force of a flat material between two pairs of working shafts, located in a row one on top of the other and at a certain distance between them. The device can be used for an experimental roller technological machine designed for mechanical processing of leather semi-finished products. The device serves to determine and justify the increase in the productivity of the processing process, due to the uniform removal of excess moisture from the wet semi-finished leather product, over its entire area.*
Key words: *working rolls, vertical feed, transport base plate, leather semi-finished product, retraction force, skip speed.*

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ВТЯГИВАНИЯ ПЛОСКОГО МАТЕРИАЛА МЕЖДУ РАБОЧИМИ ВАЛКОВЫМИ ПАРАМИ

Гайрат Атаханович, Бахадиров

*д.т.н, проф., главный научный сотрудник
Института механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз
им. М.Т.Уразбаева*

Илхомжон Олимжонович, Эргашев

*PhD, Заведующий кафедрой
Ферганский политехнический институт*

Герасим Николаевич, Цой

*к.т.н., старший научный сотрудник
Института механики и сейсмостойкости сооружений
АН РУз им. М.Т.Уразбаева*

Айдер Мустафаевич, Набиев

*научный сотрудник Института механики и сейсмостойкости
сооружений АН РУз им. М.Т.Уразбаева*

Аннотация: *В работе предлагается конструкция устройства для определения силы втягивания плоского материала между двумя парами рабочих валов, расположенные в ряд одна на другой и на определенном расстоянии между собой. Устройство можно использовать для экспериментальной валковой технологической машины, предназначенной для механической обработки*

кожевенных полуфабрикатов. Устройство служит для определения и обоснования повышения производительности процесса обработки, за счет равномерного удаления избыточного содержания влаги из мокрого кожевенного полуфабриката, по всей его площади.

Ключевые слова: рабочие валы, вертикальная подача, транспортирующая опорная плита, кожевенный полуфабрикат, сила втягивания, скорость пропуска.

ЯССИ МАТЕРИАЛНИ ИШЧИ ВАЛЛАР ЖУФТЛИКЛАРИ ОРАСИДАН ТОРТИБ ОЛИШ КУЧНИ АНИҚЛАШ УЧУН ҚУРИЛМА

Гайрат Атаханович, Бахадиров

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти бош илмий ходими, т.ф.д., проф.,

Илхомжон Олимжонович, Эргашев

PhD, Фаргона политехника институти, кафедра мудири

Герасим Николаевич, Цой

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти катта илмий ходими, т.ф.н.

Айдер Мустафаевич, Набиев

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти илмий ходими

Аннотация: Мақолада иккита, устма-уст ва бир-биридан маълум масофада маҳкамланган ишчи валлар жуфтликлари орасидан ясси материални тортиб олиш учун зарур бўладиган кучни аниқлайдиган қурилма конструкцияси таклиф этилмоқда. Қурилмадан кўн ярим маҳсулотга механик ишлов бериш учун мўлжалланган тажрибавий валли технологик машинада фойдаланиш мумкин. Қурилмани қўллашдан мақсад, ҳўл кўн ярим маҳсулотнинг бутун юзаси бўйлаб ортиқча намлигини бир меъёрда сиқиб чиқарилиши эвазига ишлов бериш жараёнининг самарадорлигини оширишни аниқлаш ва асослашдир.

Калит сўзлар: ишчи валлар, вертикал узатма, транспортиловчи таянч плита, кўн ярим маҳсулот, тортувчи кучи, узатиш тезлиги.

Введение

Известно, что в производстве натуральной кожи технологический процесс отжима избыточного содержания влаги в кожевенном полуфабрикате является одним из немаловажных в механической его обработке, позволяющий придать кожевенному полуфабрикату равномерное содержание влаги по всей его

топографии. С экономической точки зрения, отжим влаги из мокрых кожевенных полуфабрикатов, целесообразно выполнять на валковых машинах. Существуют различные конструкции валковых отжимных машин, например, с горизонтальной или вертикальной подачей материала в зону обработки и множество других.

1–станина; 2–механизм подачи; 3–приводной валик; 4–упругий элемент;
5–разводные валы; 6–отжимные валы; 7–кожевенный полуфабрикат;
8–механизм регулирования давления; 9–звездочка; 10–пористая опорная плита; 11–
электродвигатель; 12–зубчатое колесо

Рисунок 1. Схема валкового станда для механической обработки
кожевенного полуфабриката

Одна из проблем горизонтальных валковых отжимных машин, заключается в невозможности осуществления многослойного механического обезвоживания влагонасыщенных кожевенных полуфабрикатов. В отличие от горизонтальной, на вертикальной валковой отжимной машине имеется возможность отжима нескольких слоев мокрых кожевенных полуфабрикатов с помощью опорной плиты и отжимных валов. Следовательно, исследование и обоснование эффективности

одновременного многослойного отжима мокрых кожевенных полуфабрикатов является актуальным.

Тенденция современного развития обработки кож, показывает на актуальность повышения производительности технологических процессов с минимизацией трудовых и других затрат при проведении различной механической обработки кож [1–3].

Методика исследования. Ранее нами разработана конструкция валковой машины вертикального типа для механической обработки плоского материала (см. рис. 1), [4–6].

Между рабочими валковыми парами в вертикальном направлении пропускается снизу вверх обрабатываемый плоский материал с помощью транспортирующих цепей и жесткой опорной плиты с закругленными концами. На жесткую опорную плиту предварительно размещается вперегиб на ее носовой части плоский материал [7].

1 – опорная плита; 2, 3 – рабочие валы; 4 – рама; 5 – динамометр; 6 – станина;
7 – кольцо

Рисунок 2. Схема для определения силы отталкивания опорной плиты нижней валковой парой ($H_{оп}=L_{мр}$; $\varnothing D_н = \varnothing D_в$)

Для валкового стенда (см. рис. 1) разработано лабораторное устройство для определения взаимосвязи между силой втягивания плоского материала между двумя валковыми парами, расположенными одна над другой, скоростью подающей опорной плиты и давлением валов (см. рис. 2), [8–12].

Результаты и их анализ

Устройство состоит из двух пар горизонтально расположенных валов одна над другой. Подающая опорная плита 1 по двум бокам соединена с осями двух бесконечных цепей 6, установленных параллельно друг к другу.

Привод цепного транспортера осуществляется от электродвигателя через редуктор и цепной передачи и звездочками (на рис. не показан). Расстояние от нижней пары валов до верхней пары валов равно длине высоты опорной плиты 1. Это расстояние регулируется резьбовыми соединениями. На подающую опорную плиту 1 образец плоского материала укладывается вперегиб.

Для опытного исследования силы втягивания на скорость движения опорной плиты 1 таких факторов как угол захвата, давления рабочих валов используется тахометр часового типа, динамометр для тарировки пружин, усилитель, осциллограф, проволочные датчики и другие.

Устройство состоит из рамы 4, концы которых шарнирно соединены с цилиндрическими пальцами опорной плиты 1. На раме 4 сверху закреплено кольцо 7. На кольцо 7 зацепляется крючок динамометра 5. Валковые пары 2 и 3 установлены на шарнирах на станине 6, где 1–опорная плита; 4–рама; 5–динамометр; 6–станина; 7–кольцо, 8–шкив, 9–электродвигатель, $H_{оп}$ –высота опорной плиты, (мм); $L_{мр}$ –межосевое расстояние между нижней и верхней валковыми парами, (мм) (см. рис. 2), [13–16].

Заключение и рекомендации

Предлагаемое устройство позволит исследовать в лабораторных условиях применительно к экспериментальному валковому стенду для определения факторов, влияющих на проведение двух разных технологических операций, например, расправки и отжима плоского материала, в последовательности [17–20]. При этом обеспечивается качественная обработка плоских материалов, преимущественно мокрых кожевенных полуфабрикатов.

Список использованной литературы:

1. T.Witt, A. Mondschein, J.P. Majschak et al. Heat development at the knife roller during leather shaving. J Leather Sci Eng, 3, 18, 2021. <https://doi.org/10.1186/s42825-021-00057-0>
2. Omar Gamal, Mohamed Imran Peer Mohamed, Chirag Ghanshyambhai Patel and Hubert Roth. Data-Driven Model-Free Intelligent Roll Gap Control of Bar and Wire Hot Rolling Process Using Reinforcement Learning. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 10, No. 7, pp. 349-356, July 2021, DOI: 10.18178/ijmerr.10.7.349-356
3. Burmistrov, A.G., Kocherov, A.V., Grodsky, D.M. “On the accuracy of approximation of relaxation functions on the “Relax” setup,” *Thematic collection of*

scientific papers MGUDT, pp. 262–264, 2007,
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=743457&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0

4. Патент на полезную модель РУз. №FAP 00686. Линия для транспортирования и механической обработки плоского материала / Авторы Бахадиров, Г.А., Аманов, Т.Ю., Набиев, А.М. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз. 2012. –№1 (129). 31.01.2012 г. –С. 77.

5. Патент на полезную модель РУз. №FAP 00685. Машина для механической обработки штучных листовых материалов / Авторы Бахадиров, Г.А., Аманов, Т.Ю., Набиев, А.М. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз. 2012. –№1 (129). 31.01.2012 г. –С. 76–77.

6. Патент UZ № IAP 06628. Машина для механической обработки штучных листовых материалов. Бахадиров Г.А., Шернаев А.Н., Рахимова З.А. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз, №12 (248). 30.12.2021 г.

7. Бахадиров, Г.А. Экспериментальный механизм давления валкового стенда / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев, А.А. Умаров // Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». Выпуск 2 (73)' 2021, Донецк. –С. 3–8. – ISSN 2073-3216.

8. Бахадиров, Г.А. Совершенствование разбивочной машины / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев // Материалы юбилейной международной конференции "Образование, наука и производство в XXI веке: современные тенденции развития". 11–12 ноября 2021 г., Могилев, Беларусь. – С. 181–182. – ISBN 978-985-492-268-3.

9. Бахадиров, Г.А. Многослойная обработка волокнистых материалов / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев // Автоматизация и измерения в машиноприборостроении. – 2020. –№3(11). – С. 3–11. – ISSN 2658-4727.

10. Бахадиров, Г.А. Устройство для многослойного прессования мокрых кожевенных полуфабрикатов / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев // Сборник статей XIV Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании». Т.1. – С. 35–38. – ISBN 978-5-00137-236-3 (т.1).

11. Патент на полезную модель РУз № FAP 01417. Валковая машина / Бахадиров, Г.А., Абдукаримов, А., Цой, Г.Н., Набиев, А.М. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз №9 (221). 30.09.2019. Ташкент. –С.114.

12. Бахадиров, Г.А., Набиев, А.М. Совершенствование валковой машины для обработки плоских материалов // Материалы республиканской научно-практической конференции: Прикладные и фундаментальные проблемы естественных наук. –Ташкент. 23 октября 2019 г. –С. 129-132.

13. Аманов, Т.Ю., Баубеков, С.Д., Цой, Г.Н., Набиев, А.М. Устройство для обеспечения усилия прижима между рабочими органами валковых технологических машин // Журнал «Современные наукоемкие технологии» ISSN 1812-7320. № 9, Москва, 2018 г. –С. 9-14.

14. Бахадиров, Г.А., Набиев, А.М. Валковая машина для механической обработки листовых материалов с переменной толщиной // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников IX Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта 2016 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2016. – Ч. 1. –С. 67-71.
15. Бахадиров, Г.А., Набиев, А.М. Классификация и анализ опорных плит валковой машины // Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XXIV международной научно-технической конференции в г. Севастополе 11-17 сентября 2017 г. – Донецк: ДонНТУ, 2017. –С. 32-35.
16. Ergashev, I.I. Factors Affecting the Efficiency of Investment in Small Business and Private Entrepreneurship and Their Characteristics. *JournalNX*, 6(11), 424-426.
17. Mukhammadiev, D.M., Akhmedov, K.A., Ergashev I.O. et all. (2021, April). Calculation of the upper beam bending of a saw gin. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1889, No. 4, p. 042042). IOP Publishing.
18. Nabiev, A.M. Combined Extraction of Liquid from Wet Leather Semi finished Products. *Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2021). Lecture Notes in Mechanical Engineering*, Vol. 1. 2022. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85233-7_59
19. Tsoy, G.N. (2022) Experimental Determination of the Influence of Fibrous Material on the Dehydration of Wet Semi finished Leather Product. *Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2021). ICIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85233-7_60
20. Amanov, A.T., Bahadirov, G.A., Tsoy, G.N., Nabiev, A.M. “Improvement of the process of mechanical dehydration of five-layer wet leather semi-finished products,” *Textile & Leather Review*, 4(4), pp. 282–294, 2021, <https://doi.org/10.31881/TLR.2021.27>

Asilbek Tolibjon ugli, Juraboyev
*Department of Architecture Basic
Doctorate,
Fergana Polytechnic Institute*

Juraboyev, A.T., Toshpulatova, B. R., Nurmatov, D.O.
(2022). The role and importance of compositional
methods in landscape architecture. *SJ International
journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 74-
80.

Barchinoy Ravshanovna, Toshpulatova
*Assistant Department of Architecture,
Fergana Polytechnic Institute*

Журабоев, А.Т., Тошпулатова, Б.Р., Нурматов, Д.О.
(2022). Роль и значение композиционных методов в
ландшафтной архитектуре. *Nazariy va amaliy
tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 74-80.

Doniyor Olimjon ugli, Nurmatov
*Assistant Department of Architecture,
Fergana Polytechnic Institute*

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503622>

DOI 10.5281/zenodo.6503622

UDC 712

THE ROLE AND IMPORTANCE OF COMPOSITIONAL METHODS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

Abstract: *This article provides information and analysis on the role and importance of composition in landscape architecture. Their disadvantages, advantages and relevant recommendations are given. It was noted that landscape architecture plays an important role in the proper organization of a healthy lifestyle in urban planning.*

Keywords: *Composition, Architectural composition, Landscape composition, landscape object.*

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Асилбек Толибжон угли, Журабоев
*Базовый докторант кафедры архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Барчиной Равшановна, Тошпулатова
*Ассистент кафедры архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Дониёр Олимжон угли, Нурматов
Ассистент кафедрасы архитектуры,
Ферганский политехнический институт

Аннотация: В статье представлена информация и анализ роли и значения композиции в ландшафтной архитектуре. Даны их недостатки, преимущества и соответствующие рекомендации. Отмечено, что ландшафтная архитектура играет важную роль в правильной организации здорового образа жизни в градостроительстве.

Ключевые слова: Композиция, Архитектурная композиция, Ландшафтная композиция, ландшафтный объект.

LANDSHAFT ARXITEKTURASIDA KOMPOZITSION USLUBLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Asilbek Tolibjon o'g'li, Jo'raboyev

“Arxitektura” kafedrasi
tayanch doktoranti, Farg'ona politexnika instituti

Barchinoy Ravshanovna, Toshpo'latova

Farg'ona politexnika instituti,
“Arxitektura” kafedrasi assistenti

Doniyor Olimjon o'g'li, Nurmatov

Farg'ona politexnika instituti,
“Arxitektura” kafedrasi assistenti

Анотация: Ushbu maqolada landshaft arxitekturasida kompozitsiyaning o'rni va ahamiyati haqida ma'lumot va tahlillar keltirilgan. Ularning kamchiliklari, afzalliklari va tegishli tavsiyalari berilgan. Shaharsozlikda sog'lom turmush tarzini to'g'ri tashkil etishda landshaft arxitekturasida muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi.

Калит so'zlar: Kompozitsiya, Arxitektura kompozitsiyasi, Landshaft kompozitsiyasi, landshaft ob'ekti

Introduction

The history of all objects of landscape architecture is different and has specific areas of different sizes. All of these areas are usually organized on the basis of the commonality of plants, reservoirs and facilities, small architectural forms, sites for different functional tasks, their harmony of architectural-planning and landscape compositions. The main task in their formation is to use the methods of architectural composition of the artistic and landscape image of a given environment.

Materials and methods

Composition (from Latin composition-essay, composition, structure) is a means of revealing the ideological and artistic content of any work. Therefore, it is impossible

to form any creative idea in practice without knowing the essence of the composition and understanding the principles of its use.

Architectural composition is the organization, creation and integration of structural elements and parts of architectural works in a single harmonious, functional and aesthetic artistic system. Architectural composition consists of two main aspects: planning and spatial, as well as the harmony of colors is one of the important aspects of architectural composition.

The main issues of architectural composition include:

- organization of volume and spatial environment in accordance with constructive and functional processes;
- to combine and subordinate the volume and spatial environment to the whole architectural system in such a way as to have a positive emotional impact on the human heart.

Landscape composition is the art of placing various elements of landscape architecture to create the most optimal environment in a given area in accordance with functional, environmental and aesthetic requirements. This art is concerned with the location of buildings, small architectural forms, plants, waterworks, sites, the organization of human movement, the division of the territory into parts, the individual parts of this environment, the proportions of all elements and reflects the harmony in the beautiful connections between them. Landscape composition involves the use of all means of landscape design.

It is known that the tools of landscape design include natural elements of the environment - plants, relief, waterworks and artificial elements of the environment - small architectural forms, decorative bedding, exterior landscaping networks and elements, decorative sculptures and shapes.

When it comes to landscape composition, we need to consider the law of the circle when creating a landscape design. It identifies the appropriate color combinations (*Figure 1*). If you split in two with a vertical line, the right part is hot shadows and the left one is cold. The main compositions are made in one group of colors - cold or warm colors.

Figure 1. Color colitis

This does not mean the origin of colors, however, it is not possible to mix different parts. But the color of the opposite group should be present as an eye-catching accent.

Such contrasting compositions are performed if it is necessary to distract attention from something (toilet, etc.).

Figure 2

Perception of park objects and pictures:

- 1 - vertical angle 30-45 °,
horizontal - 5-30 °,
- 2 - vertical - 16-25 °,
horizontal - 30-50 °,
- 3 - vertical - 5-7 °,
horizontal - 53-60 °

Figure 3

Types of perception of landscapes:

- A - a simple one-plot landscape (a bridge surrounded by trees);
- B - complex landscape with two plots: 1 - road, 2 - lake;
- V - panoramic view: 1 - old tree, 2 - trees and pool, 3 - road

The creation of any landscape object is done mainly by using the means of landscape architecture listed above, interconnecting and balancing them in order to achieve the integrity of the composition and its vivid figurative effect. The spatial environment of a landscape object is a combination of flat and volumetric elements. The flat elements include the plains (lawns, flower beds, floors), relief, water bodies and structures, and the volumetric elements include groups of plants, small architectural forms, sculptures, and external engineering networks.

The relationship between the spatial environment, the plane and the volume is determined by the volume-spatial composition. In solving the compositional problems of the formation of architectural and landscape objects, the geometric appearance, size, mass, texture, color, brightness, the state of the environment are taken into account. The landscape architect must understand the main features of the area environment: latitude, longitude, duration and integrity (integrity), completeness and infinity, division, and how to use the features of the area.

When creating a spatial environment using the tools of landscape design, it is necessary to understand its emotional and psychological impact on man. In this regard, four aspects of human attitude to space can be distinguished:

- 1) the objective aspect, it depends on the area, basic dimensions, width, length, geometric shapes of the spatial environment;
- 2) psycho-physiological aspect, it depends on the ability of the spatial environment to awaken, tire, calm down, torment a person;
- 3) giving a person different impressions and perceptions when he sees and observes the imaginary environment;
- 4) symmetric aspect is related to the functional function of the object.

Some spatial landscapes are beautiful, while others are chaotic. In shaping any landscape environment, whether it is frontal or extensive interior, the following compositional issues need to be addressed:

- to determine the features of the planning style and scale of the elements that shape the environment (small architectural forms, decorative sculptures, plants, etc.);
- proportioning of area sizes;
- mark the center of the composition and the head and side arrows;
- landscape accents (find and identify accents and points of view);
- use of artistic means such as contrast, nuance and similarity, rhythm;
- uncovering unexpected accents;
- background output and use of linear perspective features.

As mentioned above, scale is one of the most important means of achieving the artistic appeal of an architectural composition. Unfortunately, in landscape architecture and design, the issue of the scale of human impact is not sufficiently developed. Many experts believe that scale is a tool to help enhance the compositional integrity and artistic appeal of any landscape object [4].

The architectural scale of any object in relation to the object itself, its environment and the human scale is divided into three forms:

- 1) The complete composition of the elements and parts of the object and their relative scales;
- 2) The scale of the object in relation to the architectural and natural environment in which it is located, the size and scale of the environment;
- 3) It is reflected in the proportion of the size and elements of the object to the human scale.

Landscape objects can have all the scales described above in shaping the landscape environment in accordance with their functional functions. Landscapes of this scale have a significant emotional impact on humans [1]. The size of the internal volumetric medium, which corresponds to the human dimension, and the state of the volume distribution in the medium can have different effects on a person. For example, the British landscape scientist John Simonds identified the effects of different landscapes on human emotions and psychology as follows:

- Compression is the predominance of size and shape. Divided composition. Complex sounds. Light scattering.

- Looseness - normal size can vary in size from specific to large. Soft light. A soothing sound. A volume filled with lighter colors.
- Fear is an emergency. No destination. Uncertainty, soil saturation. Danger. It's dark. Same color.
- Joy-free body and environment. Smooth, human-friendly shapes and ornaments. Possibility of circular motion. Warm and bright colors. Cheerful and enjoyable sounds.
- Watching - Lack of distracting contrasts. The environment must be clean, impartial, reliable, safe and comfortable. A stream of low and pleasant sounds.

Conclusion

Thus, the impact of the landscape on the human senses depends on factors such as the length, width, continuity and continuity, completeness and infinity, fragmentation, stability and quietness of the environment.

The main parameters that determine the compositional structure of the environment include the style of planning composition, asymmetry or symmetry, material dimensions, length and width, and the shape of the area that defines the spatial composition of the frontal or internal environment.

It is necessary to determine the planned method of composition in order to emphasize the interdependence of natural and artificial elements in the environment and to solve the situation of placement. It can be regular (regular), free (landscape) and mixed compositions.

References:

1. Салимов, О. М., & Журабоев, А. Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)).
2. Рахмонов, Д., & Toshpo'Latova, В. (2021). Preservation of historical monuments of ferghana region. *Scientific progress*, 1(6), 458-462.
3. Saidjon, Q., Bakhrom, U., & Dilmurod, R. (2021). History And Current State Of Public Catering Establishments In The Fergana Valley. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 120-124.
4. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шаклланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
5. Muminova, N. Z., Toshmatov, U. T., & Norimova, S. A. (2020). In Uzbekistan roof landscaping-the need for environmental health, convenience, beauty. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 213-215.
6. Salimov, A. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2021). Features of the use of pilgrims for tourism in the Fergana region. *Scientific-technical journal*, 3(4), 42-47.
7. Зикиров, М. С., Қосимов, С. Р., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Дизайнда инновация истикболлари. *Science and Education*, 1(7).
8. Qosimov, L. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2020). Specific aspects of using Ferghana region's pilgrims for touristic purposes. *Academic research in educational sciences*, (3).

9. Salimov, A. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2021). Features of the use of pilgrims for tourism in the Fergana region. *Scientific-technical journal*, 3(4), 42-47.
10. Kosimova, S. H., & Kosimov, L. M. (2020). Principles of forming a garden-park landscape design around historical monuments of the fergana valley. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 1582-1589.
11. Sagdiyev, K., Boltayev, Z., Ruziyev, T., Jurayev, U., & Jalolov, F. (2021). Dynamic Stress-Deformed States of a Circular Tunnel of Small Position Under Harmonic Disturbances. In *E3S Web of Conferences (Vol. 264)*. EDP Sciences.

Toshpulatova, B. R., Nurmatov, D.O., Juraboev, A. T. (2022). Reconstruction of historical cities and improvement of urban planning processes. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 81-87.

Toshpo‘latova, B.R., Nurmatov, D.O., Jo‘raboyev, A.T. (2022). Tarixiy shaharlarni qayta qurish va shaharsozlik jarayonlarini takomillashtirish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 81-87.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503641>

DOI 10.5281/zenodo.6503641

Barchinoy Ravshanovna, Toshpulatova
*assistant Department of Architecture,
Fergana Polytechnic Institute*

Doniyor Olimjon ugli, Nurmatov
*assistant Department of Architecture
Fergana Polytechnic Institute*

Asilbek Tolibjon ugli, Juraboyev
*Department of Architecture Basic
Doctorate,
Fergana Polytechnic Institute
UDC 721.021*

RECONSTRUCTION OF HISTORICAL CITIES AND IMPROVEMENT OF URBAN PLANNING PROCESSES

Annotation: *This article examines and comments on historical cities in Uzbekistan, the process of their reconstruction, the need to renovate historic streets and squares in the process of changing the architectural appearance of historical cities, as well as design problems in the reconstruction of historic neighborhoods.*

Keywords: *urban planning, var, arc shahristan, robot, concentric, complex, classification, trunk.*

TARIXIY SHAHARLARNI QAYTA QURISH VA SHAHARSOZLIK JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Barchinoy Ravshanovna, Toshpo‘latova
*“Arxitektura” kafedrası assistenti
Farg‘ona politexnika instituti*

Doniyor Olimjon o‘g‘li, Nurmatov
*“Arxitektura” kafedrası assistenti
Farg‘ona politexnika instituti
d.nurmatov@ferpi.uz*

Asilbek Tolibjon o'g'li, Jo'raboyev
*“Arxitektura” kafedrasi tayanch doktoranti,
Farg'ona politexnika instituti*

Anotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston hududida joylashgan tarixiy shaharlar, ularni qayta qurish jarayonlari, tarixiy joylarning me'moriy qiyofasi o'zgarishi jarayonida tarixiy ko'cha va maydonlarni yangilash zarurati hamda tarixiy mahallalarni qayta qurishdagi loyihalash muammolari o'rganilib chiqilgan va mulohazalar kiritilgan.*

Kalit so'zlar: *shaharsozlik, var, Ark shahriston, robot, konsentrik, kompleks, klassifikatsiya, magistral.*

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Барчиной Равшановна, Тошпулатова
*ассистент кафедры Архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Дониёр Олимжон угли, Нурматов
*ассистент кафедры Архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Асилбек Толибжон угли, Журабоев
*аспирант кафедры Архитектуры,
Ферганский политехнический институт*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются исторические города Узбекистана, процесс их реконструкции, необходимость обновления исторических улиц и площадей в процессе изменения архитектурного облика исторических объектов, а также проблемы проектирования при реконструкции исторических кварталов.*

Ключевые слова: *градостроительство, var, Ark шахристан, рабат, концентрический, комплекс, классификация, магистраль.*

Tarixiy shaharlarni qayta qurish jarayonlarini takomillashtirish mavzusini yoritishdan avval shaharsozlik tushunchasini keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Shaharsozlik (shahar qurish) me'morlikning yirik sohasi, shahar bunyod etish nazariyasi va amaliyoti aholi yashaydigan hududlar (turar joylar)ni loyiha asosida rejalashtirish. Shaharsozlik ijtimoiy-iqtisodiy, sanitariya gigiyena, qurilishtexnika, badiiy me'moriy masalalar majmuini qamrab oladi. Shaharsozlik majmui me'morlik va qurilish bunyodkorligi, jamiyatning ijtimoiy tizimi va ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyot darajasi, madaniyati, tabiiy iqlim sharoitlari va milliy o'ziga xosligi bilan belgilanadi. Shaharsozlik o'z navbatida qishloq aholi turar joylarini rejalash, landshaft

me'morligi, bog' barpo etish, tumanlarni rejalash, sanoat korxonalari, dam olish mintaqalarini ratsional ravishda joylashtirish, ekologiya masalalari kabi bir necha tarmoqlarga bo'lingan. Shaharsozlikda turar joylarning nafaqat me'moriy badiiy qiyofasiga, estetik jihatlariga, balki obodonlashtirishga yo'llar, ayniqsa, avtomobil yo'llarita, infratuzilma (suv, oqava-kanalizatsiya, gaz, elektr va boshqalar muhandislik ta'minotlari)ga katta e'tibor beriladi. shaharsozlikda yangi shahar, shaharcha, qishloqlarni qurish, qadimiy shaharlarni muhofaza qilish (rekonstruksiya qilish), me'moriy majmualar ko'proq turar joy mavzalarini bunyod etish bosh reja asosida amalga oshiriladi, bunda loyihalarni ishlab chiqish (tuzish) muhim o'rin tutadi. Bunday loyihalar buyurtmalar orqali Shaharsozlikka ixtisoslashgan ilmiy tekshirish va loyihalash institutlarida bajariladi. Toshkentda O'zbekiston shaharsozlik loyihalash va ilmiy tekshirish instituti (O'zLITI), Toshkent Boshtarh loyihalash va ilmiy tekshirish instituti va boshqalar shunga o'xshash institutlar faoliyat ko'rsatadi. Shaharsozlik qadimiy tarixga ega. Mil. av. 3-ming yillik o'rtalari 2-ming yillik boshlarida qadimiy madaniyat davrida aholi kent manzillarini qurishda muntazam rejalashtirish xususiyatlaridan foydalanilgan (Qad. Xitoy, Misr, Eron va boshqalar). Yunoniston shaharlar siyosiy va diniy markazlarni ajratgan holda rejalashtirilgan bo'lsa (akropol va boshqalar), qadimiy Rimda shaharlarni to'g'ri burchakli dahalarga bo'lish uslubi qo'llanilgan (Pompey, Ostiya va boshqalar), Sh. nazariyasi paydo bo'lgan (Vitruviy risolasi, mil. av. I asr). O'rta asrlar Yevropasiga shaharlarni stixiyali, qal'a devorlari atrofida chiziqli va aylanahalqali rejalashtirish xos bo'lgan (Nyordligen Germaniyada, Krakov Polshada, Praga Chexiyada va boshqalar). Rossiyada shaharlar tepaliklarda, daryolar kuyiladigan joylarda bunyod etilgan (Kiyev, Chernigov, Novgorod, Pskov va boshqalar), hamma ko'cha (yo'l)lar shahar darvozasiga yoki shahar savdo maydonlariga olib borgan. Aylanahalqali rejalash shahrining mumtoz namunasi o'rta asrlardagi Moskvadir.

O'zbekiston hududida joylashgan shaharsozlik na'munalarini qadimdan hozirgacha bo'lgan rivojlanish jarayonini kompozitsion jixatdan beshta turga bo'lish mumkin:

1. Atrofi yo'lakli devor bilan o'ralgan, ichida aytarli imoratlari bo'lmagan, shahar sahnida barcha binolar chodirdan tiklangan "chodirli" shaharlar (ba'zi manbalarda "var" ko'rinishidagi shaharlar)
2. Markazidan shaharning asosiy ko'chasi kesib o'tuvchi, shahar to'rida ma'muriy, savdo, jamoat binolari joylashgan, bir darvozali to'rtburchak shaklidagi dual shaharlar.
3. Ark shahriston va robbotdan tashkil topgan uch qisimli shaharlar.
4. Eski va yangi qismlardan iborat bo'lgan ikki tuzilmali shaharlar.
5. Texnika taraqqiyoti natijasida modernizatsiyalashayotgan shaharlar.

Shaharlar konsentrik, sektorli va ko'p yadroli rivojlanish modellariga ega bo'lgan. Shaharlarning kengayib borishi natijasida ular bir turdan boshqasiga o'tib borgan. Shuningdek shaharlar maydoni ulov turlariga ham bevosita bog'liqdir. Masalan tarixiy shaharlar 4-5 km kenglikdagi o'lchovga ega bo'lgan. Bunda kishilarning piyoda shaharning bir chetidan markaziga borishining eng maqbul vaqti inobatga olingan. XIX-XX asrlarda ulov turlarining rivojlanib borishi bilan shahar hududi ham kengaya borgan. Shu tariqa hozirda zamonaviy shaharlar hududi 20-30 km atrofida kengaygan.

Tarixiy shaharlarni qayta qurish loyihalarini bajarishdan oldin ushbu hududlarning paydo bo'lishi, shakllanishi va rivojlanishi jarayonidagi evolutsion o'zgarishlarni tub mohiyatini tahlil etish katta ahamiyatga ega. Bunda tarixiy shaharlarning ikki asosiy jihatlarini: o'zak va to'qima kabilarni ajratgan holda, ayni vaqtda kompleks tarzda tahlil etish maqsadga muvofiqdir.

Mamlakatimiz zaminidagi ko'plab shaharlar uzoq tarixga ega. Ushbu shaharlarning aksariyatida hozirgi kunda ham hayot davom etmoqda va yangidan-yangi zamonaviy binolar qurilmoqda. Bu jarayon ayniqsa mustaqillik yillarida yanada keng avj oldi. Bunday hududlarda turli tarixiy va badiiy qiymatlarga ega qadimgi bino va inshootlar ham mavjud. Zamonaviy sharoitda ularning ba'zilar saqlanadi, qiymatga ega bo'lmaganlari esa buzilib, o'rniga yangi imoratlar tushadi. Tarixiy joylarning me'moriy qiyofasi o'zgarishi jarayonida tarixiy ko'cha va maydonlarni yangilash zarurati paydo bo'ladi. Chunki ular zamonaviy talablar parametrlariga mos kelmay qoladi. Shaharda doim dinamik jarayonlar, ya'ni o'zgarishlar bo'lib turadi. Shaharlarning fazoviy rivojlanishini nazorat qilish qadimiy shaharlar paydo bo'lgandan boshlab mavjud bo'lib kelgan. Sanoat revolutsiyasiga qadar shaharlarni mudofaa devorlari muhofaza qilib turgan. Keyinchalik yashil xalqalar paydo bo'lgan.

Tarixiy shaharlarning rivoji (qayta qurilishi) jaryonida uch asosiy holat kuzatiladi:

1. Shahar bir hududdan boshqa, yaqin hududga ko'chadi (masalan, qadimgi (Shosh) va ilk o'rta asrlarda (ming o'rik)gi Toshkent) ;
2. Shaharning bir qismida tarixiy tizim o'zgartiriladi (masalan, Qo'qonning janubiy-g'arbiy qismi (Rus shahri));
3. Shaharga tutash holda yangi hudud qo'shiladi (XIX asrning 2- yarmidagi Toshkent, Samarqand shaharlari).

Shaharlar (yoki uning qismlari) hayotidagi o'zgarishlar asosan 4 shakldagi jarayon sifatida o'tishi mumkin: shaharning kengayish jarayoni; shahar sifatlarining yuksalish jarayoni; shaharning bir joyidan boshqa joyiga ko'chish jarayoni; shahar (yoki qismi) ning tanazzuli. Shaharning me'moriy -badiiy muhitini qayta qurish kompleks tarzda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Bunda shaharning qadimiy markazini tarixiy meros sifatida qarash lozim bo'ladi va uni mumkin qadar o'z holicha saqlagan ma'quldir. Qayta qurish loyihalarida muhandislik tarmoqlarini ham e'tiborga olish asosiy vazifalardan biridir. Zamonaviy rekonstruksiya arxitekturaviy me'rosni saqlash, ularni muhofaza zonalariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish muhim ahamiyatga egadir.

Qayta qurilayotgan hududlar ko'inishida tarixiy shahar markazlari qurilmalarining o'ziga hosliklari saqlanishi lozim. Tarixiy shahar markazini qayta qurishda, birinchi navbatda, ishlab chiqarish obyektlarini rekonstruksiya qilinadigan asosiy bino sifatida qarash maqsadga muvofiqdir. Shunda tarixiy hududlarda ishlab chiqarish obyektlari o'rnida obodonlashtirish, dam olish zonasi va transport qurilishini kehgaytirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu albatta, ushbu hududning ekologik muhitini yaxshilaydi va turizm imkoniyatlarini oshiradi.

Qayta qurish va shaharning tarixiy hududlarini obodonlashtirish ishlari quyidagilarni o'z ichiga olgan tizimli vazifa sifatida yechilishi kerak.

- Arxitektura- qurilish loyihalarini samarali va tizimli amalga oshirish uchun uzoq davrga mo'ljallangan tarixiy shaharlar bosh tarxlarini ishlab chiqish;

- Madaniy me'ros obyektlerini hisobga olish, baholash va ulardan samarali foydalanish yo'llarini belgilash;
- Zamonaviy obyektlarni tarixiy hududlarda joylashtirishda an'anaviy uslublardan va shakllardan foydalanish;
- Rekonstruksiya qilinadigan hududlarning muhim klassifikatsiya belgilari ularning shahar hududida joylashgan joyi hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, hududlarning asosiy uchastini ajratish mumkin; markaziy, shahar cheti va o'rta qismida joylashgan. Bu yerda shuningdek, hududlarning transport magistrallari va ko'chalarga yaqin joylashganligini ham e'tiborga olish kerak.

Hududlarning eng ko'p tarmoqlangan klassifikatsiyasi, ularning fazoviy- rejaviy tuzilishi hisoblanadi. Jumladan, hududlar qavatlariga qarab (kam qavatli, o'rta qavatli, ko'p qavatli); zichligiga qarab (ekstensiv, yuqori zichlikda); kapital qurilganligiga qarab (avariya holatida, eskirgan holatida, yaroqli va boshqalar); rejaviy tashkillashtirilishi va obodonlashtirish darajasiga bog'liqligi bilan karakterlanadi.

Har qanday hududni rekonstruksiya qilishning strategik maqsadiga ekologik jihatdan havfsizlikni va hayot sifatini, madaniy me'rosni saqlashni shuningdek barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, shart-sharoitlar yaratish hisoblanadi.

Tarixiy shaharlar har - hil rejaviy strukturada: erkin, to'g'ri burchakli, radial, nursimon, aralash va boshqa rejalarda bo'lishi mumkin. Shu sababli hududlarni quyidagi jixatlarga qarab qayta qurish mumkin: qurilgan davriga qarab; tarixiy madaniy qiymatiga qarab; shaharda joylashgan joyiga qarab; fazoviy-rejaviy parametrlariga qarab; funksional ahamiyatiga qarab; ijtimoiy demografik belgilariga qarab.

Bugungi kunda zamonaviy shaharlarda transport tizimini takomillashtirish shaharlarni shakllantirish omili bo'lib qolmoqda. Ko'pchilik tarixiy shaharlar rejasida hozirgi kunda zamonaviylashgan shaharning kamchiligiga aylangan bir nechta jihatlar mavjud:

1. Tarixiy shaharlar sxemasida barcha transport turlari markaz orqali harakatlanadi. Bu ushbu hududda tirbandliklarni keltirib chiqaradi;
2. Shaharlarda ko'chalar tizimini aniq differensiyasi, ya'ni darajalanishi mavjud emas. Transportlar uchun avtoturagohlarning yo'qligi ;
3. Intensiv harakatdagi ko'chalarning turli - hil sathlar orqali kesishuvi yetarli darajada emas. Transport oqimi to'la piyodalardan ajratilmagan;
4. Magistral ko'chalar yonidagi uylar to'laligicha shovqindan, gazdan va changdan himoyalangan, amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, shahar markazining memoriy badiiy muhitini qayta qurish kompleks tarzda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Bunda markazni tarixiy me'ros sifatida qarash lozim bo'ladi va uni mumkin qadar o'z holicha saqlagan ma'quldir. Qayta qurish loyihalarida muhandislik tarmoqlarini ham e'tiborga olish asosiy vazifalardan biridir. Zamonaviy rekonstruksiya arxitekturaviy merosni saqlash, ularning muhofaza zonalariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish muhim ahamiyatga egadir. Shahar markazlaridagi tig'iz qurilmalar tufayli asosiy e'tibor, ularning ekologik holati muammosini yechishga qaratilishi lozim. Tarixiy mahallalarni qayta qurishdagi loyihalash muammolari quyidagi vaziyatlardan kelib chiqishi mumkin-qoriqxonalar tashkil etish zarurati tug'ilgan vaziyatda;-tarixiy ko'chalarni kengaytirish

lozim bo'lgan vaziyatda-tarixiy majmualarni qayta qurish va ularning hududlarini kengaytirish bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda;-mahallani buzib, o'rnida yangi mahalla barpo etish lozim bo'lgan vaziyatda. Xozirgi kunda tarixiy shaharlarni qayta qurishda bir qancha transport muammolari paydo bo'lmoqda. Jamoat transporti, avtoturargoh ko'chalar tizimi va shaxsiy transport vositalari tizimlarini takomillashtirish va boshqalar shular jumlasidandir. Ushbu muammolar shaharlarning rivojlanish sharoitlarini bir muncha murakkablashtirmoqda. Shaharlarda transport xarakati ko'p jihatdan uning rejaviy strukturasi ko'chalarning tig'izligiga choraxalar masofalariga, transport tugunlarining murakkabligiga bevosita bog'liqdir. Tarixiy hududlarni qayta qurish loyihasining to'g'ri yechimi uchun me'moriy yodgorliklarga yoki majmualarga, ayniqsa shahar markazida joylashganlariga ustuvor ahamiyat berish talab etiladi. Chunki ular kompozitsion jixatdan butun shaharni ushlab turgan bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, keyingi yillarda amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlari Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Urganch, Qarshi, Shahrisabz shaharlarining arxitektura qiyofasini butunlay o'zgartirib yubordi. Tasdiqlangan bosh rejalar bo'yicha Guliston, Termiz va Jizzax shaharlarini rekonstruksiya qilish yuqori sur'atlar bilan olib borilmoqda. Qishloq joylarda na'munaviy loyihalar bo'yicha yakka tartibdagi uy-joy qurilishi dasturini amalga oshirish natijasida qishloq aholi punktlarining qiyofasi tubdan yaxshilanib bormoqda, ijtimoiy-bozor infratuzilmasining rivojlangan tarmog'i yaratildi. Shu bilan birga shaharsozlik faoliyatida jiddiy kamchiliklar mavjud. Shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikni, aholi punktlarini rekonstruksiya qilish va obodonlashtirishda, ishlab chiqarish, ijtimoiy va muhandislik-transport infratuzilmasi obyektlarini qurishda shaharsozlik normalari va qoidalari talablarini qo'pol ravishda buzishning ko'pdan-ko'p faktlari aniqlandi. Aholi punktlarining bosh rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi bilan mahalliy davlat hokimiyati organlari o'rtasida funktsiya va vakolatlarining aniq chegaralab qo'yilmaganligi shaharlar va boshqa aholi punktlarini reja asosida rivojlantirish hamda kompleks ravishda qurishga jiddiy zarar yetkazayotgan asossiz va shoshma-shosharlik bilan loyiha-rejalashtirish yechimlari qabul qilinishiga, shuningdek, shaharsozlik hujjatlari va qurilish sifatining yomonlashuviga olib kelmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak qadimiy, tarixiy shaharlarni hamda hozirda qurilayotgan yangi zamonaviy shaharlar bir biridan ancha farq qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi faoliyatining butun tizimini tubdan qayta tashkil etishni, shaharsozlikning normativ-huquqiy va institutsional bazasini yanada takomillashtirishni, shaharsozlik hujjatlari sifatini oshirishni taqozo etmoqda. Moddiy-texnika bazasi yuqori darajada bo'lgan va o'z faoliyatida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan loyiha tashkilotlarining keng miqyosli hududiy tarmog'i mavjud emasligi, ilg'or xorijiy tajriba, arxitektura va dizayn sohasidagi yutuqlardan, shuningdek, innovatsion dasturiy yechimlardan yetarlicha foydalanilmasligi shaharsozlik hujjatlarini loyihalashtirish va ishlab chiqish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bularning hammasi qurilish sohasida davlat mablag'lari va resurslaridan nooqilona foydalanilishiga olib kelmoqda. Ushbu kamchiliklarni tuzatish ushbu sohaning rivojlanishiga, kengayishiga hamda davlat byudjetini o'sishi olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Raxmonov, D., & Toshpo'Latova, B. (2021). Preservation of historical monuments of ferghana region. *Scientific progress*, 1(6), 458-462.
2. Isamuhamedova, D.U., Mirzayev, M.K. "Zamonaviy shaharsozlik nazariyasi".
3. Nurmatov, D. O., Botirova, A. R., & Omonova, Z. (2021). Landscape solutions around the roads.
4. Toshpolatova, B. R., & Nurmatov, D. O. (2021). Combination of landscape compositions with architectural styles. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(12), 1-7.
5. Салимов, О. М., & Журабоев, А. Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
6. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шаклланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
7. Sagdullayevich, R. S., & Adilov, Z. H. (2021). Landscape Works in the Aral Sea Region Effective Organization. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 41-45.
8. Косимов, С., Урмонов, Б., & Раҳмонов, Д. (2021). Туристское районирование территорий основной фактор развития туризма. *Scientific progress*, 2(3), 125-128.
9. Adilov, Z. X., & Akromova, M. S. (2021). Landscape solutions about highways. *Экономика и социум*, (5-1), 36-38.

Ergashev, I.O. (2022). Justification of the design dimensions of the replaceable elements of the ginning ribs. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 88-97.

Эргашев, И.О. (2022). Аррали джин колосниклари алмашувчи элементларини конструктив ўлчамларини асослаш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 88-97.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503659>

DOI 10.5281/zenodo.6503659

UDC 677

JUSTIFICATION OF THE DESIGN DIMENSIONS OF THE REPLACEABLE ELEMENTS OF THE GINNING RIBS

Abstract: Analyzing the technological process of the ginning ribs and developing an efficient production technology to create a multi-development design in a new design for this machine. Scientific substantiation of rational constructive and technological parameters of a replaceable element installed on the working part of a new rib design. The results of theoretical and experimental calculations of the process of installing a replaceable element on a ribs are determined.

Keywords: rib, saw gin, replaceable element, bending, working part, console, grille, spacing.

АРРАЛИ ДЖИН КОЛОСНИКЛАРИ АЛМАШУВЧИ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ КОНСТРУКТИВ ЎЛЧАМЛАРИНИ АСОСЛАШ

Илхомжон Олимжонович, Эргашев
PhD, Фаргона политехника институти
iergashev022384@gmail.com

Аннотация: Аррали жин машинаси технологик жараёнини таҳлил қилиш ва шу машина учун янги конструкциядаги кўп ишлатилиши мумкин бўлган колосник конструкциясини яратиш ва ясаининг самарали технологиясини ишлаб чиқиш. Янги конструкциядаги колосникнинг ишчи қисмига ўрнатиладиган алмашувчи элементнинг рационал конструктив ва технологик

параметрларини илмий асослаш. Алмашувчи элементни колосникка ўрнатиш жараёнини назарий ва тажрибавий ҳисоблаш натижалари аниқланган.

Калит сўзлар: колосник, аррали жин, алмашувчи элемент, эгилиш, ишчи қисм, консол, панжара, оралиқ масофа.

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РАЗМЕРОВ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИЛЬНОГО ДЖИНА

Илхомжон Олимжонович, Эргашев

PhD, Ферганского политехнического института

iergashev022384@gmail.com

Аннотация: Проанализирован технологический процесс колосники пильного джина и разработана эффективная технология производства, чтобы создать многообразную конструкцию в новом дизайне для этой машины. Научно обоснованы рациональные конструктивно-технологические параметры сменного элемента, устанавливаемого на рабочую часть новой конструкции колосников. Определены результаты теоретических и экспериментальных расчетов процесса установки сменного элемента на колоснику.

Ключевые слова: колосник, пила, сменный элемент, изгиб, рабочая часть, консоль, решетка, зазор.

Аррали жиннинг нормал ишлаши ва ишлаб чиқарилган тола сифатини сақлаш учун яроқсиз қисм ва деталлар ҳамда механизмларни ўз вақтида алмаштириш таълаб этилади. Аммо колосник ишчи зонасидаги горизонтал юзалари фарқи 2 мм (1 расм) ва ундан катта бўлганида колосниклар алмаштирилиши лозим. Колосниклар ишчи зонасидаги тирқиш 2,8-3,2 мм оролиғида бўлиши, юқори лапкаларда улар 8 мм бўлиши колосникларнинг юқори қисмида толалар тикилиш ҳолатини камайтиради. Колосник ишчи зонасида тирқиш юқорига қараб қатталашиб боради. Консолли колосникларни брусга қотириш фақат юқори қисмда бўлиши туфайли колосникларнинг пастки қисми толалар билан тикилишининг олди олинади. Пахта толасини арра тишларидан ечиб олиш учун чўткали барабандан фойдаланилади. Чўткали барабаннынг максимал диаметри – 380 мм, айланиш тезлиги эса – 1552 ай/дақ (141, 161 ва 201 аррали жинларда). Бу жинларнинг конструкциясида аррали цилиндрларнинг айланиш тезлиги – 615 ай/дақ. Жин конструкцияси бўйича улюк тепада колосникли панжара ортида ва пастда, аррали цилиндр остида, ечиб олинади. Тезлатгичсиз 141 аррали жин учун чўткали барабан диаметри – 380 мм, айланиш тезлиги – 1850 ай/дақ, аррали цилиндр айланиш тезлиги эса – 625 ай/дақ.

1-расм. Колосник ишчи юзасининг конструктив элементлари.

l-ишчи юзанинг узунлиги; *b*-ишчи юза ени; δ -ишчи зонасидаги горизонтал юзалари фарқи; α - горизонтал юзалари фарқининг оғиши бурчаги.

Аррали жин учун колосникларнинг 2 тури мавжуд: икки таянчли ДП.АН.005 маркали, ДП-130 ва 4ДП-130 аррали жинларда ишлатилади (2 расм) ҳамда 5ДП-130 аррали жиндаги 5ДП.03.00 консолли колосниклар ишлатилади [1, 2]. Колосникли панжаранинг юқори қисмида махсус тешик - "совутгичлар" (холодильник) билан жиҳозланган бўлиши керак. Панжараларнинг ўлчамларини текшириб бўлгач, зарур бўлганда улар ишлайдиган юзалари силлиқланади. Шу билан бирга барча нотекисликлардан тозаланади. Панжараларни монтаж қилиш махсус стендларда ўрнатилган стандарт цилиндрларда амалга оширилиши лозим. Колосникларни йиғишда стандарт цилиндр ва темир-пўлатдан ясалган рамка ёрдамида амалга оширилади.

Шундай қилиб, аррали жин колосниклари ресурсини ошириш муаммоси бўйича бир қатор изланишлар олиб борилаётганлиги таъкидланиши мумкин. Шу билан бирга, уларнинг ҳеч бири ишлаб чиқаришнинг талабига жавоб бермаслиги ёки фойдаланиш самарасизлиги туфайли амалиётга қўлланилмаган. Бундан ташқари, ДП.АН.005 ва 5ДП.03.003 белгили колосниклар асосий камчиликлари брусларга қотириш мустаҳкамлигининг ва колосниклар иш ресурсининг пастлиги билан изоҳланади. Пахта тозалаш корхоналаридаги аррали жин амалиётида арраларнинг колосникларга тегмаган ҳолатлари деярли учрамайди. Жинлаш жараёнида толанинг шикастланиши асосан арра тиши билан колосникнинг ўткир қирраси орасида содир бўлади. Шу билан бирга, арранинг текисликдан оғиши ҳам унинг колосникка тегишига олиб келиши ва тола арра теккан жойидан шикастланиши мумкин (3 расм). Колосникли панжарани пахта тозалаш корхоналарида йиғишда ҳар бир колосник ўз жойига мослаштирилиб, яъни кўшимча ишлов берилиб, жойига ўрнатилади. Лекин бу жараён юқори малакали ишчилар учун ҳам қийинчиликлар келтириб чиқаради. Ҳозирда мавжуд

колосниклар конструкцияси ҳамда колосникли панжарани йиғиш технологияси колосниклар орасидаги тирқишнинг аниқлиги билан бирга колосникларнинг, панжарада нисбий жойлашишини олдиндан башорат қилиш имкон беради [3; 25-26 б.].

2-расм. Арранинг тўғри чизикдан оғиши ва колосникка тегиш схемаси.

1-колосник; 2-қистирма; 3-арра; 4-бурис.

Назарий тадқиқотлар натижасида кўра колосникли панжаранинг конструкция элементларини тайёрлашга минимал меҳнат сарфланади ва колосникли панжараси йиғишдаги тўлиқ ўзаро алмашинувчанлик қондаси асосида амалга оширилади. Колосникларни пўлатдан тайёрлаш яроқсиз колосниклар фоизини камайтириш имконини яратади. Бу ҳолда колосниклар прокатлаш ёки штамплаш йўли билан олинishi мумкин. Пўлат колосниклар шакл бўйича талабга жавоб бермайдиган колосникларни ўзгартириш имконияти яратилади [3; 25-26 б.].

Бундан ташқари колосникни ясаш жараёнида қалинлиги бўйича ўлчамлари камайиб боради, натижада юқори брусдаги тўртбурчак тешиklar ва колосникларнинг унга кириш бўртиklarининг ўлчамлари бир хиллиги таъминланмайди. Шу каби колосник ишчи зонасидаги тешик ва унга ўрнатиладиган алмашинувчи элемент ўлчамлари бир бирига яқинлиги сабабли ўрнатилиш мустаҳкамлиги таъминланмайди (4.а-расм). Юқоридаги камчиликларни бартараф этиш учун юқори брусдаги колосник ўрнатиладиган тешиklarнинг бурчаклари доирасимон бўлган тўғри тўртбурчак қилиб тайёрланган (4.б-расм). Бундан ташқари колосник ишчи зонасидаги тешик марказий бурчаги α ни ташкил этса (4.в-расм), унга ўрнатиладиган алмашинувчи элемент марказий бурчаги $\alpha+\Delta$ (4.г-расм) оширилиши бирикма ҳосил қилинишида мустаҳкамлиги таъминланади.

3-расм. Такомиллаштирилган колосник конструкцияси

1-колосник; 2-алмашинувчи элемент; 3-ишчи зонадаги тешик; 4-винт; 5-паз; 6-юқори брус; 7-бўртиқ; 8-колосник оёқчаси; 9-бурчаклари доирасимон тўғри тўртбурчак

Тавсия этилаётган янги колосник пўлатдан тайёрлаш яроқсиз колосниклар фоизини йўқотиш имконини яратади. Бу колосникларни кесиш ёки штамплash йўли билан яшаш мумкин. Пўлат колосниклар шакл бўйича талабга жавоб бермайдиган колосниклар шаклини ўзгартириш имконияти беради. Пўлатдан тайёрланган колосниклар чўян колосникларга нисбатан кўпроқ муддат ишлаш имкониятига эга. Бундан ташқари таклиф этилаётган аррали жин колоснигининг ишчи зонасини алмашинувчи элемент ўрнатилиши орқали бу колосниклардан қайта фойдаланиш имконияти яратилади.

Таклиф этилаётган аррали жин колоснигининг конструкциясида алмашинувчи элемент ўрнатилиши бир марта ишлатилувчи колосникдан ишчи зонасини алмаштириш ҳисобига колосникни кўп марта қайта фойдаланишга имкон беради [4].

Лекин бу алмашинувчи элементга аррали цилиндр томонидан таъсир этувчи P куч қанчалик эгилишга олиб келишини ҳисоблаш катта аҳамият касб этади. Бунинг учун биз материаллар қаршилиги фанидан маълум бўлган ҳисоблаш схемаси (2.2-расм) ва қуйидаги тенгламалардан фойдаланамиз [5]:

$$\theta_A = \frac{Pl^2}{16EJ_y}; \quad (1)$$

$$f_{\max} = \theta_A \frac{l}{2} - \frac{1}{EJ_y} \left[\frac{P(l/2)^3}{2} + 0 \right] = \frac{Pl^3}{32EJ_y} - \frac{Pl^3}{96EJ_y} = \frac{Pl^3}{48EJ_y}. \quad (2)$$

4-расм. Аррали жин колоснигининг алмашинувчи элементининг эгилишини ҳисоблаш схемаси

6-расмда колосник алмашинувчи элемент кўрсатилган. Бунда эгрилик радиуси (R_1 ва R_2) бўлган тўғри тўртбурчакли пластина кўндаланг кесими қалинлиги ҳисобга олинган, айлана контур бурчаги α аниқланган. Бунда: h - алмашинувчи элемент баландлиги, b - алмашинувчи элемент кесимининг эни, R_0 - алмашинувчи элемент эгрилик радиуси, R_1 - алмашинувчи элемент ташқи чизиғининг эгрилик радиуси, R_2 - алмашинувчи элемент ички чизиғининг эгрилик радиуси, r - алмашинувчи элемент нейтрал қатламининг эгрилик радиуси.

Алмашинувчи (2.4-расм) элементи нейтрал қатламининг r эгрилик радиуси қуйидагича ҳисобланади [5]:

$$r = R_0 \left(1 - \frac{h^2}{12 R_0^2} \right). \quad (3)$$

Нейтрал ўқдан алмашинувчи элементнинг маразий қатламигача бўлган масофа қуйидагича ҳисобланади [5]:

$$z_0 = \frac{h^2}{12 R_0}. \quad (4)$$

5-расм. Алмашинувчи элемент эгрилик радиусини ҳисоблаш схемаси

(3) ва (4) тенгламадан фойдаланиб тўғрибурчакли кесим учун алмашинувчи элемент кўндаланг кесимининг статик моментини W аниқлаймиз:

$$W = F \cdot z_0 = \frac{J}{R_0} = \frac{bh^3}{12R_0}. \quad (5)$$

Бу ерда J - алмашинувчи элементнинг оғирлик марказидан ўтадиган кесим ўқига нисбатан инерция моменти, m^4 .

Агар нисбий чўзилиш $\varepsilon = (R_1 - r)/r$ эканлигини ҳисобга олсак, Алмашинувчи элементнинг эгиш кучи қуйидагича:

$$P = \frac{b \cdot h^2}{l} \sigma_{\varepsilon} \cdot n, \quad (6)$$

бу ерда $\sigma_{\varepsilon} = 380$ МПа – 10 мм гача қалинликдаги Ст3сп пўлат учун вақтинчалик қаршилик [6]; n - эгилувчи материал мустаҳкамлигини тавсифловчи коэффициент [7].

Алмашинувчи элементни эгиш учун керак бўладиган эгувчи моментни, алмашинувчи элемент тайёрламасининг эгрилик марказига нисбатан σ айланма кучланишни чўзилиш ва сиқилиш зонасида ҳосил бўладиган (2.6-расм) моментлар йиғиндисидан аниқлаймиз:

$$M = \frac{\beta \cdot \sigma \cdot b \cdot h^2}{4} \quad (7)$$

Бу ерда $\beta = 1.15$ – ўртача асосий кучланиш таъсирини ҳисобга олувчи ўзгарувчан (Лоде) коэффициенти [7].

8-расмнинг таҳлили шуни кўрсатдики, M момент ва P куч ўзгариш қонунияти ўзаро мос келади.

6-
расм. Алмашинувчи элемент қалинлиги h га боғлиқ ҳолда эгувчи M момент ва P кучнинг ўзгариш қонунияти

Алмашинувчи элемент эгилишининг тажрибавий натижалари

1-жадвал

№	$m, \text{кг}$	$P, \text{Н}$	$f_{\max}, \text{мм}$
1.	0	0	0
2.	5	58,836	0,025
3.	15	147,09	0,051
4.	25	235,344	0,08
5.	35	353,016	0,131
6.	45	441,27	0,175
7.	55	529,524	0,225
8.	65	647,196	0,31
9.	75	735,45	0,38
10.	85	833,51	0,495
11.	95	921,764	0,625

7–расм. Алмашинувчи элементнинг P куч таъсирида f_{max} эгилиш деформациясининг ўзгариш қонуниятлари

Алмашинувчи элементни эгиш операциясини бажаришда ҳар доим материалнинг эластик деформацияси мавжудлигини ҳисобга олиш керак.

Хулоса

Машинасозлик ва листни штамплash бўйича манбалар ва материаллар қаршилиги фундаментал асосларидан фойдаланган ҳолда колосникнинг алмашинувчи элементининг эгилиш жараёни технологик кўрсаткичларини ўтказилган ҳисоблардан фойдаланиб аниқлаймиз. Ўлчамлари $b=0.0142$ м, $h=0.004$ м, $l=0.05975$ м бўлган алмашинувчи элементни эгиш технологик жараёнида қуйидагилар аниқланди:

- алмашинувчи элемент нейтрал қатлам эгрилик радиуси $r=0.12198907$ м;
- нейтрал ўқдан марказий қатламгача бўлган масофа $z_0=8.958 \cdot 10^{-5}$ м;
- кўндаланг кесим статик моменти $W=6.208 \cdot 10^{-10}$ м³;
- кесим марказидан ўтган инерция моменти $J=7.57333 \cdot 10^{-11}$ м⁴;
- алмашинувчи элементни эгувчи куч $P=2600.8$ Н;
- алмашинувчи элементни эгувчи момент $M=24.82$ Н·м;
- алмашинувчи элемент ташқи $\sigma_1=673.5$ МПа ва ички $\sigma_2=636.1$ МПа қатламларининг кучланишлари.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси. ПДИ 70-2017. “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ. Тошкент, 2017,– 94 б.
2. Первичная обработка хлопка-сырца. Учебное пособие / Под общей ред. Зикриёева Э.З.- Ташкент: Мехнат, 1999. –398 с.
3. Норматов Э.А. Аррали жин колосникларини ресурстежамкор конструкциясини ишлаб чиқиш ва параметрларини ҳисоблаш методлари: тех.фан. бўйича фалсафа доктори PhD дис... – Ташкент: ИМиСС АН РУз, 2020. – 118 б.

4. ЎЗР Фойдали моделига Uz FAP № 01169 патент. Аррали жин колосникли панжараси // Мухаммадиев Д.М., Ахмедов Х.А., Ибрагимов Ф.Х., Мухаммадиев Ш.Д. // Расмий ахборотнома.-2017, №2, 50-51 б.
5. Усманов, Д.А., Умарова, М.О., & Жумаев, Н. К. (2019). Построение графика проекций поверхности отклика для типа барабана и формы сороудаляющей сетки очистителя хлопка-сырца. *Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 42-44.*
6. Мансуров К.М. Материаллар қаршилиги курси. Т.:Ўқитувчи, 1983. – 504 б.
7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя (том I). М.:Машиностроение, 2001. – 920 с.
8. Яковлев С.С. Ковка и штамповка: Справочник (Т. 4- Листовая штамповка). М.:Машиностроение, 2010. – 732 с.
9. Эргашев И.О. Кўп ишлатилиши мумкин бўлган аррали жин колоснигини яшашнинг самарали технологиясини ишлаб чиқиш: тех.фан. бўйича фалсафа доктори PhD дис... – Наманган: ИМиСС АН РУз, 2021. – 120 б.
10. Мухаммадиев, Д. М., Ахмедов, Х. А., Примов, Б. Х., Эргашев, И. О., Мухаммадиев, Т. Д., & Жамолова, Л. Ю. (2019). Влияние радиуса кривизны лобового бруса и фартука рабочей камеры на показатели пыльного джина с набрасывающим барабаном. *Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, (5), 105-110.*
11. Мухаммадиев, Д. М., Ахмедов, Х. А., & Эргашев, И. О. (2020). Расчет перемещений вставки относительно колосник. In *Инновационные исследования: теоретические основы и практическое применение (pp. 103-105).*
12. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. *Пробл. мех, (4), 5-8.*
13. ERGASHEV, I. I. Factors Affecting the Efficiency of Investment in Small Business and Private Entrepreneurship and Their Characteristics. *JournalNX, 6(11), 424-426.*
14. Мухаммадиев, Д. М., Ахмедов, Х. А., Эргашев, И. О., Жамолова, Л. Ю., & Мухаммадиев, Т. Д. (2020). Силовой расчет соединений колосника пыльного джина со вставкой. *Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, (1), 137-143.*
15. Mukhammadiev, D. M., Akhmedov, K. A., Ergashev, I. O., Zhamolova, L. Y., & Abdugaffarov, K. J. (2021, April). Calculation of the upper beam bending of a saw gin. In *Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1889, No. 4, p. 042042).* IOP Publishing.
16. Sagdiyev, K., Boltayev, Z., Ruziyev, T., Jurayev, U., & Jalolov, F. (2021). Dynamic Stress-Deformed States of a Circular Tunnel of Small Position Under Harmonic Disturbances. In *E3S Web of Conferences (Vol. 264).* EDP Sciences.
17. Ergashev, I. O., Karimov, R. J. O. G. L., Karimov, R. X., & Nurmatova, S. S. (2021). Kolosnik almashinuvchi mashinasi elementi egilishining nazariy tadqiqotlari. *Scientific progress, 2(7), 83-87.*

**Review of the monograph / Monografiyaga taqriz /
Рецензия на монографию**

РЕЦЕНЗИЯ

на монографию к. э. н., профессора кафедры
«Экономика» Ферганского политехнического института
Курпаяниди Константина Ивановича и соискателя степени PhD Мамурова
Дониёра Элдоровича
«Management of innovative activity of business entities in industry» под
редакцией д.э.н., проф. М.А.Икрамова опубликованной в
издательстве “AL-FERGANUS” в 2022 году

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503676>

DOI 10.5281/zenodo.6503676

Анализ процессов, которые происходят в мировой и национальной экономики Узбекистана, свидетельствует, что результаты инновационной деятельности, инициированной ускорением темпов научно-технологического прогресса, существенно влияют на все аспекты развития общества, содействуют выходу из сложной экономической ситуации, обеспечивают стабильность экономического развития, дают новый импульс для активного роста экономики. В этой связи инновационная модель развития экономических систем является чрезвычайно привлекательной и наиболее приемлемой для отечественной экономики, особенно в современной кризисной ситуации.

Развитие отечественной промышленности по инновационному типу в целях наращивания конкурентных преимуществ промышленных предприятий, требует кардинального обновления механизмов управления инновациями, совершенствования методов и управленческих инструментов в инновационной деятельности, поскольку общая ситуация в отраслях отечественной промышленности характеризуется практическим отсутствием эффективных, мобильных, и, в конечном итоге, конкурентоспособных экономических субъектов, восприимчивых к технологическим и организационным нововведениям.

В настоящее время развитие промышленного комплекса Узбекистана характеризуется несбалансированностью элементов инновационной сферы, низкой конкурентоспособностью готовой продукции и невысоким уровнем внедрения передовых научных разработок. Весьма значительными являются входные барьеры для инноваций в промышленное производство, в связи с недостаточной мотивированностью экономических субъектов к выбору модели инновационного развития. Это оказывает негативное влияние на конкурентоспособность выпускаемой продукции, не способствует укреплению позиций отраслей отечественной промышленности на глобальном рынке.

В целях обеспечения более качественного роста отраслей промышленности и изменения сложившейся ситуации представляется необходимым осуществление кардинального преобразования механизмов инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационной деятельностью промышленных предприятий.

Актуальность монографии обусловлена следующими основными моментами:

- во-первых, недостаточной проработанностью отдельных теоретико-методологических положений о возможностях развития субъектов предпринимательства в промышленности на основе управления инновациями, совершенствования методов и инструментария управления ими, а также важностью уточнения и дополнения таких положений в условиях инновационных преобразований и модернизации индустриального сектора страны;
- во-вторых, необходимостью создания целостной системы методического обеспечения инструментария управления инновационной деятельностью субъектов хозяйствования в промышленности, способствующих повышению конкурентоспособности, внедрению и эффективному использованию современных технологий;
- в-третьих, практической значимостью разработки алгоритмов оценки инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационным процессом.

Монография включает себя три раздела.

В первом разделе рассмотрены современная Национальная инновационная система как ключевой фактор развития экономики Узбекистана, теоретические основы и принципы эффективного функционирования инновационно-ориентированного предприятия, а также теория управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленности.

Во второй главе изучена система методологического инструментария управления инновационной деятельности субъектов предпринимательства в промышленном секторе экономики, в том числе проведен анализ факторов повышения инновационной активности субъектов микроэкономики в промышленности, рассмотрено повышение инновационной активности организации на основе взаимодействия уровней управления, проведен мониторинг существующих моделей управления инновационной деятельностью организации и оценки их эффективности и т.д.

В третьей главе работы представлены организационные, экономические и финансовые условия для внедрения инноваций хозяйствующими субъектами в промышленности.

Научная новизна исследования заключается в разработке метода формирования и реализации сбалансированной инновационной политики промышленного предприятия, который следует использовать в качестве инструмента принятия обоснованных управленческих решений.

В монографии уточнены теоретические и методические положения по совершенствованию управления инновационным развитием на основе принципов системологии и синергетического подхода к эффективности инновационных систем, а также меры организации принятия эффективных управленческих решений по инновационной деятельности как основного условия повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Вышесказанное отражает достоинства монографии, которая может стать незаменимым методическим инструментом при изучении сценариев управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленном секторе национальной экономики.

Считаю, монографию кандидата экономических наук, профессора кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института К.И. Курпаяниди и соискателя степени PhD Д.Э. Мамурова «Management of innovative activity of business entities in industry» под редакцией д.э.н., проф. М.А.Икрамова возможным опубликовать в открытой печати, а также разместить в электронном каталоге Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои и Российской научной библиотеки на платформе eLIBRARY.RU.

Муминова Э.А.

*доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қўйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қўйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:

monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov. -
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
- 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph

/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография.

Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ЎЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

